

Eđitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE)

Education Language and Literature Journal (EDE)

EDE, 2025; (6): i-iv

Jenerik / Generic

Eđitim Dil ve Edebiyat Dergisi	Dergi adı	Journal Title	Journal of Education Language and Literature
EDE	Kısa Adı	Short Name	EDE
2980-0102	e-ISSN	e-ISSN	2980-0102
Türkçe, İngilizce	Yayın Dili	Language	Turkish, English
Yılda iki kez	Periyot	Frequency	Semiannually
Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü A-114 PK.34220 Esenler-İstanbul, TÜRKİYE	Adres	Address	Yıldız Technical University Department of Turkish and Social Sciences Education A-116 PK. 34220 Esenler-Istanbul, TURKEY
editor.ede@gmail.com	e-posta	e-mail	editor.ede@gmail.com
0902123834867	Telefon	Telephone	0902123834867

● YIL/YEAR: 2025 ● SAYI/ISSUE: 6 ● YAZ/SUMMER ●

Yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler yazarlarının kişisel görüşleri olup derginin ve yayıncının görüşlerini yansıtmaz.

The opinions and views expressed in the papers published in the journal are only those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the journal and its publisher.

Amaç

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE) özgün ve üstün nitelikli makaleleri bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası katılıma açık hakemli bir e-dergidir. Alanında öncü bir dergi olup eğitim, dil ve edebiyat alanında nitelikli çalışmaları yayımlamayı amaçlar. Eğitim, dil ve edebiyat alanlarında bilgiyi toplamak ve yaymak çabasıdır. Türkçe ve İngilizce dillerinde alanına yenilik getiren özgün veya derleme makalelerin yanı sıra bilimsel çeviri ve kitapların tanıtımlarını da yayımlar. Yılda iki defa düzenli olarak yayımlanır. Gerekli gördüğünde özel sayı da çıkarmaktadır.

Kapsam

Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi (EDE), eğitim, dil ve edebiyat alanlarında tarihi ve güncel konuları bilimsel bir bakış açısıyla ele alan, bu konuda çözüm önerileri getiren yazılara yer verir. Bu yüzden eğitim, dil ve edebiyat odaklı özgün ve nitelikli çalışmalar yayımlamaktadır. Bu bağlamda eğitim, dil ve edebiyat alanlardaki özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları kabul etmektedir.

Aim

Journal of Education, Language and Literature (EDE) is a peer-reviewed electronic journal open to international contributions, aiming to address original and high-quality articles with a scientific approach. As a leading journal in its field, it is dedicated to publishing qualified studies in education, language, and literature. The journal strives to collect and disseminate knowledge in these domains. It publishes original research or review articles that bring innovation to the field in both Turkish and English, as well as scientific translations and book reviews. EDE is published regularly twice a year and may also release special issues when deemed necessary.

Scope

The *Journal of Education, Language and Literature (EDE)* features articles that address historical and contemporary topics in the fields of education, language, and literature from a scholarly perspective, offering solutions and insights. Therefore, it prioritizes the publication of original and high-quality academic work focused on education, language, and literature. In this context, the journal accepts rigorous and original scientific studies in these disciplines.

Baş Editör

Prof. Dr. Hayrullah KAHYA
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye,
hayrullahkahya@hotmail.com

Alan Editörleri

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Sani ADIGÜZEL
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Enes YILDIZ
Osmaniye Korkutata Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Onur ER
Düzce Üniversitesi, TÜRKİYE
Doç. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Editor-in-chief

Prof. Dr. Hayrullah KAHYA
Yıldız Technical University, Turkey
hayrullahkahya@hotmail.com

Field Editors

Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Marmara University, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Sani ADIGÜZEL
Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya University, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Dr. Enes YILDIZ
Osmaniye Korkutata University, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Dr. Onur ER
Düzce University, TÜRKİYE
Assoc. Prof. Dr. Özkan SAPSAĞLAM
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Devin DEWEESE
Indiana Üniversitesi-Bloomington, ABD
Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI
Indiana Üniversitesi-Bloomington, ABD
Prof. Dr. Wan Ahmad Jafaar WAN YAHAYA
Sains Malaysia Üniversitesi, MALEZYA

Dil Uzmanları

Meral GÜMÜŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Zeynep Ebrar KÜÇÜK
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Sekreteryası

Fatih DEMİR
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE
Rabia KARAÇAL
Yıldız Teknik Üniversitesi, TÜRKİYE

Publication and Science Board

Prof. Dr. Devin DEWEESE
Indiana University-Bloomington, USA
Prof. Dr. Mustafa SAĞDIÇ
Yıldız Teknik University, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mustafa YEŞİLYURT
Amasya University, TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Nazif SHAHRANI
Indiana University-Bloomington, USA
Prof. Dr. Wan Ahmad Jafaar WAN YAHAYA
Sains Malaysia University, MALAYSIA

Language Specialists

Meral GÜMÜŞ
Yıldız Teknik University, TÜRKİYE
Zeynep Ebrar KÜÇÜK
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Secretariat

Fatih DEMİR
Yıldız Technical University, TÜRKİYE
Rabia KARAÇAL
Yıldız Technical University, TÜRKİYE

Bu Sayının Hakemleri Reviewers (Ada göre alfabetik)

iii

No	Hakemler / Reviewers	Kurum / University
1	Dr. Bayram Arıcı	Muş Alparslan Üniversitesi
2	Dr. Demet Aydın	Milli Eğitim Bakanlığı
3	Dr. Efekan Karagöl	Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
4	Dr. Elif Ermağan	İstanbul Medeniyet Üniversitesi
5	Dr. Elisabed Bzhalava	İvane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi
6	Dr. Gökçen Göçen Özdemirel	Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
7	Dr. Hacer Elif Dağlıoğlu	Gazi Üniversitesi
8	Dr. Haldun Demirdöven	Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
9	Dr. Haluk Güngör	Gazi Üniversitesi
10	Dr. M. Furkan Çelik	İnönü Üniversitesi

11	Dr.	Mehmet Oğuz Göle	Afyon Kocatepe Üniversitesi
12	Dr.	Neslihan Yücelşen	İstanbul Medeniyet Üniversitesi
13	Dr.	Serpil Yazıcı Şahin	Kocaeli Üniversitesi
14	Dr.	Yusuf Taşkın	Yıldız Teknik Üniversitesi

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Aysu Sarak, Salih Uçak

Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma ve Motivasyon: Türkçe Örneği

Speaking and Motivation in Foreign Language Teaching: Turkish Sample

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14558879>

Zeynep Çetin, Özkan Sapsağlam

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Merhamet Değerine İlişkin Algılarının Çocukların Sözlü İfadeleri ve Resimleri Aracılığıyla İncelenmesi

Investigating Preschool Children's Perceptions of the Value of Compassion Through Their Verbal Expressions and Drawings

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15046786>

Gökçe Kılıçoğlu, Ayşe Derya Eskimen Yılmaz, Nuray Kayadibi

Peyami Safa'nın Penceresinden Bilim, Teknoloji ve Eğitim

Science, Technology, and Education through the Lens of Peyami Safa

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15387690>

Muhammet Çaça, Songül Aydın Yağcıoğlu

Vesîletü'n-Necât'tan Taş Baskı Metinlere: Mevlid Metinlerinde Muhteva

From Vasîlatu'n-Najât to Lithographed Texts: Content in Mawlid Manuscripts

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15610315>

Melike Erdil

Yabancı Öğrencilerin A1-Düzeyinde Türkçe Dil Bilgisi Yeterliklerini Değerlendirmeleri

Evaluation of Foreign Students' A1-Level Turkish Language Proficiency

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15767833>

Yabancı Dil Öğretiminde Konuşma ve Motivasyon: Türkçe Örneği

Speaking and Motivation in Foreign Language Teaching: Turkish Sample

Aysu Sarak^{1*}
Salih Uçak²

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ İstanbul Aydın Üniversitesi, Türkiye
E-mail: aysusarak@stu.aydin.edu.tr

² The University of Georgia, Gürcistan
E-mail: salih.uchak@ug.edu.ge;
salihucak21@gmail.com

Başvuru/Submitted: 20.11.2024

Düzeltilme/Revision: 20.12.2024

Kabul/Accepted: 26.12.2024

Atf bilgisi / Citation:

Sarak, A., & Uçak, S. (2025). Yabancı dil öğretiminde konuşma ve motivasyon: Türkçe örneği. *EDE Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi-EDE Journal of Education Language and Literature*, (6), 1-14.

intihal.net Similarity Index 18%

ÖZ

Günümüzde yabancı dil öğretiminin temel hedeflerinden biri, öğrenenlerin küresel anlayışlara dayalı olarak dil becerilerini geliştirme isteği ve motivasyonudur. Dilin dört temel becerisinden biri olan konuşma becerisi, bireylerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi bakımından önem arz eder. Konuşmayı, motivasyonu ve dikkat durumu etkiler. Bu çalışmada "motivasyon" ve "dikkat" kavramları üzerinde durularak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen Türkçe hazırlık sınıfı yabancı öğrencilerinin motivasyon durumlarına ilişkin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yabancı öğrencilerin Türkçe konuşurken dikkatini dağıtan, motivasyonlarını etkileyen durumlar, sınıf içi etkinliklerin konuşma becerisinde motivasyona katkısı araştırılmış, Türkçe öğreten eğitimcilerin kendilerine yönelik tutumunun motivasyonlarını etkileme durumu irdelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, B1 ve B2 seviye sınıflarında öğrenim gören 23 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin algı ve düşüncelerinin değerlendirildiği çalışmada genel bir kanaata ulaşmaya çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Bu görüşmeler sonucu elde edilen veriler, nitel araştırma deseninde betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında yabancılara Türkçe öğreten eğitimcilere öğrencilerinin konuşmada dikkat ve motivasyonunu artırıcı öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Konuşma, dikkat ve motivasyon, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi

ABSTRACT

One of the main goals of today's foreign language teaching is to motivate learners to develop language skills based on their global understanding. Speaking skill, one of the four basic language skills is important for individuals to express their feelings and thoughts. Speaking is affected by motivation and attention. In this study, the concepts of "motivation" and "attention" are emphasised and the views of Turkish preparatory class foreign students who learn Turkish as a foreign language are aimed to be obtained regarding their motivational status. In this context, the situations that distract foreign students while speaking Turkish and affect their motivation, the contribution of in-class activities to motivation in speaking skills are investigated, and the attitude of the educators who teach Turkish towards them is examined. The study's sample group consists of 23 foreign students studying in B1 and B2 level classes. In this study, students' perceptions and thoughts were evaluated and a general opinion was tried to be reached. The study data was collected using a semi-structured interview form. The data obtained from these interviews were examined using the descriptive analysis method in the qualitative research design. In light of the obtained results, suggestions were presented to educators who teach Turkish to foreigners to increase their students' attention and motivation in speaking.

Keywords: Speaking, attention and motivation, Teaching Turkish as a foreign language.

GİRİŞ

Motivasyon, çoğu zaman bir işi, çalışmayı veya isteği sürdürme güdüsü olarak tanımlanır. Bireyi eyleme geçiren temel şey motivasyondur. Her işte olduğu gibi dil öğreniminde de motivasyona ihtiyaç vardır. Dil edinimi ve öğrenimi üzerine çalışmalar yapan pek çok dilbilimci ve pedagoğ, bu kavramı dikkatlice irdelemiştir. Dil eğitimi ve motivasyon arasındaki korelasyona dikkat çeken Gardner (2000, s. 23) ve Dörnyei (1998, s. 117,120) daha çok süreç ve motivasyon odaklı öğrenme üzerinde dururlar. Dil öğrenme kaygısıyla başa çıkmanın en önemli argümanlarından biri motivasyondur. Literatür çalışmaları, hedef dile yönelik olumlu algı geliştiren ve doğru güdülenen öğrencilerin dili çok daha çabuk öğrendiklerini göstermektedir. Carrió-Pastor ve Mestre, çalışmalarında bütüncül motivasyon üzerinde dururlar. Onlara göre bütüncül motivasyon, öğrencinin hedef dil grubuna karşı olumlu tutumları ve hedef dil topluluğuna entegre olma arzusuyla karakterize edilir (2014, s. 240). Zareian ve Jodaei ise dil öğreniminde çok dilliliğe vurgu yaparak bir dil öğrencisinin çok dilliliğe değer veren bir kültürden gelmesi, onun daha başarılı bir dil öğrencisi olacağı beklentisini (2015, s. 295) dile getirirler. Bu beklenti, çok dilliliğin olduğu toplumda öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyinin doğal olarak diğerlerinden daha iyi olacağını göstermektedir. Literatürde içsel ve dışsal motivasyona vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmada bütüncül motivasyon öncelenmiş, konuşma becerisinin bir kazanıma dönüşmesinde “dikkat ve motivasyonun” etkisi incelenmiştir.

Kavramsal Boyut:

1.1 Motivasyon, Dikkat ve Öğrenme

Motivasyonun sözlük anlamına bakıldığında “isteklendirme ve güdüleme” şeklinde tanımlandığı görülmektedir (TDK, 2024). Dil öğretimi bağlamında motivasyon, dili kullanma isteği ve yeteneğiyle ilişkilendirilebilir. Bireylerin temel dil becerilerini kazanıp bu becerileri sürdürebilmesinde iyi bir motivasyona sahip olmaları dili yetkin düzeyde öğrenmelerinde büyük rol oynamaktadır. Akademik olarak motivasyonları yüksek olan öğrenciler, derslere büyük bir dikkat, merak, ilgi, iyimserlik ve tutkuyla katılarak bütün görevleri yüksek bir çabayla yerine getirmeye çalıştıkları tecrübelerle sabittir. Bayrakçeken ve Samancı, motivasyonu yüksek öğrencilerin dersleri aksatmadan takip ettiklerini, dersleri dinleme, not tutma, soru sorma, sorulan sorulara cevap verme, ödev ve proje yaparken farklı bilgi kaynaklarını etkili olarak kullandıklarını gözlemlemiştir (2021). Akademik yönden düşük motivasyona sahip öğrencilerin öğrenmeye karşı ilgisiz oldukları öğreticiler için önemli bir sorun oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda öğreticiler, öğrencilerinin dil becerisini yetkin düzeye getirmeyi hedeflerken akademik yönden başarılı olmalarını destekleyecek etkinlikler de planlamalıdır. Türkçe öğrenme süreci, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri açısından kritik bir süreç olduğundan bu süreçte öğrencilerin motivasyon düzeylerinin yüksek olması öğrencilerin başarısını da etkilemektedir. Dil öğrenme sürecinde motivasyonun yüksek olması, öğrencilerin dili daha iyi kullanmalarını, öğrendikleri dili pratikte kullanabilmelerini sağlarken dil becerilerini geliştirmelerine de yardımcı olur. Motivasyon üzerindeki çalışmasında Mas Darul İhsan, iyi bir öğrencinin motivasyonu ölçücüsünde iletişim başarısını sağlayacağına dikkat çeker (2016, s. 47).

Sevim, öğrencilerin öğrenmeye hazır hâle gelmelerinde, dersle ilgili kazanımları edinmelerinde, derse aktif olarak katılmalarında, etkili ve hızlı bir şekilde öğrenmelerinde ve öğrenme sürecinde karşılaştıkları sorunların üstesinden kararlılıkla gelmelerinde içsel ve dışsal motivasyon kaynaklarının belirleyici bir etkiye sahip olduğunu söyler (2019). Dışsal motivasyon, bireyin dışından gelen etkileri kapsar. Öğrencinin verdiği cevapların takdir edilmesi, telaffuz hatalarında öz güveninin kırılmaması dışsal motivasyonunu artırır. Özellikle,

yabancı öğrenciler hedef dili öğrenmeye başladıklarında bir an önce o dili konuşma istekleri vardır. Öğrenciler, öncelikle öğretmeni ile iletişim kurma ve kendilerini ifade etme amacındadırlar. Farklı bir ülkede yeni bir dile, ortama ve kültürüne uyum sağlamaya çalışan öğrenciler, her şeyden önce hedef dille kendi hayatlarını anlatmak, geleceğe dair düşlerini paylaşmak ve dersten beklentilerini anlatmak isterler. Bu sebeple Türkçe öğreten öğreticilerin yabancı öğrencilerine karşı olumlu tutum sergilemesi, sınıf içi etkinliklerde her öğrencisine eşit söz hakkı vermesi, öğrencilerinin kendilerini ifade etmelerini sağlayacak konuşma çalışmalarını yaptırması önem teşkil eder. Dışsal motivasyon kadar içsel motivasyon da oldukça önemlidir. Yabancı öğrenciler hedef dilde konuşabilmek, duygularını ve düşüncelerini aktarabilmek için kendini doğru ifade etme ihtiyacı içerisindeydir. Örneğin, yabancı bir öğrenci Türkçeyi öğrenirken dil bilgisinde zorlanabilir. Ancak dil bilgisini cümle içerisinde kullandığında ve diğer ana dili Türkçe olan bireylerle iletişime geçtiğinde kendine güvenmesi ve hata yapa yapa doğru gramer yapısını kullanabilmesi, keşfederek öğrenmesi onun öz yeterliliği ile ilgilidir ve içsel motivasyonunu kontrol etmesini sağlamaktadır. Karyadi ve Paristiwati, motivasyon konusunda yaptıkları çalışmada iyi bir konsantrasyona sahip olan öğrencilerin, öğrenme çıktılarının da iyi ve yüksek olduğunu sonucuna varırlar (2024, s. 49). Öğrenme merakını ve heyecanını daima yüksek tutmak, hedef odaklı dikkat ve motivasyonu canlı tutmak dil kazanımlarının tam olarak gerçekleşmesi için gereklidir.

Türk Dil Kurumuna göre (2024) dikkat, duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık demektir. Öğrenme, dikkat etme süreciyle başlar. Çevremizde çok uyarıcı olmasına ve hatta duyuşsal kayıttın kapasitesinin bunların tümünü alabilecek büyüklükte olmasına rağmen, sadece dikkat ettiğimiz, bizim için önemli olan bilgiyi öğreniriz (Senemoğlu, 2012). Bu bakımdan yabancı öğrenciler de ihtiyacına yönelik bilgiye odaklanırlar. Dikkat, öğrencilerin odaklanma yeteneğini ifade eder. Dikkat seviyesi yüksek olan öğrenciler, Türkçe öğrenme sürecinde daha fazla ilerleme kaydedebilirler. Öğrencilerin dikkat seviyesinin artırılması diğer dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Türkçe öğretmenleri, dili öğrenenlerin dikkatlerini toplamak ve dinamik tutmak için ihtiyaca yönelik bilgileri kavratmalı ve uygulama yapmalıdırlar. Örneğin; Türkçe öğretenler, öğrencilerinin günlük hayatındaki temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir fırından ekmek alabilme, bir kafede sipariş verebilme vb. hayatını kolaylaştıracak, kendilerini ifade etmelerini sağlayacak pratik bilgiler ile ilgili dramalar yaptırarak hem öğrencilerin dikkatlerini artırabilir hem de dersi tekdüze olmaktan kurtarabilirler. Bu bağlamda öğrencilere bireysel yaklaşımda bulunmak önemlidir. Öğretmen yeterlikleri, olumsuz öğrenme ortamı şartları, başarı durumuna bağlı öz güven problemi, öğrenilen yabancı dile ve yabancı dilin topluluğuna karşı olumsuz tutum gibi öğrenci özellikleri; ders materyalleri ve öğrenilen başka bir yabancı dilin etkisi gibi unsurlar yabancı dil öğreniminde motivasyon engellerinin ortaya çıkmasında etkili olan unsurlardır (Erol, 2021). Öğrencilerin öğrenme tarzları, hedefleri ve ilgi alanları farklı olduğundan onlara bireysel yaklaşım göstererek uygun materyal ve yöntemler sayesinde dikkat düzeyini etkin duruma getirmek gerekir. Öğreticinin sınıfa girdiğinde ilgi çekici materyallerle derse başlaması öğrencilerin dikkatini toplayacak ve derse katılımlarını destekleyecektir. Çalışmalarda ezber yerine uygulamaya, dikkat çekici örneklere yer verilmelidir. Yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi öğretimi, dilbilgisel kuralların öğrencinin belleğine yüklendiği tekdüze bir süreç olmamalı, dilsel birimlerin anlama ve kullanım amacına ilişkin işlevlerine de yer verilmelidir (Sebzecioğlu, 2016, s. 111). Ana dil konuşuşlarından farklı olarak daha çok metin içi çalışmalarla kazanımın desteklenmesi gerekir.

1.2 Dil, İletişim ve Motivasyon

İnsan yaşadığı evrende düşünme ve düşündüklerini yazılı veya sözlü olarak aktarabilme yetisi sayesinde diğer canlılardan ayrılır. İnsan, sosyal bir varlık olduğundan çevresindeki diğer bireylerle iletişim halinde olma ihtiyacı duyar. Kendini ifade etme, duygu ve düşüncelerini anlamlı bir şekilde ifade edip paylaşması insan için hayattır. Yeni bir öğrenmek için her şeyden önce kendi ana dilden yararlanırız. Bu durumu Şen, “dil, dil eğitiminin hem aracı hem amacıdır” (2021) şeklinde açıklar. Temel iletişim ve anlaşma aracı olan dil, hayatın her anında zorunlu olarak kullanılır. İnsan, duygu ve düşüncesini kelimelerle diğer insanlara aktarmaktadır (Barın, 2004, s. 27, 29). Dil, iletişimin temelini oluşturan en güçlü araç olması açısından hayatımızın her alanında iletişim sağlamamıza yarayan bir köprü niteliğindedir. İnsanın başarısını, iş, eğitim ve özel hayatında büyük ölçüde etkileyen, yönlendiren faaliyet, bireyler ve birey-toplum arasında cereyan eden sözlü iletişim olarak adlandırabileceğimiz konuşmadır. İletişim ne kadar etkili, düzenli ve açık olursa aynı oranda başarı sağlanır. Başarılı iletişimin anahtarı, güzel bir konuşma becerisine sahip olmaktır (Kurudayıoğlu, 2003, s. 287).

Bireyler dil aracılığıyla duygularını, düşüncelerini, düşlerini, değer yargılarını, tecrübelerini, kültürünü, gözlemlerini ve isteklerini işitsel olarak dışa vurarak toplum hayatına katılırlar. Duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi, kültürün gelecek nesillere aktarılmasında dil birinci derece etkilidir. Yabancı dil öğrenme, insana kendi dil dünyası dışındaki bireylerle bütünleşmesine imkân sağlayan bir beceri kazandırır. Çok dilli ve çok kültürlü çağdaş dünyanın öngördüğü en önemli becerilerden biri de dil öğrenmedir (Uçak & Gökçü, 2015, s. 223). Bu bağlamda insan, başka dilleri öğrenerek kendi kültüründe olmayan örf, adet ve gelenekleri, farklı bakış açıları öğrenme ve yaşama fırsatı yakalar. Bu, aynı zamanda yeni bakış açıları ve perspektiflerin kazanılmasını sağlar. Bilindiği üzere dilin dört temel becerisi vardır. Dil, anlama ve anlatma olmak üzere iki boyutta ele alınır. Anlama, dinleme ve okuma becerilerini; anlatma ise konuşma ve yazma becerilerini oluşturmaktadır. Günümüzde yabancı dil öğretiminin temel amaçlarından biri de öğrencilerin küresel anlayışa bağlı olarak dil becerilerini geliştirilme isteği ve motivasyonudur. Yabancı dil öğrenen bireylerin başarılı bir iletişim sağlayıp kendilerini çevrelerine ifade edebilmeleri için konuşma becerisini anlamlı bir şekilde kullanmaları gerekir. Hem ana dili öğretiminde hem de yabancı dil öğretiminde öğrencilerin öncelikli hedeflerinden biri öğrenenlere konuşma becerisini kazandırmaktır. Öğreticiler, hedef kitlenin dil seviyelerine uygun olarak etkileşim etkinliklerine ve stratejilerine hâkim olmalıdır. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne (CEFR) göre iletişimin gerçekleşmesi için iki veya daha fazla tarafın söylemi birlikte oluşturmasını içeren etkileşimi ön şart kabul eder. Kişiler arası, iş birliğine dayalı ve işlemsel işlevlerle birlikte, kişiler arası etkileşim dilin merkezi olarak kabul edilir (Komisyon, 2020). Zhu Quan, öğrencilerin yabancı dil veya ikinci dil öğrenme başarısını büyük ölçüde motivasyona bağlar. Ona göre, dil öğrenmede motivasyon çok karmaşık bir psikolojik olgudur ve aynı zamanda yeni bir dil öğrenmede en etkili faktördür (Quan, 2014).

Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni, *genel sözlü etkileşim* için seviye uygunluklarını aşağıdaki belirlemiştir. Algıları ölçülen ve değerlendirilen “örnekleme” öğrencilerin kur seviyeleri B1 ve B2 olduğundan tabloda sadece bu seviyelere bağlı kazanımlara yer verilmiştir:

B1 Kazanımları: “Fikirler arasındaki ilişkileri açıkça belirleyerek çok çeşitli genel, akademik, mesleki veya serbest zamanla ilgili konularda dili akıcı, doğru ve etkili bir şekilde kullanabilir. Koşullara uygun bir resmiyet düzeyi benimseyerek söylemek istediklerini sınırlamak zorunda olduğunu çok belli etmeden, iyi bir dil bilgisel kontrol ile spontane iletişim kurabilir. Hedef dil kullanıcılarıyla her iki tarafı da zorlamadan düzenli etkileşim ve kesintisiz ilişki sağlayabilecek bir akıcılık ve spontanlık derecesiyle

etkileşime girebilir. Olayların ve deneyimlerin kişisel önemini vurgulayabilir, uygun açıklamalar ve savlar sunarak görüşlerini belirgin bir biçimde açıklayabilir ve destekleyebilir

B2 Kazanımları: İlgi alanları ve mesleki alanıyla ilgili rutin veya rutin olmayan aşına olduğu meselelerde biraz güvenle iletişim kurabilir. Bilgi alışverişinde bulunabilir, bilgiyi denetleyebilir veya onaylayabilir, daha az rutin olan durumlarla ilgilenebilir ve bir şeyin neden sorun olduğunu açıklayabilir. Filmler, kitaplar, müzik vb. gibi daha soyut ve kültürel konular hakkında düşüncelerini ifade edebilir.

Seyahatte ortaya çıkması muhtemel birçok durumla başa çıkabilmek için çok çeşitli basit dil yapılarından yararlanabilir. Aşına olduğu konularda hazırlıksız olarak karşılıklı konuşmaya katılabilir ve kişisel ilgi alanına giren veya günlük yaşamla ilgili (ör. aile, hobiler, iş, seyahat ve güncel olaylar) aşına olduğu konularda şahsi görüşlerini ifade edebilir ve bilgi alışverişinde bulunabilir. (Komisyon, 2020, s. 65-66).

Yukarıda da görüleceği üzere, konuşma becerisine yönelik bu kazanımların öğretilmesinde motivasyon ve dikkatin önemi büyüktür. Yabancı bir öğrencinin özgüvenle iletişim kurması biraz da sahip olduğu motivasyona bağlıdır. Konuşma becerisinin geliştirilmesi, yabancı dil öğretiminde karşılaşılan en önemli problemlerden biridir (Boylu, 2023). Özellikle öğrenilen dilin günlük hayatta pratik yapılma imkânı bulunmuyor ise konuşma becerisinin gelişmesi daha da güçleşir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen uluslararası öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ve tek başlarına geliştirmekte en çok zorlandıkları beceri şüphesiz konuşma becerisi olduğundan konuşma becerisinin kazandırılmasında eğitimcilerin etkili bir öğretim gerçekleştirebilmeleri son derece önemlidir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bireyler, Türkçe konuşmayı ve sosyal hayatlarında yeni öğrendikleri bu dili doğru kullanabilmeleri öğrenciler için oldukça hayattır. Fakat konuşurken kelimeleri doğru telaffuz edememeleri, yeteri kadar özgüvenlerinin olmaması veya ana dili Türkçe olan bireylerle iletişime geçtiklerinde yanlış anlaşılacağı kaygısıyla heyecanlanmaları kendilerini doğru ifade etmelerini engel teşkil edebilmektedir. Türkçe öğretmenler, bu çerçevede hedef dili kullanmayı destekleyici stratejilere dikkat ederek öğrencilerinin dil gelişimine katkıda bulunacak etkinlikler hazırlamalı, onların motivasyonlarına ve özgüven duymalarına dikkat etmelidirler. Yabancı öğrencilerin kelime dağarcığını artırmaya yönelik çalışmalar yaparak onların kendilerini doğru ifade etmelerini sağlayacak, derste dikkatini arttıracak etkinlikler düzenleyerek onları güdülemelidir. Bu sayede yabancı öğrenciler karşısındakilerle daha anlamlı iletişim kuracak ve düşüncelerini iyi ifade edecektir. Biçer, dil öğrenenlerin öğrendikleri dilden hoşlanması ve o dile ilişkin olumlu bir tutum içinde olmaları önemlidir. Bu tür olumlu tutumlar öğrencilerin motivasyon düzeylerini artırarak dil öğrenimini daha kolay ve etkili bir hâle getirebilir (Biçer, 2015). Literatüre bakıldığında Türkçe eğitimi veren öğretmen ve akademisyenlerin öğrencilerinin motivasyonlarını arttıracak etkinlikler yapmada titiz davranmaları, onları doğru güdülemeleri ve cesaretlendirmeleri elzemdir. Bu bağlamda dil öğretimi ve motivasyon arasındaki illiyet bağına geçmeden önce kavramsal boyuta bakmakta yarar vardır.

YÖNTEM

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada, “dikkat ve motivasyon”un dil öğretimindeki yeri ve önemi üzerinde durularak Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin özellikle konuşma becerisindeki algılarının ne

olduğu araştırılmıştır. Bu bağlamda dikkat ve motivasyon konusunda hem öğrenci hem de öğretici boyutunda yapılması gerekenler ile önerilerin neler olabileceği tasarlanmıştır.

Araştırmanın Yöntemi

Çalışmada, metodik olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Görüşme yöntemiyle araştırmaya dahil edilen katılımcıların özgün düşüncelerine başvurulmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerle görüşme yapılarak veriler elde edilmiş, bu veriler betimsel analiz yöntemine bağlı kalınarak değerlendirmeler ve yorumlar yapılmıştır. Nitel araştırma desenine uygun olarak incelenen olay veya olguya ilişkin problem durumunu ortaya koyan sistematik yaklaşıma dikkat edilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2018). Görüşmelere ilişkin veriler makalede ayrıca sunulmuştur. Elde edilen verilerin analizi yapılarak ortaya çıkan sonuçlara bağlı olarak öğretmenler için ayrıca önerilerde bulunulmuştur.

Araştırmanın Modeli

Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde durum belirleme amacına yönelik görüşme ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmış olup yazılı olarak (e-posta vasıtasıyla) iletilen görüşme formu vasıtasıyla elde edilen öğrenci görüşleri betimsel analize tabi tutulmuştur. Doküman olarak toplanan öğrenci görüşleri betimsel analiz yöntemi ile incelenerek değerlendirilmiştir.

Evren ve Örneklem

Bu araştırmanın evrenini yabancı dil olarak Türkçe öğrenen ve hazırlık sınıfında okuyan 23 yabancı uyruklu öğrenciden oluşturmaktadır. Evrendeki öğrencilerin 17'si kadın, 6'sı erkektir. On farklı ülkeden oluşan grubun ortak özelliği, kur sisteminde B1 ve B2 seviyesinde olmalarıdır. B1 dil seviyesinde 15, B2 dil seviyesinde 8 öğrenci bulunmaktadır.

Tablo 1. *Kişisel Bilgi Formu*

Cinsiyete Göre Dağılım

	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Kadın</i>	17	73,91
<i>Erkek</i>	6	26,09
<i>Toplam</i>	23	100

Uyruğa Göre Dağılım

	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>Türkmen</i>	5	21,74
<i>Gürcü</i>	7	30,43
<i>İranlı</i>	4	17,39
<i>Suriyeli</i>	2	8,69
<i>Suudi Arabistanlı</i>	1	4,35
<i>Tacik</i>	1	4,35
<i>Özbek</i>	1	4,35
<i>Mısırlı</i>	1	4,35
<i>Rus</i>	1	4,35

Toplam	23	100
<i>Dil Seviyesine Göre Dağılım</i>		
	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>B1 Dil Seviyesi</i>	15	65,22
<i>B2 Dil Seviyesi</i>	8	34,78
Toplam	23	100

<i>Eğitim Durumuna Göre Dağılım</i>		
	<i>f</i>	<i>%</i>
<i>YL Öğrencisi</i>	1	4,35
<i>Lisans Mezunu</i>	2	8,69
<i>Lisans Öğrencisi</i>	20	86,96
Toplam	23	100

Sınırlılıklar

Nitel araştırmalarda evrensel genellemelerden ziyade araştırma sonuçlarının sınırlandırılması ve farklı durumlara uyarlanabilen, tekrarlanabilen genellemelere ulaşılması hedeflenmektedir (Baltacı, 2019). Bu araştırma; görüşme yapılan 23 yabancı öğrenci, veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular ve öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplarla sınırlandırılmıştır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde görüşme yöntemi kullanılmıştır. Sorular e-posta aracılığı ile Türkçe hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere ulaştırılarak elde edilen görüşler betimsel analize tabi tutulmuştur. Çalışmalar içerik analizine göre aşağıdaki işlem basamaklarında yürütülmüştür. Elde edilen veriler öğrencilerle ilgili kişisel bilgiler, öğrencilerin görüşlerinin analizi olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Öğrencilerin kişisel görüşleri içeren veriler tablolar halinde verilerek betimsel analize tabi tutulmuştur. Toplamda 23 öğrencinin görüşü, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Görüşme dokümanı üzerinde yapılan analizlerde katılımcıların odaklandığı cevaplar/seçenekler dikkatle irdelenmiştir.

Etik Beyan

Bu çalışmanın etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 31.05.2024 tarih ve 2024/05-1303 sayılı resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

BULGULAR

Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen bulgularla bu bulgulara ait veriler aşağıya çıkarılmıştır. Veriler üzerinde analiz, betimleme ve yorumlamalar yapılmıştır.

Şekil 1. Konuşurken dikkatinizi ne dağıtır?

Konuşurken dikkatinizi ne dağıtır?
23 yanıt

Tablo dikkatle incelendiğinde öğrencilerin konuşma esnasında özellikle dış etmenlerden etkilendiği görülebilir. Örneklem grubun neredeyse yarısı “başka insanların konuşması”nu olumsuz bir dış etken olarak tarif ediyor. Bu durumda ders ortamlarının anlamlı veya anlamsız gürültülerden arındırılmış olması önemlidir. Zira yabancı dil öğretiminde motivasyon ve dikkat çok kolay sağlanamayabilir. Bu nedenle öğrenme ortamlarındaki seslerin ve amaç dışı konuşmaların giderilmiş olması gerekir. Telefon vb teknolojik araçların öğrenme ortamında açık bulundurulması, motivasyon ve dikkati dağıtacağından öğrenmeyi olumsuz etkiler. Tablodaki verilerinden de anlaşılacağı üzere, diğer kişisel nedenler konuşma becerine yönelik ciddi bir engel oluşturmamaktadır.

Şekil 2. Konuşma dersindeki etkinlikler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?

Konuşma dersindeki etkinlikler ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
23 yanıt

Konuşma becerisi, bir dilin gerçekten öğrenilip öğrenilmediğini somut olarak gösteren en önemli argümandır. Bu nedenle yabancı dil öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ısrarla üzerinde durduğu dil becerisi, konuşmadır. Öğrenme ortamlarında öğretmenlerin konuşma becerisine yönelik etkinlikleri etkili bir biçimde kullanmaları beklenir. Tablodan da anlaşılacağı üzere öğrencilerin büyük çoğunluğu “konuşmaya yönelik etkinliklerin kendilerini motive” ettiğini belirtmiştir. Bu bağlamda seviyeye uygun etkinliklerin geliştirilmesi, öğrencilerin dikkat ve motivasyonlarını artırıcı çalışmaların yapılması, aktüel ve üzerinde rahatça fikir beyan edilecek

konu veya konukların seçilmesi önemlidir. Bu noktada konuşma becerisinde “kendilerini yetersiz hisseden öğrencilerin” özelde teşvik edilmesi ve güdülenmesi öğreticilerin hassasiyetle göz önünde bulundurması gereken bir konudur.

Şekil 3. Öğretmeninizin size yönelik davranışı sizin konuşmanızı nasıl etkiliyor?

Öğretmeninizin size yönelik davranışı sizin konuşmanızı nasıl etkiliyor?

23 yanıt

Yabancı dil öğretiminde öğreticinin tavrı, duruşu ve davranışları öğrenciler tarafından olumlu veya olumsuz bir değişken olarak yorumlanır. Tabloda da görüleceği gibi “öğretmenin iyi davranışı kesinlikle motivasyon artırıcı bir etkiye sahiptir. Yabancı dil öğretiminde yalnızca dil değil, aynı zamanda bir kültür de öğrenildiğinden öğreticinin her türlü yaklaşımı ve bakış açısı dikkat ve motivasyon bakımından değerlendirmeye tabidir. Bu bakımdan öğrencileri güdüleyen ve onları konuşmaya teşvik eden tavır ve davranışların farkına varma kadar öğreticinin bunları istedik yönde kullanması da önemsenmelidir. Yabancı dil öğretiminde jest, mimik ve beden dilinin doğru kullanılması; muhatapların “yabancı” olduğunun akıldan çıkarılmaması, menfi söylem ve davranışların motivasyonu olumsuz etkileyebileceği gerçeği unutulmamalıdır. Açık uçlu sorulara verilen cevapların birinde öğrencinin; “kültür şoku içindeyken bir de öğreticinin olumsuz davranışına maruz kalmayı hayal bile etmek istemiyorum” demesi bu konunun ne kadar ciddi ve hassas ve olduğuna işarettir. Bu nedenle öğreticinin hal ve hareketlerine, söylem ve ifadelerine dikkat etmesi beklentiden çok bir zarurettir.

Şekil 4. Sınıfta dikkatinizi toplamak için hangi yöntemi kullanırsınız?

Sınıfta dikkatinizi toplamak için hangi yöntemi kullanırsınız?

23 yanıt

Eğitim ortamlarının iyi ve doğru tasarlanması beklenir. Ortamdaki hemen her nesnenin öğrenme amacına hizmet etmesine; hizmet etmeyecekse dikkat dağıtıcı olmamasına dikkat edilmelidir. Sınıf ortamında öğrencinin dili bir bütün olarak algıladığını, her süreci dikkatle takip ettiğini bilmek önemlidir. Sınıf ortamında öğrencilerin “aktif dinleme ve not alma” alışkanlıkları, dikkati koruma ve motivasyonu sürdürmeye yönelik eylemler olarak okunabilir. En eski öğrenme yöntemlerinden biri olarak not alma ve dersi derste öğrenme prensibi, yabancı dil öğrenmede de geçerlidir. Öğreticinin eğitim ortamlarındaki en önemli rollerinden biri de dikkat ve motivasyonu daima yüksek tutmaktır.

Şekil 5. Türkçe konuşurken yeterli motivasyona sahip misiniz?

Türkçe konuşurken yeterli motivasyona sahip misiniz?
23 yanıt

Hedef dille konuşabilme, öğrenciler için hayati bir başarıdır. Bu hakikatten yola çıkarak öğrencilerin kendilerini mutlu hissedebildiği, konuşmaktan çekinmediği ve konuştuğunda herhangi bir olumsuz uyarıcıyla karşılaşmayacağı bir ortam oluşturmak, eğitimcilerin öncelikli görevidir. Açık uçlu cevaplar arasında “konuştuğumda hata yaptığımı farkındayım ama ben bir yabancıyım ve zamana ihtiyacım var, bunun bilinmesini isterim” gibi ifadeyle karşılaşmak; bu konudaki yaklaşımın nasıl olması gerektiğini de göstermektedir. Öğrencilerin korkmadan çekinmeden konuşabileceklerini ortamı temin etmek, onları cesaretlendirmek ve güdülemek konuşma becerisinin başarılmasında anahtar görevindedir. Hatalı konuşmalara gösterilen tepki, becerinin gelişmesine ve sönmesine neden olacağından öğreticinin ve akranların davranışı kritik değerdedir. Samantha, öğrencinin başarıyı deneyimlemesine fırsat verilmesi gerektiğini söyler. Ona göre motivasyon öğrencinin konuşma becerisine yönelik tutumları doğrudan etkiler (Samantha, 2022, s. 100). Öğrencilerin hatalı veya eksik konuşmalarını usulünce düzeltip onları cesaretlendirmek ve konuşmaya teşvik etmek, iyi öğreticinin öncelikleri arasında olmalıdır. Zira, öğrenilenlerin kazanımın davranışa dönüşmesi ancak bu sayede mümkün olmaktadır.

Şekil 6. Sınıfta yeni konular öğrenirken sizi en çok ne etkiler?

Sınıfta yeni konular öğrenirken sizi en çok ne etkiler?

23 yanıt

Öğrenme motivasyonu, öğrenciden öğrenciye farklılık gösterse de ortak paydalarda buluşulan uyarıcılar da olmaktadır. Sınıf ortamındaki güdülenmelerin çoğu öğretici kaynaklıdır. Eğitim sürecinde öğrencilerin kimi öğreticileri daha çok tercih etmelerinin arkasında genellikle bu neden yatar. Öğrenciler, sınıf ortamında dikkat ve motivasyonu çabuk sağlayan, hal ve hareketleriyle onları derse hazırlayan öğreticileri seçerler. Çalışmamızda bir öğrencinin “öğretmen her şeydir benim için, sevmediğim öğretmenden dil öğrenme şansım yok”; bir diğer öğrencinin “öğretmenin motivasyonu, benim motivasyonumu doğrudan etkiler” demesi bu bakımdan dikkate değerdir. Ayrıca sınıf içinde yapılan etkinliklerde grup etkinliklerinin etkili kullanımı da öğrenme için önemli bir araçtır. Sınıf ortamında hem akran öğretimine hem de bireysel öğrenmeye şans vermek gerekir. Öğrenci, grup içinde aldığı rol ve sorumluluğu gereğince başarılı olmak ister. Bundan dolayı tek yönlü bir briefing değil, karşılıklı öğrenmeye dayalı bir yöntemin tercih edilmesi daha yerinde olacaktır. Öğrencinin özne olarak aktif olduğu öğrenme ortamlarında motivasyon daha yüksek olur. Öğrencinin pasif öğrenme değil, aktif öğrenme gerçekleştirebilmesine olanak sağlayan grup çalışmaları bu bakımdan önemlidir, öğreticinin bunu doğru planlaması beklenir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Motivasyon, hedeflenen bir işi başarıyla tamamlamak için gerekli iç etkidir. Sadece dil öğretiminde değil, herhangi bir çalışmada motivasyon eksikliği varsa bu durum kaygıya neden olmaktadır. Başarısız olma kaygısının ana nedenlerinden biri motivasyondur. Bu bağlamda yabancı dil öğretiminde de öğrencilerin dil öğrenme kaygısı genellikle motivasyonla ilişkilidir. Kişiyi harekete geçiren temel unsur olarak motivasyon, dikkatle birlikte ele alındığında, başarı veya başarısızlığı doğrudan etkiler. Dil öğreniminde nihai hedef, iletişim kurma becerisini tam olarak kazanmaktır. Sözlü iletişim, kazanımın edinildiğini gösterir. Öğreticilerin konuşma becerisinde motivasyonu artırıcı görevler vermesi, etkinlik ve ödevler yaptırması bu bakımdan önemlidir. Öğrencilerin dili keşfederek öğrenmelerine imkân sağlayan her etkinlik, başarıyı olumlu etkiler. Destekleyici motivasyon bağlamında olumlu dönütlerin öğrenciye verilmesi, kalıcı öğrenmeyi de kolaylaştırmaktadır.

Çalışmada da görüldüğü üzere öğrencilerin konuşma ve dikkat bağlamında iyi düzenlenmiş bir eğitim ortamı istedikleri açıktır. Gürültü vb. her türlü olumsuzluk motivasyonu bozmakta, öğrencilerin dikkatini dağıtmaktadır. Ana dili konuşurken dahi bu tür dış olumsuzların öğrenciler üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, yabancılar için bunun ne kadar önemli olduğu daha çok anlaşılmaktadır. Konuşma becerisinin yerleşmesinde öğretici davranışının oldukça

etkili olduğunu görmekteyiz. Öğrenciyi kazanmaya yönelik davranışlar, motivasyonu artırırken öğreticinin olumsuz hal ve hareketleri öğrencileri eğitimden uzaklaştırabilmektedir. Bu nedenle öğrenciyi konuşmaya teşvik eden jest, mimik ve davranışların gösterilmesi, öğrenci açısından oldukça kıymetlidir. Sınıf ortamında iyi planlanmış grup etkinlikleri, öğrenmeye yardımcı olmaktadır. Akran zorbalığı değil, akran öğrenmesine imkân sağlayan araştırma, ödev ve sorumlulukların planlanması bu noktada önem kazanmaktadır. Veriler ışığında çalışmada ulaşılan sonuçlar şöyle özetlenebilir:

- a) Yabancı dil öğretiminin yapıldığı ortamlarda gürültü sayılabilecek amaçsız konuşmalarla telefon vb. teknolojik araçlardan gelen dış uyarıcılar, konuşma becerisi ve öğrenci motivasyonu üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Öğreticinin uygun ortam hazırlaması ve olumsuz uyarıcıları ortadan kaldırması gerekir.
- b) Konuşma becerisine yönelik etkinlikler, sınıf ortamında oldukça etkili olmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerin öğrencinin aktif olduğu etkinlikleri hazırlaması önerilir. Tek yönlü klasik anlatım yöntemi veya briefing tarzı yöntemler, konuşma becerisi için dezavantajlıdır. Öğrencinin özne olarak etkinlikte yer alması sağlanmalıdır.
- c) Yabancı dil öğretiminde öğretmenlerin davranışı motivasyonla doğrudan ilişkilidir. Olumlu dönüt sağlama ve doğru iletişim kurma kalıcı öğrenmeyi etkilemektedir. Çalışmada da görüldüğü üzere öğrenciler %90'lık bir oranla öğretici davranışının etkili olduğu vurgulanmıştır.
- d) Not alma ve öğreticiyi dinleme, sınıf ortamında sıkça kullanılan yöntemler olarak görülmektedir. Klasik teknik ve metotlardan olan not alma ve dinleme, doğru kullanıldığında etkili olmaktadır. Bu bakımdan öğrencinin not almasına imkân tanımak gerekir. Ayrıca öğreticinin iyi bir anlatıcı olması, rol ve görevini dikkatle yapması öğrenmeye olumlu katkı sunmaktadır.
- e) Hedef dille konuşma (konuşabilme) mutluluk sebebidir. Bu yönüyle en iyi motivasyon, konuşma becerisinin bir kazanıma dönüşmüş olmasıdır. Öğrencinin diyalog kurması, çekinmeden kendini ifade etmesi ve isteklerini dile getirmesi, konuşmanın kalıcı davranışa dönüşmesine yardımcı olacaktır.
- f) Öğreticinin dil öğretiminde etkili olan yöntem-teknikleri bilmesi ve bunları yerli yerinde kullanması lazımdır. Anlatım teknikleri, dil öğretiminde kolaylaştırıcı etkiye sahiptir.

Öğreticiler, ders sürecinde öğrencilerin seviyelerine uygun olarak dil becerilerini destekleyecek kısa oyun ve videolar izletmesi ve bunlar hakkında beyin fırtınası yaptırması öğrencilerinin hem konuşma becerisini geliştirecek hem de derse odaklanmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, eğlenceli etkinlikler, oyun ve kelime yarışmaları sayesinde dersler ilgi çekici hale getirilerek öğrencilerin dikkat düzeyi artırılabilir. Türkçe öğrenenler, öğrencilerinin dikkatini sürdürebilmek için kısa öyküler, etkileşimli materyaller, kısa gösteriler ve öğrencilerin günlük yaşamına yönelik dramalarla dikkatlerini çekebilir. Öğrenciler, öğreticinin desteğini gördüğünde -dil becerisi zayıf olsa dahi- öğrenmeye çabalar ve anlamak için dikkatini derse yoğunlaştırır. Bu çerçevede öğretici onları motive edici keyifli bir ortamda dil öğretimini gerçekleştirmelidir.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Araştırmaların katkı oranı eşittir. Tüm yazarlar makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Veri Seti Erişimi

Veri Setine Erişim konusunda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. İstenildiğinde sorumlu yazara erişilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Makalemizde etik kurulu izni alınmış olup, makale içinde sayı ve numarası verilmiştir.

Etik Beyan

Bu çalışmanın etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 31.05.2024 tarih ve 2024/05-1303 sayılı resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

The contribution rate of researchers is equal. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Data Availability Statement

There are no restrictions on Access to the Data Set. The corresponding author can be reached upon request..

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

Not applicable.

Ethical Approval

An application was made to the Social and Human Sciences Research Ethics Committee of the İstanbul Yeni Yüzyıl University of the Republic of Turkey to examine the compliance of this study with ethical principles, and the relevant committee stated that this study complies with ethical principles with its official decision dated 31.05.2024 and numbered 2024/05-1303.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to the Corresponding Author.

KAYNAKÇA

- Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: nitel bir araştırma nasıl yapılır? *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 368-388.
- Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD)*(1), 19-30.
- Bayrakçeken, O. & Samancı, C. (2021). Motivasyon kuramları çerçevesinde öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının artırılması: bir derleme çalışması. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(2), 677-698.
- Biçer, N. (2015). Yabancılara Türkçe öğretiminde motivasyona ilişkin öğrenci görüşleri ve sınıf içi gözlemler. *Ana Dili Eğitimi Dergisi*, 4(1), 84-99.
- Boylu, E. (2023). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, politika, program, yöntem ve öğretim*. Pegem Akademi.

- Carrió-Pastor, M. L. & Mestre, E. (2014). Motivation in second language acquisition. *Procedia – Social and Behavioral Science*, (116), 240-244.
- Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. *Language Teaching*, 31(3), 117-135.
- Erol, S. (2021). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin karşılaştıkları motivasyon engelleri. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 21(1), 270-281.
- Gardner, R. C. (2000). Correlation, causation, motivation and second language acquisition. *Canadian Psychology*, (41), 10-24.
- İhsan, M. D. (2016, April). Students' motivation in speaking English. *Journal of English Educators Society (Jees)*, 31-48.
- Karyadi, P. A. & Paristiowati, M. (2024). Evaluating learning motivation: an analysis of students' engagement in online learning environments. *Journal of Educational Management and Learning*, 2(1), 44-49.
- Komasyon. (2020). *Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme-Tamamlayıcı Cilt*. MEB.
- Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. *Türklük Bilimi Araştırmaları*, (13), 287.
- Quan, Z. (2014). Motivation for a second or foreign language learning. *SHS Web of Conferences*. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20140604004>
- Samantha, F. (2022). Motivating speaking in the world language classroom and beyond. *NECTFL Review*, (89), 95-102.
- Sebzecioğlu, T. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe dilbilgisi öğretimi üzerine dilbilim temelli uygulamalar. *Kesit Akademi Dergisi*, 3, 97-112.
- Senemoğlu, N. (2012). *Gelişim öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya*. Pegem Akademi.
- Sevim, O. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyon: bir ölçek geliştirme çalışması. *Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 65, 567-586.
- Şen, Ü. (2021). *Dil eğitiminin temel kavramları*. Pegem Yay.
- TDK. (2024, Kasım 15). Türkçe Sözlük. <https://sozluk.gov.tr>
- Uçak, S. & Gökçü, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin konuşma becerisini geliştirme stratejileri (Erbil örneği). *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 1(2), 221-228. <https://doi.org/10.203222/lt.08106>
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yay.
- Zareian, G. & Jodaei, H. (2015). Motivation in second language acquisition: a state of the art article. *International J. Soc. Sci. & Education*, 5(2), 295-308.

Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Merhamet Değerine İlişkin Algılarının Çocukların Sözlü İfadeleri ve Resimleri Aracılığıyla İncelenmesi

Investigating Preschool Children's Perceptions of the Value of Compassion Through Their Verbal Expressions and Drawings

Zeynep Çetin*
Özkan Sapsağlam²

ÖZ

Okul öncesi dönem, yaşama dair ilk bilgilerin, ilk becerilerin, ilk alışkanlıkların ve ilk değer yargılarının kazanıldığı kritik yılları içermektedir. Bu dönemde edinilen değer yargıları bireyin gelecek yaşamına ve toplumsal uyumuna aracılık etmektedir. Bu süreçte öne çıkan ve bireyin diğer insanlarla, toplumla ve diğer canlılarla etkileşimlerini düzenleyen değerlerin başında "merhamet" değeri gelmektedir. Bu çalışmada merhamet değerinin okul öncesi eğitim alan çocuklar tarafından nasıl algılandığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul'da bulunan farklı ilçelerdeki okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden dört ve beş yaş grubundaki çocuklar katılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemi ve olgubilim (fenomenoloji) deseni temelinde hazırlanmıştır. Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemi ve benzeşik örnekleme tekniğiyle oluşturulan çalışma grubunda; dört yaş grubunda 20 çocuk ve beş yaş grubunda 20 çocuk olmak üzere toplam 40 çocuk yer almıştır. Çalışma grubundaki çocuklardan çiz ve anlat tekniğiyle "merhamet" değeri hakkında bir resim çizmeleri istenmiş ve merhamet değerine ilişkin üç farklı soru sorularak cevapları alınmıştır. Araştırma verileri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre çocukların; yardım etme, yaşlılara yer verme, paylaşma ve sevgi temalarını içeren resimler çizdikleri görülmüştür. 5 yaş grubundaki çocukların resimlerinde bilişsel ve motor gelişimi özellikleriyle paralel olarak dört yaş grubuna göre daha fazla ayrıntıya yer verildiği görülmüştür. Çocukların sözel ifadeleri incelendiğinde; merhamet değerini iyilik, yardım etme, sevgi, saygı gibi olumlu ifadelerle betimledikleri görülmüştür. Araştırma sonuçları doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Çocuk, Okul Öncesi Eğitim, Değer, Değer Eğitimi, Merhamet

1

ABSTRACT

The preschool period is a critical stage in which children acquire their first knowledge, skills, habits, and value judgments about life. The values gained during this period play a significant role in shaping an individual's future life and social adaptation. Among these values, "compassion" stands out as a key concept that regulates interactions with others, society, and living beings. This study aims to examine how preschool children perceive the value of compassion. The research was conducted with four- and five-year-old children attending preschools in different districts of Istanbul. The study employed a qualitative research approach based on a phenomenological design. A total of 40 children, including 20 four-year-olds and 20 five-year-olds, participated in the study, which was conducted using a purposive sampling method and homogeneous sampling technique. The children were asked to draw a picture representing the value of compassion using the "draw and tell" technique, and they responded to three questions related to this value. The collected data were analyzed through content analysis. The findings revealed that children depicted themes such as helping, giving up seats for the elderly, sharing, and love in their drawings. Moreover, the drawings of five-year-old children included more details compared to those of four-year-olds, in parallel with their cognitive and motor development. The analysis of children's verbal expressions indicated that they described compassion using positive concepts such as kindness, helping, love, and respect. Based on the findings, various recommendations were provided.

Keywords: Child, Preschool Education, Value, Value Education, Compassion

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fak., Esenler, İstanbul, Türkiye

E-mail: cetinn.zeynep@gmail.com

ORCID:0009-0009-4044-3360

² Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fak., Esenler, İstanbul, Türkiye

E-mail: ozkan@yildiz.edu.tr

ORCID:0000-0002-9965-5191

Başvuru/Submitted: 13.11.2024 Düzeltme/Revision: 07.03.2025 Kabul/Accepted: 15.03.2025

Turnitin Similarity Index 15%

Çetin, Z., & Sapsağlam, Ö. (2025). Okul öncesi eğitim alan çocukların merhamet değerine ilişkin algılarının çocukların sözlü ifadeleri ve resimleri aracılığıyla incelenmesi. *Eğitim Dil ve Edebiyat Dergisi/Journal of Education Language and Literature*, (6), 1-15.

GİRİŞ

Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişimini, çocuğun aile, akran ve toplum içerisindeki tutum ve davranışlarını etkileyen önemli bir basamaktır. Çocuğun toplumsal değerlerle ortak paydada buluşmasını sağlayan bir zemin oluşturmaktadır. Bu dönem, çocukların hızla büyüdüğü, yaşama dair ilk bilgileri edindikleri ve tutum, düşünce ve davranışlarının temelini atıldığı bir dönemdir (Sapsağlam, 2017; Schweinhart, 2020, s. 2). Erken çocukluk döneminde edinilen bilgiler ve değerler hem davranışların kalıcı olması açısından hem de gelecek yıllardaki birçok davranışa yön vermesi bakımından önemli bir yere sahiptir.

Erken dönemde kazanılan pozitif ilk yaşantılar, çocuğun gelecekte sağlıklı düşünce ve davranış geliştirmesi için oldukça önemlidir (Gunnar & Barr, 1998). Çocukluk döneminde edinilen değerler ve tutumlar, çocukların karakterini şekillendirmeye devam eder ve hayatları boyunca verecekleri kararları da etkiler (Uyanık & Balaban, 2009). Yaşam boyunca edinilen değerler bireyin toplumsallaşma sürecine yansır. Kohlberg'e göre; ahlaki gelişimin başlangıç noktası toplum içerisinde "rol alma yeteneği" nin gelişimi olarak gösterilir. Rol alma yeteneğini, "Bir başkasının davranışlarına kendisi gibi tepki gösterebilme ve kendi davranışlarına da başkalarının davranışları gibi tepki verebilme" olarak tanımlar (Kohlberg, 1969, s.398). Böylelikle çocuklarda davranışların temeli atılır, ilerleyen yaşlarda da karakterlerinin oluşumuna olumlu ya da olumsuz etkisi yansır. Rol alma yeteneğinin çocukta tahminen üç-dört yaşlarında gelişmeye başladığı belirtilir. Blum, ahlaki değerlerin çocukta yerleşmesini, çocuğun kendisi dışındakileri algılamasıyla başladığını belirtir (Blum, 1994, ss.30-32).

İnsan davranışları değerlere dayanarak gelişmektedir. Değerler insan davranışlarına yön verir. Bir olayın arka planını anlayabilmek için, o olayı gerçekleştiren kişilerin tutum ve davranışlarını etkileyen değerlerin belirlenip kavranması gerekmektedir (Okumuş, 2010). Değerler; bireyin düşünceleri, tercihleri ve davranışları üzerinde etkili olan ahlaki ilkelerdir (Sapsağlam, 2023). Değer eğitimi erken yaşlarda hayata geçirilirse çocuklar küçük yaşlardan itibaren değer algılarını geliştirmeye başlar. Bu bağlamda, değer odaklı eğitim, hoşgörülülük ve sorumluluk bilincine sahip bir toplumun gelişimini sürdürebilmesi için gerekli koşulları sağlar ve toplumsal ilerlemede önemli rol oynayan ortak değerlere katkıda bulunur (Yalçın & Çalışkan, 2023). Tüm toplumlar için ortak olan ve tüm canlıları kapsayan bir değer olarak "merhamet" değeri bireyin toplumsallaşma sürecinde öne çıkmaktadır.

Türk Dil Kurumu'na göre merhamet, "Bir kişinin veya başka bir canlının karşılaştığı zor durumdan dolayı hissedilen üzüntü ve acıma duygusu" olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2024). Merhamet duygusu ise insanları iyiliğe ve yardım etmeye yönlendirir (Hökelekli, 2011). Ayrıca merhamet tüm canlıları kapsayan evrensel bir değerdir ve öğrenilmesi gereken erdemlerden biridir. Nurettin Topçu'ya göre insan, başkalarının kendisiyle aynı haklara sahip olmamasından dolayı onlarla empati kurar ve onları bu durumdan kurtarmak ister. Bu durumda acıma duygusu, insanı merhamete doğru yönlendiren bir duygu olarak ortaya çıkar (Topçu, 2005).

Merhamet; karşısındakini anlama, hissetme, karşılıksız şefkat gibi duyguları barındırması açısından empati becerisi gerektiren bir davranış modelidir (Gilbert, 2010). Çocuğun empati kazanabilmesi için erken çocukluk dönemi, aile ve okul denkleminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Aile-okul ve çocuk üçgeninde gelişen empati becerisi, merhametin de gelişmesine zemin hazırlayacaktır. Topçu, ahlak eğitimi alanındaki fikirleriyle öne çıkmaktadır. Toplumların gelişiminde ve büyük ruh sahibi kişilerin yetişmesinde çocuk eğitimine önem verilmesi gerektiğini vurgular ve çocukların sokaktaki olumsuz etkilerden korunması gerektiğini ifade eder (Topçu, 2019). Topçu, çocuğun ahlak eğitimi sürecinde merhamete ayrı bir yer vererek, merhametin ahlak eğitiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgular. İnsanın merhametle tanışmasıyla kendini daha iyi tanıyacağını belirtir (Topçu, 2017). Merhametle beslenen bir ruh,

artık başkalarının yardımına koşan, yoksullukla mücadele eden ve diğer insanlar için fedakârlık yapan bir varlık haline gelir. Bu nedenle, merhamet eğitimi, çocukların olumlu davranışlar geliştirmeleri açısından kritik bir öneme sahiptir.

Merhamet değeri, toplumumuzun önemli değerlerinden biri olarak, sosyal yaşamın her alanında, okul, aile ve iş ortamında, gerekliliğini hissettirmektedir. Her geçen gün daha fazla sayıda insan toplumsal yaşamda yükselen şiddet olaylarından, insanların birbirine karşı acımasız ve merhametsiz tavırlarından mağdur olmaktadır. Son yıllarda giderek artan şiddet problemlerinin sebepleri arasında merhamet ve empati eksikliği gösterilebilir (Sayar, 2008). Şiddet olaylarının normalleşmesi sonucunda ortaya çıkan toplumsal problemler, çocukların sosyal duygusal gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Toplumda oluşan merhametsizliğin çocuklarda yansıyan boyutu ise giderek artan empati eksikliği, anlayışsızlık, iletişim eksikliği ve zorbalık gibi davranış problemlerini de meydana getirmektedir. Sınıf öğretmenleri tarafından merhamet değerine ilişkin yapılan bir çalışmada, fiziksel şiddetin yanı sıra hakaret etme, alay etme, küçük düşürme gibi sözel şiddet içeren davranışların da duygusal şiddet olarak ele alındığı belirtilmiştir (Bayırlı, 2020, s.484).

Ülkemizde ve tüm dünyadaki şiddet olaylarındaki sürekli artış hem kişisel hem de toplumsal bir mesele haline gelmektedir. Gelecek nesiller için erdemli bir toplumun inşa edilmesi şarttır (Şen, 2011). Özellikle kişileri şiddetten, bencillikten, çıkarıcılıktan, maddecilikten uzaklaştırmak ve şefkat, merhamet cömertlik, sevgi, saygı gibi insani ve ahlaki değerler kazandırmaya çalışmak gereklidir. Bu değerler arasında merhamet değeri tüm canlıları kapsadığından dolayı oldukça önemli bir yere sahiptir (Hökelekli, 2011). Bu nedenle değerlerimizi çerçeveleyen ve değerlerimizin temeli olan merhamet değerini çocuklara erken yaşlardan itibaren kazandırmak öncelikli hedeflerden biri olmalıdır.

Çocuklar sahip oldukları bilgileri, becerileri ve değerleri pek çok farklı yollarla yansıtırlar. Loris Malaguzzi bunu “çocuğun yüz dili” olarak açıklar. Resim, çocukların kendilerini ifade etme ve bilinçaltını yansıtmaya yollarından biridir. Okul öncesi dönemde henüz yazı dilinin gelişmemesinden dolayı, çocuklar düşüncelerini sözel ve görsel olarak ifade ederler. Çocuk resimleri, çocukların düşüncelerini ve duygularını anlamamız açısından kaynak oluşturmaktadır. Lowenfeld’e göre çocuklarda resim gelişimi; Karalama dönemi (2-4 yaş arası), Şema öncesi dönem (4-7 yaş arası), Şema dönemi (7-9 yaş arası), gruplaşma (gerçekçilik) dönemi (9-11 yaş arası), görünürde doğalcılık dönemi (12-14 yaş arası) olmak üzere beş aşamadan oluşur (Yavuzer, 2003). Çocuk, gerçek dünyayı nesnelere ile tanımlar ve nesnelere resimleyerek kendini ifade edebilir (Gürtuna, 2004; Malchiodi, 2005; Metin & Aral, 2012). Resim gelişim aşamalarından şema öncesi dönemde, çeşitli resim özelliklerinin gözlemlenmesi, bu dönemdeki çocuk resimlerinin incelenmesinin önemini vurgulamaktadır.

Araştırma konusuna yönelik mevcut literatür incelendiğinde; “Okul öncesi öğretmenlerinin din ve değerler eğitimi hakkındaki görüşleri” (Sürmen, 2021), “Okul öncesi dönem çocuklarının değer kavramlarını tanımlamalarının incelenmesi” (Topaç vd., 2020), Erken çocuklukta değerler eğitimi için katılımcı pedagoji (Robson, 2019), “Okul öncesi dönem çocuklarının değer algılarının çizdikleri resimler ve sözlü anlatımlarına göre incelenmesi: Sorumluluk değeri örneği” (Sapsağlam, 2017), “Okul öncesi dönem çocuklarının değerlere ilişkin algıları ve bunları ifade etme biçimlerinin incelenmesi.” (Tatlı & Aytar, 2017), “Bir iletişim aracı olarak çocuk resmi ve özellikleri” (Köseoğlu, 2023), “Çocuk resimlerinde figür” (Şahin, 2021), “4-12 Yaş: Çocuk resimleri ve onların iç dünyalarının resimlerine yansımaları” (Batı, 2012), “Merhamet doyumu ölçeğinin geliştirilmesi” (Nas & Sak, 2021), “Merhamet ve merhamet odaklı terapi” (Nas & Sak, 2020), “Merhamet eğitiminin saldırganlık davranışını azaltmadaki rolü” (Genç, 2018), “4-6 Yaş dönemi çocuklarda merhamet eğitimi” (Gül, 2019), çocuklarda ve ergenlerde merhamet

düzeylerinin ölçülmesine yönelik çalışmalar (Aktaş & Bozdoğan, 2016; Küçükaydın, 2015; Nas & Sak, 2021) yapıldığı görülmüştür.

Araştırma konusuna yönelik literatür incelendiğinde; çalışmaların özellikle öğretmen ve ebeveyn görüşlerine odaklandığı, çocuklara uygulanan değerler eğitimi programları ve sonuçlarının incelendiği, değerler eğitimiyle ilgili yapılan sınıf içi uygulamaların ve etkililiğinin incelendiği, çocuk ve ergenlerin merhamet değeri düzeylerinin ölçülmeye çalışıldığı görülmüştür. Literatür taramasında okul öncesi dönemdeki çocukların değer algılarını belirlemeye yönelik çalışmalar olsa da okul öncesi eğitim alan çocukların “merhamet” değerine ilişkin algılarını belirlemeye yönelik araştırmalara rastlanmamıştır. Çocukların merhamet değerini nasıl algıladıklarının ve kavramı nasıl ifade ettiklerinin belirlenmesi, çocukların duygusal gelişiminin ve değer algılarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, merhamet değerinin okul öncesi eğitim sürecinde nasıl kazandırılabilceği ve çocukların bu değeri nasıl içselleştirebilecekleri konusunda bilgi sağlayacaktır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, çocukların merhamet değerine ilişkin algılarının çizdikleri resimler ve sözlü ifadeleri üzerinden incelemektir.

YÖNTEM

Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırma deseni olarak olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Fenomenoloji deseninin amacı, gündelik hayatta karşımıza çıkan olay, deneyim, algı ya da durumlar gibi aşına olduğumuz veya anlamını tam anlamıyla bilmediğimiz farklı olguları araştırmaktır (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 69). Olgular; kişisel algılara, yaşantılara, deneyimlere göre zamanla değişkenlik gösterir. Neyi ne kadar bildiğimiz içinde yaşadığımız duruma ve çevre şartlarına göre şekillenebilir (Yıldırım, 1999: 10). Tezcan’a göre ise fenomenoloji deseninin amacı, bireylerin nesnelere ve davranışları nasıl tanımladıklarını ve bu tanımlamaları kategoriler aracılığıyla incelemektir (Tezcan, 2013, s. 55). Bu çalışmada açıklanmaya çalışılan olgu, okul öncesi dönem çocuklarının “merhamet” değerine ilişkin algılarıdır.

Çalışma Grubu

Çalışma grubunu, İstanbul’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 4 yaş grubu 20 çocuk ve 5 yaş grubu 20 çocuk toplamda 40 çocuk oluşturmuştur. Çalışma grubunun belirlenmesinde, amaçlı örnekleme yönteminin bir türü olan benzeşik örnekleme tekniği kullanılmıştır (Patton, 1987). Benzeşik örnekleme, gözlemsel çalışmaların analizinde, gruplar arasında karşılaştırma yaparken, bireylerin özelliklerinin benzer olacak şekilde eşleştirilmesini sağlayan bir tekniktir ve bu sayede daha güvenilir sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur (Rosenbaum & Rubin, 1983). Tablo 1’de, çalışma grubundaki çocukların yaş, cinsiyet ve öğrenim gördükleri okul türü bilgileri verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma Grubunun Yaş, Cinsiyet ve Öğrenim Gördükleri Okul Türlerine Göre Dağılımı

Yaş Grubu	Kız	Erkek	Okul Türü
4 yaş	14	6	Anaokulu
5 yaş	12	8	Anasınıfı

Veri Toplama Araçları

Araştırmada bireysel görüşme formu ve çocuk resimleri veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çocuk resimleri, resim kağıtları ve resim boyaları kullanılarak çocukların doğal eğitim ortamlarında yaptıkları resimlerden oluşmaktadır. Ayrıca bireysel görüşme formu aracılığıyla çocukların “merhamet” değerine ilişkin sözel ifadeleri belirlenmiştir. Görüşme formu araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek hazırlanmıştır. Görüşme formu üç adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır.

Araştırma Verilerinin Toplanması

Çocuk resimleri çiz ve anlat tekniği ile toplanmıştır. Çiz ve anlat tekniği çocukların duygu ve düşüncelerini çizim yaparak ifade etmelerini sağlayan bir tekniktir. Araştırmacılar tarafından çocuklara A4 ebadında resim kâğıtları ve boyalar dağıtılmıştır. Daha sonra “merhamet” değerinin onlar için ne ifade ettiği ve onların zihninde uyandırdığı kavram üzerine bir resim çizmeleri istenmiştir. Uygulama öncesinde çocuklara kavram hakkında bilgi verilmemiştir. Etkinlik sırasında araştırmacılar çocukların resimlerinde çizdikleri figürler hakkında resimlerin üzerine notlar almıştır. Tüm çocuklar resimlerini bitirdiklerinde çocukların birbirlerini etkilememeleri amacıyla çocuklarla bireysel olarak görüşülmüş ve resimlerini anlatmaları istenmiştir. Görüşmede çocukların “merhamet” değerine dair düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bireysel görüşmelerde çocuklara şu sorular sorulmuştur:

Soru 1: Merhamet nedir?

Soru 2: Merhametli insanlar nasıl davranırlar/neler yaparlar?

Soru 3: Merhametli biri deyince aklına kim geliyor / çevrende merhametli olarak düşündüğün kimler var?

Araştırma Verilerinin Analizi

Araştırma verilerinin analizinde nitel veri analizinde kullanılan bir yöntem olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, sözel, yazılı ve diğer materyallerin taşıdığı mesajları, anlam ve dil bilgisi açısından nesnel ve sistematik bir şekilde sınıflandırarak, sayısal verilere dönüştürmeyi ve bu veriler üzerinden çıkarımlar yapmayı hedefleyen bir analiz yöntemidir (Tavşancıl & Aslan, 2001, s. 22). İçerik analizi sürecinde çocukların çizdiği resimler ve merhamet değerine ilişkin sorulara verilen cevaplar içerdikleri temalar, kategoriler ve kodlar açısından incelenmiş ve raporlanmıştır.

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenilirlik, nicel araştırmalardan farklı şekilde sağlanır. Araştırmada geçerlik ve güvenilirliği sağlamak için üçgenleme tekniği kullanılmıştır. Dört çeşit üçgenleme tekniği bulunmaktadır. Bunlar; yöntem üçgenlemesi, kaynak üçgenlemesi, analizci üçgenlemesi ve kuram/bakış açısı üçgenlemesidir (Patton, 2014). Bu çalışmada üçgenleme tekniklerinden analizci üçgenlemesi ve kaynak üçgenlemesi tekniği tercih edilmiştir.

Etik Beyan

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Etik Kurulu tarafından verilen 05.12.2023 tarihli ve 20231202477 numaralı etik kurul raporu ile araştırmanın bilimsel araştırmalar için geçerli olan etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

BULGULAR

Çalışma grubunda yer alan çocuklar yapılan görüşmelerde çocukların merhamet temalı resimleri incelenmiş ve merhamet algısına yönelik sözlü ifadeleri analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde “merhamet temalı resimlerin yaş gruplarına göre dağılımı”, “Çocukların merhamet nedir?”, “Merhametli insanlar nasıl davranırlar/neler yaparlar?” ve son olarak “Merhametli insan denildiğinde aklına kim geliyor?” sorularına verdiği cevaplara ilişkin bulgular verilmiştir.

Tablo 2. Merhamet Temalı Resimlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş Grubu	n	f	%
4 yaş	20	4	20
5 yaş	20	14	70

Tablo 2’de yer alan ve çocuklar tarafından çizilen “merhamet” değeriyle ilişkili resimlerin yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; dört yaş grubunda bulunan dört çocuk (%20), beş yaş grubunda bulunan 14 çocuk (%70) toplamda 18 çocuk merhamet değeriyle bağdaşan bir resim çizmiştir. Çocukların “Merhamet nedir?” sorusuna verdiği cevapların dağılımına dair bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3. Çocukların “Merhamet Nedir?” Sorusuna Verdiği Cevapların Dağılımı

Verilen Cevaplar	Yaş Grubu	n	f	%
İyilik demek	4 yaş	20	3	15
	5 yaş	20	2	10
Bilmiyorum	4 yaş	20	5	25
	5 yaş	20	3	15
İyi bir şey demek	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	2	10
İnsanlara yardım etmek demek	4 yaş	20	2	10
	5 yaş	20	3	15
Yaşlılara yer vermek demek	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	2	10
İyi/güzel davranmaktır. İnsanların birbirine vurmamasıdır.	4 yaş	20	2	10
	5 yaş	20	3	15
Saygılı olmak	4 yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Hayvan/eşya gibi insan dışındaki şeyler (kedi-dinozor-araba-çiçek- harf)	4 yaş	20	3	15
	5 yaş	20	2	10
İnsan demek	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5
Kötü söz söylememek	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
Annemizi sevmek onu mutlu etmek	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
Düşüp yaralanınca ambulans çağırmak demek	4 yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5

Tablo 3’te çocukların “merhamet nedir?” sorusuna verdiği cevaplar yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde 4 yaş grubundaki çocukların merhamet değerini daha çok insanlara yardım etmek demek / birini sevindirmek / iyilik şeklinde tanımladıkları, 5 yaş grubundaki çocukların ise merhamet değerini daha çok birini sevindirmek / iyi-güzel davranmak / sevgili dolu yaklaşmak/saygılı olmak şeklinde tanımladıkları görülmektedir. Çocukların “Merhametli insan deyince aklına kim geliyor?” sorusuna verdiği cevapların dağılımı Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 4. Çocukların “Merhametli İnsan Deyince Aklına Kim Geliyor?” Sorusuna Verdiği Cevapların Dağılımı

Verilen Cevaplar	Yaş Grubu	n	f	%
Ailem (Anne, baba, kardeş/abla/abi)	4 Yaş	20	5	25
	5 yaş	20	6	30
Arkadaşlarım	4 Yaş	20	3	15
	5 yaş	20	3	15
Annem	4 Yaş	20	3	15
	5 yaş	20	2	10
Babam	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5

Geniş aile (dede, babaanne, anneanne, teyze, hala)	4 Yaş	20	2	10
	5 Yaş	20	1	5
Öğretmenim	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5
Peygamber efendimiz	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
Parktaki insanlar/Çocuklar	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5
Biri yok	4 Yaş	20	3	15
	5 yaş	20	3	15

Tablo 4'te çocukların "merhametli insan deyince aklına kim geliyor?" sorusuna verdikleri cevapların dağılımı yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde 4 yaş grubundaki ve 5 yaş grubundaki çocukların merhametli insanı daha çok aile / arkadaşlar şeklinde tanımladıkları; görülmektedir. Çocukların "Merhametli İnsanlar Nasıl Davranırlar/Neler Yaparlar?" sorusuna verdiği cevapların dağılımı Tablo 5'te sunulmuştur.

Tablo 5. Çocukların "Merhametli İnsanlar Nasıl Davranırlar/Neler Yaparlar?" Sorusuna Verdiği Cevapların Dağılımı

Verilen Cevaplar	Yaş Grubu	n	f	%
İnsanlara çok güzel davranırlar	4 Yaş	20	5	25
	5 yaş	20	8	40
Bilmiyorum	4 Yaş	20	6	30
	5 yaş	20	1	5
Yardım ederler	4 Yaş	20	2	10
	5 yaş	20	2	10
Saygılı davranırlar	4 yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5
İyilik yaparlar	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	2	10
Merhametli insan kötü şey yapmaz, yani dövmez	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Ailesine iyi bakarlar	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Mesela biri yere düştüğünde kaldırırılar	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Oyuncaklarını paylaşırlar	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	1	5
Kedilere mama verirler	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Ekmek yaparlar satarlar. Güzel bir şeyler yaparlar	4 Yaş	20	-	0
	5 yaş	20	1	5
Üzgün davranırlar	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
Fakir olanlara para verirler	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
İş yaparlar	4 Yaş	20	1	5
	5 yaş	20	-	0
Çiçek verirler	4 Yaş	20	1	5
	5 Yaş	20	-	0
Sürpriz yaparlar	4 Yaş	20	1	5
	5 Yaş	20	-	0

Tablo 5'te çocukların "merhametli insanlar nasıl davranırlar/neler yaparlar?" sorusuna verdikleri cevapların dağılımı yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde 4 yaş grubundaki çocukların merhametli insanların davranışlarını daha çok insanlara çok güzel davranırlar / yardım ederler şeklinde tanımladıkları; 5 yaş grubundaki çocukların ise merhametli insanların davranışlarını daha çok insanlara ve diğer varlıklara güzel davranırlar / yardım ederler / iyilik yaparlar şeklinde tanımladıkları görülmektedir. Bu bulgular ışığında dört yaş grubunda ve beş yaş grubunda yer alan çocukların merhamet değerini olumlu algıladıkları söylenebilir.

Dört yaş grubundaki çocukların merhamet değerine ilişkin resim örnekleri Şekil 1'de sunulmuştur.

Dört yaş resim örneği 1: İnsanlara yol gösteren bir insan çizdiğini anlatmıştır. İnsanlara yol göstermeyi, yardımcı olmayı merhamet olarak açıklamıştır.

Dört yaş resim örneği 2: Çocuk resmini şu ifadelerle anlatmıştır: Annesi çocuğuna sürpriz top almış. Çocuk annesine "Anneciğim çok teşekkür ederim çok güzel bir annesin." demiş. Çocuk merhameti annesiyle özdeşleştirmiştir.

Dört yaş resim örneği 3: Çocuk resimde genç adamın yaşlı adamın karşıdan karşıya geçmesine yardım ettiğini anlatmıştır. İnsanlara yardım etme davranışını merhamet olarak açıklamıştır.

Dört yaş resim örneği 4: Çocuk resminde başkalarına yardım eden birini çizdiğini anlatmıştır. Başkalarına yardım etme davranışını merhamet olarak açıklamıştır.

Dört yaş resim örneği 5: Çocuk resimde arkadaşlarını ve kendisini çizdiğini ifade etmiştir. Merhamet kavramını arkadaşlarıyla özdeşleştirmiştir.

Dört yaş resim örneği 6: Çocuk resimde insan araba yol ve legolar çizdiğini ifade etmiştir. Merhamet kavramını bilmediğini ifade etmiştir.

Dört yaş resim örneği 7: Çocuk resimde balonlar çizdiğini söylemiştir. Merhamet kavramını bilmediğini ifade etmiştir.

Dört yaş resim örneği 8: Çocuk resimde kızılây çadırında yaralı birine yardım eden görevliyi çizdiğini anlatmıştır. Merhameti görevlilerin insanlara yardım etmesi olarak açıklamıştır.

Dört yaş resim örneği 9: Çocuk resimde annesini çizdiğini ifade etmiştir. Merhamet kavramını annesiyle özdeşleştirmiştir.

Dört yaş resim örneği 10: Çocuk resimde araba çizdiğini ifade etmiştir. Merhamet kavramını bilmediğini ifade etmiştir.

Dört yaş resim örneği 11: Çocuk resimde bir çocuk çizdiğini ifade etmiştir. Merhamet kavramını bilmediğini ifade etmiştir.

Dört yaş resim örneği 12: Çocuk resimde izlediği çizgi filmdeki number blocks dünyası çizdiğini ifade etmiştir.

Şekil 1. Merhamet Değerine Yönelik Dört Yaş Çocuk Resimlerinden Bazı Örnekler

Şekil 1’de yer alan dört yaş grubu çocuk resimleri incelendiğinde; çocukların merhamet değerini “Diğer insanlara yol göstermek” (n=1), “İnsanları karşidan karşıya geçirmek” (n=1), “İnsanlara yardım etmek” (n=2) olarak tanımladıkları görülmektedir. Çocukların resimlerinde genellikle insan figürüne yer verdiklerini ancak insan figürünün dört yaş gelişim özellikleriyle paralel olduğunu söylenebilir. Buna karşın merhamet değerinin tam olarak anlamını bilmeseler de bu değer çocuklarda olumlu duygular oluşturduğu resimlerinde ve sözlü ifadelerinden anlaşılmaktadır. Merhamet değerinin bazı çocukların zihninde yardım etmeyle ilişkili olduğu resimlerde ve sözlü ifadelerinde belirtilmiştir. Bazı resimlerde merhamet değerini açıklayamamaları da merhamet kavramını duyduklarında annelerini çizmeleri ve sözel ifadelerinde de annelerini anımsattıklarını belirtmeleri merhamet kavramının çocuklarda olumlu duyguları ifade ettiğini desteklemektedir. Beş yaş grubu çocuk resmi örnekleri Şekil 2’de sunulmuştur.

Beş yaş resim örneği 1: Çocuk resimde karlar yağdığından dışarıda kalan kediyi bir çocuğun evine aldığı anlatmıştır. Çocuk merhameti dışarıda kalan bir hayvanı evine almak olarak açıklamıştır.

Beş yaş resim örneği 2: Çocuk resimde ortada babaannenin olduğunu ve iki kişinin ona yer vermeyi düşündüğünü biri tam yer vereceken diğer kişinin yer verdiğini anlatmıştır. Çocuk merhameti yaşlılara yer vermek olarak açıklamıştır.

Beş yaş resim örneği 3: Çocuk resimde kağıdı ikiye bölmüştür. Bir tarafta çocuğun kızı ittiğini diğer tarafta ise pişman olup elini tutmaya çalıştığını anlatmıştır. Çocuk merhameti yaptığı davranıştan pişmanlık duymak olarak açıklamıştır.

Beş yaş resim örneği 4: Çocuk resiminde insanların deprem altında kalan insanları kurtardığını anlatmıştır. Çocuk merhameti İnsanları kurtarmak olarak açıklamıştır.

Beş yaş resim örneği 5: Çocuk resimde kumsalda bir kızın dizini taşa çarptığı için ağladığını anlatmıştır. O sırada oradan geçen erkek merhametli birisi kızın dizine pansuman yaptığını ve yara bandı yapıştırdığını anlatmıştır. Çocuk merhameti insanlara yardım etmek olarak açıklamıştır.

Beş yaş resim örneği 6: Çocuk resiminde kâğıdı dörde bölmüştür. Bir tarafa kuşa ev yaptığını ve tarafta otobüste yaşlı birine yer veren birini çizdiğini söylemiştir. Bir tarafta da kediyi mama veren birini çizdiğini söylemiştir. Ve bunların merhametli olmak demek olduğunu anlatmıştır.

Beş yaş resim örneği 7: Çocuk resiminde bir çocuğun yaşlıların karşidan karşıya geçmesine yardım ettiğini çizdiğini anlatmıştır. Çocuk yaşlılara yardım etmeyi merhamet olarak ifade etmiştir.

Beş yaş resim örneği 8: Çocuk resiminde insanların yaralanan kedileri iyileştirmeye çalıştığını anlatmıştır. Çocuk merhameti yaralı hayvanlara yardım etmek olarak açıklamıştır.

<p>Beş yaş resim örneği 12: Çocuk resimde üşümüş bir aslana yardım ettiğini anlatmıştır. Çocuk merhameti hayvanlara yardım etmek olarak açıklamıştır.</p>			
--	---	--	--

Şekil 2. Merhamet Değerine Yönelik Beş Yaş Çocuk Resimlerinden Bazı Örnekler

Şekil 2’de yer alan beş yaş grubu çocuk resimleri örnekleri incelendiğinde; çocukların merhamet değerini “Hayvanlara yardım etmek” (n=5), “İnsanları karşıdan karşıya geçirmek” (n=1), “İnsanlara yardım etmek” (n=4) “Yaptığı davranıştan pişmanlık duymak” (n=1) olarak tanımladıkları görülmektedir. Çocuk resimlerinin çocukların bilişsel ve motor gelişimi özellikleriyle paralel olarak dört yaş grubuna göre daha ayrıntı ve figür içerdiği görülmektedir. Resimlerdeki figürlerde detayların olması, kâğıdın genelini doldurması çocukların gelişimsel özellikleriyle yakından ilişkilidir. Ayrıca çocukların merhamet değerini olumlu algılandığı ve merhamet değerini yardım etmek, sevgi, saygı, iyilik gibi kavramlarla ilişkilendirdiği hem sözlü anlatımlarda hem de resimlerde açıkça görülmüştür.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu araştırmada okul öncesi dönem dört ve beş yaş çocuklarının “merhamet” değeri algılarının çizmiş oldukları resimler ve sözel ifadeleri aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinin sonunda ulaşılan sonuçlar ilgili literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Araştırma sonucunda çocukların merhamet değerini olumlu algıladıkları ve diğer insanlara yol gösterme, insanlara yardım etme, iyilik yapma, paylaşma, sevgi gibi pozitif kavramlar ve çizimlerle ifade ettikleri görülmüştür. Dört yaş grubundaki 4 çocuk ve beş yaş grubundaki 14 çocuk merhamet değeriyle ilgili bir resim çizmiştir. “Merhametli İnsanlar Nasıl Davranırlar/Neler Yaparlar?” sorusuna; “İnsanlara güzel davranırlar”, “Yardım ederler”, “Ailesine iyi bakarlar”, “Kedilere mama verirler” gibi cevaplar vermiş ve bu cevaplara uygun resimler çizmişlerdir. Gül (2019) tarafından yapılan, “4-6 yaş döneminde merhamet eğitimi” adlı çalışmada, çocuklara merhamet kavramıyla ilgili etkinlikler uygulanmış ve merhamet kavramıyla ilgili sorular sorulmuştur. Çocuklardan gelen cevaplar; “Tüm hayvanlara yemek verebiliriz.”, “Arkadaşlarıma yardım ediyorum.”, “Anneme yemek hazırlarken yardım ettim.” şeklindedir. Her iki araştırmanında sonuçları örtüşmekte ve birbirini desteklemektedir. Resimlerin içeriğine bakıldığında ise çocuklar, merhamet kavramını hayvanlara karşı yapılan olumlu davranışlarla özdeşleştirmektedir (Tablo 5.). Bu bulguları destekleyen 2016 yılında yapılan “İnsancıl değerler eğitimi programının hayvan temalı etkinlikler aracılığıyla okul öncesi eğitimde uygulanması” adlı çalışmada saygı, sorumluluk ve merhamet gibi değerlerin kazanılmasında hayvan temalı etkinliklerin çocuklar üzerinde olumlu sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir (Ördek, 2016).

Çalışmada beş yaş grubu çocuk resimlerinin dört yaş grubu çocuk resimlerine kıyasla daha detaylı olduğu ve çizimlerin daha anlaşılır olduğu görülmüştür. Bu durumun çocukların psikomotor ve bilişsel gelişimlerinden kaynaklı olduğu; yaşlarına bağlı gelişimsel özelliklerini yansıttığı söylenebilir (Collado, 1999). Beş yaş grubundaki çocuklarda, dört yaş grubuna kıyasla çocukların merhamet kavramını olumlu algılama seviyesinin arttığı görülmüştür (**Şekil 1 ve Şekil 2.**) Literatürde doğrudan merhamet değeri ile çocukların görüşlerini yansıtan araştırma bulunmamaktadır. Ancak buna paralel olarak çocuk görüşlerinin alındığı Sapsağlam (2017) tarafından gerçekleştirilen *çalışmada*, çocukların sorumluluk değerinin nasıl algıladıkları çocuk resimleri ve sözlü anlatımlarıyla incelenmiş; çocukların yaşlarının artmasına bağlı olarak resimlerinde ve ifadelerinde detayların arttığı ve çocukların sorumluluk değerini olumlu algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Çocukların “Merhamet Nedir?” sorusuna verdiği cevaplar incelendiğinde; çocukların merhamet değerini sıklıkla sevgi, saygı, iyilik, paylaşma ve yardım etme kavramlarıyla ifade ettikleri görülmüştür. Çocukların cevapları incelendiğinde; “İyilik demek”, “İnsanlara yardım etmek demek” gibi cevaplar verdikleri görülmüştür (Tablo 3.). Yüksel vd. (2015), tarafından yapılan çalışmada çocukların “iyi” kavramıyla ilgili olarak resimlerinde sevgi yardımseverlik gibi değerleri kullandıkları görülmüştür. Tatlı ve Güngör Aytar’ın (2017), çalışmalarında, çocukların çizdikleri resimlerde yardımseverlik, paylaşma, merhamet, sevgi, hoşgörü, iyilik, tutumluluk ve dürüstlük gibi değerlere yer verdikleri görülmüştür. Gökçek (2007), tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, okul öncesi dönemdeki çocuklara saygı, sorumluluk, özgüven, liderlik, yardımseverlik, nezaket ve sabrı içeren karakter eğitimi programının uygulanması sonucunda, çocukların eğitim programında yer alan tüm değerlerde olumlu davranış değişiklikleri gösterdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Bu çalışmaların da benzer yaş grupları arasındaki değer algılarına yönelik sonuçları, elde edilen bulguları destekler niteliktedir.

Çocukların “Merhametli biri deyince aklına kim geliyor / çevrende merhametli olarak düşündüğün kimler var?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde; “Annem/Babam/ Arkadaşlarım/Abim /Ablam /Dedem” gibi cevaplara rastlanmaktadır. Çocukların yakın çevrelerindeki sevdikleri kişiler ile merhamet kavramını özdeşleştirmeleri çocukların zihninde merhamet kavramının olumlu olduğunu destekler niteliktedir.

Sonuç olarak araştırmaya katılan dört yaş ve beş yaş çocukların genelinin zihninde merhamet kavramının olumlu olduğu, merhamet kavramını yardım etmek, iyilik, sevgi gibi kavramlarla betimledikleri söylenebilir. Beş yaş grubu çocukların resimlerinde dört yaş grubuna göre merhamet değeriyle ilgili daha fazla temaya yer verdikleri görülmüştür. Çocukların merhamet değerine ilişkin olumlu bir algıya sahip oldukları ve merhamet kavramını olumlu temalarla resmettikleri görülmüştür.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2024 yılında geliştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programında çocuklara alan becerilerinin kazandırılmasının yanında kavramsal beceriler, sosyal duygusal öğrenme becerileri ve değerlerin de kazandırılması amaçlanmıştır. Okul Öncesi Eğitim Programı'nda yer alan değerler Türkiye Yüzyılı Maarif Model'indeki “Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi” temel alınarak belirlenmiştir. Çerçevenin nihai hedefi “Huzurlu Aile ve Toplum” ile “Yaşanabilir Çevrede Huzurlu İnsan” yetiştirebilmek olarak belirlenmiştir. İlgili çerçevede 20 çatı değer bulunmakla birlikte bu değerlere okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak programın her alanında yer verilmiştir. Çerçevede yer alan 20 değerden biri de “merhamet” değeridir. Bu bağlamda araştırmanın sonuçlarının önemli olduğu ve okul öncesi eğitimi alanına önemli bir katkı yapacağı düşünülmektedir (MEB., 2024).

Bu araştırma;

- İstanbul’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören 4 yaş grubu 20 çocuk ve 5 yaş grubu 20 çocuk toplamda 40 çocuk ile sınırlıdır.
- Çocuklara uygulanan görüşme formu ve 'çiz anlat' tekniğiyle elde edilen resimlerle sınırlıdır.
- “Merhamet” değeri ile sınırlıdır.

Araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur;

- Okul öncesi eğitimi programıyla bütünleştirilmiş merhamet değerini ve diğer milli ve manevi değerleri kapsayan bir ulusal değer eğitimi program geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.
- Çocukların merhamet değeri kazanımları aile-okul ve toplum boyutunda etkinliklerle desteklenmelidir.
- Gelecekteki araştırmalarda, merhamet değerinin okul öncesi dönemdeki çocukların psiko-sosyal gelişimi ve diğer gelişim alanları üzerindeki etkileri incelenebilir.
- Çocukların diğer milli ve manevi değerlere ilişkin algılarının ve farkındalıklarının inceleneceği araştırmaların yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA

- Aktaş, Z., & Bozdoğan, A. E. (2016). Fen bilimleri dersi “İnsan ve çevre” ünitesiyle bütünleştirilmiş etkinliklerin ortaokul öğrencilerinin merhamet değerini kazanmalarına etkisi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 14(32), 39-57.
- Batı, D. (2012). *Çocuk resimleri ve onların iç dünyalarının resimlerine yansımaları*. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Bayırlı, H. (2020). Merhamet değeri: Sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve etkinlik örnekleri. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 9(2), 468-493. <https://doi.org/10.30703/cije.619866>
- Blum, L. (1994). *Moral perception and particularity*. The Press Syndicate of the University of Cambridge.
- Collado, F. Y. (1999). The role of spontaneous drawing in the development of children in the early childhood settings. *ERIC*. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED438898.pdf>
- Genç, M. (2018). Merhamet eğitiminin saldırganlık davranışını azaltmadaki rolü. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 45, 61-82. <https://doi.org/10.17120/omuifd.450254>
- Gilbert, P. (2010). Compassion-focused therapy. I. Marks, L. Sibilis, ve S. Borgo (Eds.), *Common language for psychotherapy procedures* içinde (ss. 43-45). Centro per la Ricerca in Psicoterapia. <https://doi.org/10.4324/9780203851197>
- Gökçek, B. S. (2007). *5-6 yaş çocukları için hazırlanan karakter eğitimi programının etkisinin incelenmesi*. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Gunnar, M. R., & Barr, R. G. (1998). Stress, early brain development, and behavior. *Infants & Young Children*, 11(1), 1-14.
- Gül, T. (2019). *4-6 yaş dönemi çocuklarda merhamet eğitimi*. Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

- Gürtuna, S. (2004). *Çocuk ve sanat eğitimi*. Morpa Kültür Yayınları.
- Hökelekli, H. (2011). Gökyüzünden yeryüzüne yayılan bir değer: Merhamet ve eğitimi. *Diyanet Aylık Dergi*, (244), 13-16.
- Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive developmental approach to socialization. D. A. Goslin (Ed.), *Handbook of socialization theory and research* içinde (ss. 347-480). Rand McNally.
- Köseoğlu, S. A. (2023). Bir iletişim aracı olarak çocuk resmi ve özellikleri. *Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(1), 137-145. <https://doi.org/10.30692/sisad.1248585>
- Küçükaydın, Z. (2015). *Fen bilimleri derslerinde merhamet eğitimi üzerine bir çalışma*. Yüksek lisans tezi, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.
- Malchiodi, C. A. (2005). *Expressive theories*. Guilford Publications.
- MEB. (2024). *Türkiye yüzyılı maarif modeli okul öncesi eğitim programı*. https://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_09/20104013_2024programokuloncesioyayli.pdf
- Metin, Ş., & Aral, N. (2012). Dört-yedi yaş çocuklarının resim gelişim özelliklerinin incelenmesi. *Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi*, 1(2), 55-69.
- Nas, E., & Sak, R. (2021). Merhamet doyumunu ölçeğinin geliştirilmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(80), 2019-2036. <https://doi.org/10.17755/esosder.910301>
- Nas, E., & Sak, R. (2020). Merhamet ve merhamet odaklı terapi. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(1), 64-84. <https://doi.org/10.18026/cbayarsos.525744>
- Okumuş, E. (2010). Toplum ve ahlak eğitimi. *Eğitime Bakış Dergisi*, 6(18), 28-32.
- Ördek, S. (2016). *İnsancıl değerler eğitimi programının hayvan temalı etkinlikler aracılığıyla okul öncesi eğitimde uygulanması*. Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Patton, M. Q. (1987). *How to use qualitative methods in evaluation*. Sage.
- Patton, M. Q. (2014). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri*. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Pegem Akademi.
- Robson, J. (2019). Participatory pedagogy for values education in early childhood education. *European Early Childhood Education Research Journal*, 27(3), 420-431. <https://doi.org/10.1080/1350293X.2019.1600811>
- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score in observational studies for causal effects. *Biometrika*, 70(1), 41-55. <https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41>
- Sapsağlam, Ö. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının değer algılarının çizdikleri resimler ve sözlü anlatımlarına göre incelenmesi: Sorumluluk değeri örneği. *Eğitim ve Bilim*, 42(189), 287-303.
- Sapsağlam, Ö. (2023). *Okul öncesi dönemde karakter ve değerler eğitimi: Teoriden uygulamaya* (E. Ömeroğlu, Ed.). Pegem Akademi.
- Sayar, K. (2008). *Merhamet: Kalbe dönüş için son çağrı*. Timaş.
- Sürmen, S. (2021). *Okul öncesi öğretmenlerinin din ve değerler eğitimi hakkındaki görüşleri üzerine nitel bir araştırma*. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

- Schweinhart, L. J. (2020). Günümüzde erken çocukluk eğitimi ve müfredat modelleri. E. A. Acar (Ed.), *Erken çocukluk eğitimi içinde* (ss. 1-12). Nobel Akademik.
- Şahin, S. (2021). *Çocuk resimlerinde figür*. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Şen, Y. (2011). Hz. Peygamberin merhamet eğitim metodu. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 6(1-2), 18-26.
- Tatlı, S., & Aytar, G. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının değerlere ilişkin algıları ve bunları ifade etme biçimlerinin incelenmesi. *Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2, 331-354.
- Tavşancıl, E., ve Aslan, E. (2001). *İçerik analizi ve uygulama örnekleri*. Epsilon Yayınları.
- TDK. (2024). *Türkçe sözlük* (28. baskı). Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Tezcan, M. (2013). *Sosyolojik kuramlarda eğitim*. Anı Yayıncılık.
- Topaç, N., Bardak, M., Kirişçi, M., & Mertoğlu, E. (2020). Okul öncesi dönem çocuklarının değer kavramlarını tanımlamalarının incelenmesi: Nitel bir çalışma. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 18(39), 447-487. <https://doi.org/10.34234/ded.720094>
- Topçu, N. (2005). *Ahlâk* (1. baskı). Dergâh Yayıncılık.
- Topçu, N. (2017). *İslam ve insan- Mevlâna ve tasavvuf*. Dergâh Yayınları.
- Topçu, N. (2019). *Türkiye'nin maarif davası*. Dergâh Yayınları.
- Uyanık, G., ve Balaban, A. (2009). *Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri*. Kök Yayıncılık.
- Yalgın, B., & Çalışkan, H. (2023). Kentsel ve kırsal bölgede eğitim gören okul öncesi çocuklarının değer düzeylerinin incelenmesi. *Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(1), 43-54.
- Yavuzer, H. (2003). *Resimleriyle çocuk; Resimleriyle çocuğu tanıma*. Remzi Kitabevi.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. *Eğitim ve Bilim Dergisi*, 23(112), 7-17.
- Yüksel, M. Y., Canel, N., Mutlu, N., Yılmaz, S., & Çap, E. (2015). Okul öncesi çağdaki çocukların iyi ve kötü kavram algılarının resim analizi yöntemiyle incelenmesi. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 13(29), 271-303.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Yazarların araştırma sürecindeki katkıları şu şekildedir: Kavramsallaştırma, Z.Ç. (%60) ve Ö.S. (%40); yöntem, Ö.S. (%100); içerik analizi, Z.Ç. (%60) ve Ö.S. (%40); literatür tarama, Z. Ç. Ve Ö.S. Z.Ç. (%60) ve Ö.S. (%40); veri düzenleme, Z.Ç. (%60) ve Ö.S. (%40), yazma-inceleme ve düzenleme Z.Ç. (%60) ve Ö.S. (%40). Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Etik Beyan

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Etik Kurulu tarafından 05.12.2023 tarihli ve 20231202477 numaralı etik kurul raporu ile araştırmanın bilimsel araştırmalar için geçerli olan etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

The contributions of the authors to the research process are as follows: Conceptualization, Z.Ç. (%60) and Ö.S. (%40); method, Ö.S. (%100); content analysis, Z.Ç. (%60) and Ö.S. (%40); literature search, Z.Ç. (%60) and Ö.S. (%40); data curation, Z.Ç. (%60) and Ö.S. (%40), writing-review and editing Z.Ç. (%60) and Ö.S. (%40). All authors have read and approved the published version of the article.

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Ethical Approval

Yıldız Technical University Academic Ethics Committee has approved in its ethics committee report dated 05.12.2023 and numbered 20231202477 that the research complies with the ethical principles valid for scientific research.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of the journal publisher or its editors. The journal publisher and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.

Peyami Safa'nın Penceresinden Bilim, Teknoloji ve Eğitim

Science, Technology, and Education through the Lens of Peyami Safa

Gökçe Kılıçoğlu^{1*}

Ayşe Derya Eskimen Yılmaz²

Nuray Kayadibi³

ÖZ

Basılı medya, yazarların düşünce dünyalarını ortaya koydukları önemli bir mecradır. Yazarlar, bu amaçla dönemin gazete ve dergilerini birer araç olarak kullanırlar. Cumhuriyet dönemi Türk kültür, sanat, edebiyat ve düşünce hayatında eserleri, fikirleri, polemikleri, sıkıntı ve hastalıklarla geçen hayatı ile dikkate değer şahsiyetlerden biri de Peyami Safa'dır. O, hem romancı hem de araştırmacı, gazeteci ve fikir adamı kimliğiyle hayatı boyunca pek çok dalda eser ortaya koymuş, edebiyattan felsefeye, sosyolojiden psikolojiye, tarihe kadar pek çok farklı alanda fikirler öne sürmüştür, en çok da Türk toplumuna gösterdiği hedefler, Doğu-Batı medeniyetlerine dair tespitler ve Türk romanına getirdiği yeniliklerle adından sıkça söz ettirmiştir. Bu çalışmada Safa'nın bu çok yönlülüğü doğrultusunda bilim ve teknolojiye bakış açısı incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Veri toplama yöntemi olan doküman incelemesi ile verilere ulaşılmıştır. Safa, 20. yüzyılın önemli entelektüel figürlerinden biri olarak, Türk toplumunun Batı karşısındaki durumu ve eğitimin rolü üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Özellikle eğitim ve teknik gelişmelerin toplumsal yapıyı nasıl etkilediği konusunda özgün fikirler ileri sürmüştür. Safa, teknik alandaki geri kalmışlığımızı kabul etmenin ve bu durumu düzeltmeye çalışmanın önemli olduğunu savunmaktadır. Sadece teknik gelişmelerin değil kültürel, toplumsal ve eğitimsel dönüşümün de gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Batı'dan geri kalmışlık, teknik alandaki eksiklikler, eğitimin kalitesi ve kültürel yozlaşma gibi konulara dair yaptığı eleştiriler, sadece dönemin değil, günümüz Türk toplumunun da gelişim süreçlerini anlamada önemli ipuçları sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Peyami Safa, Bilim, Teknik, Eğitim

ABSTRACT

Printed media has long served as a platform through which intellectuals articulate their worldviews. Prominent among these figures is Peyami Safa—an influential writer, journalist, and thinker active during the early Republican era in Turkey. Renowned for his prolific contributions across literature, philosophy, sociology, psychology, and history, Safa's work is marked by his reflections on the cultural tensions between East and West and his vision for the future of Turkish society. This study explores Safa's perspectives on science, technology, and education, drawing on a qualitative case study approach. Data were collected through document analysis of Safa's published writings. As a leading intellectual of the 20th century, Safa critically assessed Turkey's relationship with Western modernity and the transformative role of education in addressing the nation's technological and cultural shortcomings. He emphasized the need to recognize technical underdevelopment while advocating for a holistic transformation encompassing educational, social, and cultural domains. His critiques—particularly those related to Western advancement, deficiencies in technical capacity, educational quality, and cultural erosion—offer valuable insights into both his historical context and the ongoing evolution of Turkish society.

Keywords: Peyami Safa, Science, Technology, Education

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye E-mail: gkilocoglu@gazi.edu.tr ORCID: 0000-0002-6125-1853

² Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Türkiye E-mail: aysederya.eskimen@dpu.edu.tr ORCID: 0000-0002-9155-9971

³ Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye E-mail: nuraykayadibi@kku.edu.tr ORCID: 0000-0001-9644-1449

Başvuru/Submitted: 12.12.2024 **Düzeltilme/Revision:** 03.05.2025 **Kabul/Accepted:** 12.05.2025

Turnitin Similarity Index 11%

GİRİŞ

Peyami Safa, Türk edebiyatında sadece romanlarıyla değil, aynı zamanda derinlikli düşünce yazılarıyla da öne çıkan önemli bir şahsiyettir. 20. yüzyılın çalkantılı döneminde, Türk toplumunun modernleşme sürecinde yaşadığı kimlik arayışları, Doğu-Batı çatışması, milliyetçilik, din ve felsefe gibi konuları ele aldığı makaleleri, denemeleri ve tartışma yazılarıyla Türk düşünce hayatına önemli katkılarda bulunmuştur.

Cumhuriyet dönemi fikir, edebiyat ve sanat dünyasında gazeteci, hikâyeci, romancı ve dergici kişiliğiyle birçok eser ortaya koymuştur (Şahin, 2010, s. 147). Safa, kendi kendini yetiştirmiş, bütün hayatını yazmaya adanmış ve geçimini yalnızca kalemiyle sağlamış bir fikir adamıdır (Büyükkavas Kuran, 2018, s. 15). Entelektüel ve sanatsal mirası ile romandan felsefeye, estetikten ideolojik polemiklere kadar vermiş olduğu her eserde Türkçeyi en güzel şekilde kullanmıştır. Birçok alana yönelik eserler veren Safa aynı zamanda bir kültür eleştirmeni olarak Cumhuriyet'in on beşinci yıl dönümü vesilesiyle 1938'de Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı bir dizi makaleyle Türkiye'deki siyaset bilimi çalışmalarının belki de ilk analitik örneğini vermiştir (Aksakal, 2023, s. 11).

Peyami Safa, 1914-1961 yılları arasında süreli yayın olarak gerçek ismiyle ve takma adlarla (Server Bedi, Çömez, Serazad, Safiye Peyman, Bedia Servet gibi) "Büyük Yol", "Cumhuriyet", "Havadis", "Milliyet", "Son Havadis", "Son Posta", "Son Telgraf", "Tan", "Tasvir", "Tasvî-i Efkâr", "Tercüman", "Tercümân-ı Hakikat", "Ulus", "Vakit", "Yirminci Asır" gazetelerinde; "Aydabir", "Aydede", "Bozkurt", "Büyük Doğu", "Çınaraltı", "Düşünen Adam", "Edebiyat Gazetesi", "Fağfur", "Hafta", "Hareket", "Hayat", "Heray", "İctihad", "İslâm Mecmuası", "Kültür Haftası", "Resimli Ay", "Resimli Şark", "Servet-i Fünûn", "Türk Dili", "Türk Düşüncesi", "Türk Yurdu", "Türklük", "Yedigün", "Yeni Çağ", "Yeni İstiklâl", "Yeni Mecmua", "Yeni Türk Mecmuası" dergilerinde fikir yazılarını kaleme almıştır (Atay, 2023, s. 6-7).

Safa'nın araştırmacı, fikir adamı ve gazetecilik yönlerinin olması onun edebiyattan başka felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih, teknoloji, bilim ve diğer pek çok farklı alanda fikirler öne sürmesine de zemin hazırlamıştır. Onun eserleri, sadece edebi değerleriyle değil, aynı zamanda dönemin sosyal, kültürel ve siyasi atmosferine ışık tutmasıyla da önem taşımaktadır. Bu çalışmada özellikle bilim ve teknolojideki gelişmelerin hızlandığı yirminci yüzyılın başlarında Peyami Safa'nın bilim ve teknolojiye, eğitime, üniversitelere bakış açısını incelemek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1934-1960 tarihleri arasında çeşitli gazete ve dergilerde yer alan düşünce yazıları ele alınmış; bilim, teknoloji ve eğitimle ilgili yazılarında temel temalar, felsefi arka plan belirlenmeye çalışılmıştır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması araştırmacının gerçek bir yaşam, sınırlı bir durum ya da belli bir zaman içinde çoklu sınırlandırılmış durumlar hakkında çoklu bilgi kaynakları aracılığıyla detaylı ve derinlemesine bilgi topladığı, bir durum betimlemesi ya da durum temaları ortaya koyduğu nitel bir yaklaşımdır (Creswell, 2013). Durum çalışmaları; bir olayı meydana getiren ayrıntıları tanımlamak ve görmek; bir olaya ilişkin olası açıklamaları geliştirmek; bir olayı değerlendirmek amacıyla kullanılır (Gall, Borg, & Gall, 1996 Aktaran Büyüköztürk vd., 2009, s. 273).

Araştırma Kapsamında İncelenen Nesnelere

Çalışmada incelenecek dokümanlar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yoluyla seçilmiştir. Ölçüt örneklemin mantığı, kalite güvence çalışmalarında olağan bir strateji olan,

daha önce belirlenmiş bazı önem ölçütlerini karşılayan tüm durumları çalışma ve gözden geçirmektir (Patton, 2014, s. 238).

Dokümanlar araştırmacılar tarafından Millî Kütüphane'de mikrofilm bölümünde gazete ve dergilerin incelenmesi yoluyla elde edilmiştir. Kütüphane veri tabanında süreli yayınlarda Peyami Safa'nın gazete ve dergilerde yazmış olduğu düşünce yazıları taranmıştır. Bu çalışmada ele alınan "bilim", "teknoloji/teknik" kavramları seçilerek sınırlandırma yapılmıştır. Safa'nın bu konulara bakış açısını yansıtan düşünce yazıları kütüphaneden temin edilmiştir.

Çalışma kapsamında incelenen gazete ve dergiler Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmada İncelenen Düşünce Yazılarının Yer Aldığı Yayınlar

<i>Peyami Safa'nın bilim ve teknoloji ile ilgili düşünce yazılarının yer aldığı yayınlar</i>	
Gazeteler	Ulus (18 Eylül 1950, 2 Ocak 1950, 25 Eylül 1950, 1 Ocak 1950)
	Milliyet (15 Ocak 1958, 22 Eylül 1956, 22 Nisan 1955, 7 Temmuz 1955, 13 Eylül 1956)
	Cumhuriyet (17 Ağustos 1939)
	Tasvir-i Efkâr (15 Ekim 1943)
	Tercüman (25 Ekim 1959, 23 Mart 1960)
Dergiler	Türk Düşüncesi (1954, 1 Eylül 1957, 1 Şubat 1959, 15 Ekim 1957)
	Hafta (1934)
	Kültür Haftası (1935)

Tablo 1'de verilen süreli yayınların içinde yer alan Peyami Safa'nın bilim ve teknolojiye yönelik yazıları araştırmacılar tarafından titizlikle okunmuş ve tartışılmıştır. Safa'nın bilim, teknoloji ve eğitime yönelik bakış açısı belirli temalar altında toplanmıştır. Bu temalar; "Teknolojik İlerleme ve Manevi Huzursuzluk", "Teknolojinin Gerekliliği ve Maneviyatla Sentezi", "Batı'dan Geri Kalmışlık Sorunu", "Eğitim ve Üniversitelerdeki Geriliğin Eleştirisi", "Eğitim ve Üniversitelerdeki Geriliğin Eleştirisi", "Batı'dan Teknik Alandaki İthalat ve Kültürel Bağımsızlık", "Spor, Sanat ve Edebiyat Alanlarındaki İlerlemeler" olarak belirlenmiştir.

Etik Beyan

Bu çalışmada kamuya açık ulaşılabilir dokümanların incelenmesi esas alındığından etik kurul izni gerektirmeyen çalışmalar arasında yer aldığını beyan ederiz.

BULGULAR

Peyami Safa'nın bilim, teknoloji ve eğitime yönelik görüşleri altı ana tema çerçevesinde ele alınmıştır.

Teknolojik İlerleme ve Manevi Huzursuzluk

20. yüzyıldaki teknik buluşlar, insanlara büyük kolaylıklar sağlamış olsa da, bu ilerleme insanın manevi huzursuzluklarını arttırmış ve felsefi, ideolojik çatışmalar doğurmuştur. Bu bağlamda Safa, teknolojinin insanın manevi anlam arayışındaki şüpheyi arttırdığını belirtmektedir. Bilimin ve tekniğin sadece maddi sorunları çözmeye yönelik olduğu, ancak insanın asıl anlamını bulmasına yardımcı olamayacağı görüşündedir. 20. yüzyılda teknolojik ilerlemenin insanı maddenin ve makinenin kölesi haline getirdiği ve bu nedenle insanlığın en büyük felaketi yaşama riskinin ortaya çıktığını

Hadiseler arasındaki münasebetleri ve kanunları bulmaktan fazla işi olmayan ilim ve insanın madde planındaki işgillerini, yaşama zorluklarını azaltmaktan fazla marifeti olmayan teknik, bizi asıl manamıza ve onun talep ettiği bambaşka yaşama üslubuna

kavuşturmaktan acizdir. Dehali ve çılgın yirminci asır, ikinci elli yılında bunu anlayabilseydi, insanı maddenin ve makinenin azad kabul etmez kölesi ve tek ayağı üzerinde, sendelemekten de kurtarıp iki ayağı üzerinde doğrultabilir ve insan tarihinin en büyük felaketini önleyebilir. (Ulus, 1950)

şeklinde ifade etmektedir.

Yeni yüzyılda medeniyetin buhranını, teknik ilerleme ile manevi bozgun arasındaki çatışmanın oluşturduğunu ifade eden Safa, teknik gelişmelerin hayret verici hızla artması, insanların manevi ve ahlaki değerlerinden uzaklaşmasına yol açtığını düşünmektedir. Ona göre bu çelişkiler, insanları daha fazla materyalist ve dünyevi değerlere yönlendirmiştir. II. Dünya Savaşı'nı teknik ilerlemenin ama manevi geriliğin bir sonucu olarak görür, Ona göre teknik, "yaşamı kolaylaştırırsa da" insanı "kendi manasına" kavuşturamaz.

Teknolojinin Gerekliliği ve Maneviyatla Sentezi

Safa, teknik ilerlemenin eksikliklerine rağmen onun gerekliğini ve faydasını şu ifadelerle kabul etmektedir:

Teknik üzerinde ihtilâf yoktur. Köylüye varıncaya kadar herkes onun mahiyetini, lüzumunu ve ehemmiyetini bilir. Tekniksiz elektriğin yanmayacağını, motorlu vasıtaların ve traktörlerin işlemeyeceğini, tekniksiz, hatta ekmek yenmeyeceğini bilir. En geri toplumlarda bile tekniğin tanrılaştırıldığı bir devirdeyiz. Türkiye'de teknik sevgisi, bir çeşit makine aşkı halinde, yalnız şehirleri değil, en tenha dağ başlarını sarmıştır ve bu, kalkınmak için şahlanan bir millete ilerleme hamlesi veren hayırlı bir sevgidir. (Milliyet, 1955).

Teknolojik gelişmelerin, özellikle günlük yaşamda insanların yaşamını kolaylaştırdığına dikkat çekmektedir. Elektrik, motorlu araçlar ve tarım makineleri gibi teknik unsurlar, insan hayatını doğrudan etkileyen ve önemli faydalar sağlayan unsurlardır ancak bu faydaların sadece maddi alanda sağlanabildiğini, manevi alanda ise aynı başarıyı gösteremediğini vurgulamaktadır.

Safa, teknik ve manevi değerlerin birbirini tamamlayacak şekilde bir senteze kavuşturulması gerektiğini belirtmektedir. Bu sentez, insanın hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm sunacaktır. 20. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerin insanın manevi değerleriyle uyumlu olması gerektiği görüşünü savunmaktadır.

Batı'dan Geri Kalmışlık Sorunu

Safa, Türkiye'nin Batı'dan önemli ölçüde geri kaldığını kabul etmekle birlikte, bu geriliğin sebeplerini derinlemesine sorgulamıştır. Özellikle eğitimdeki eksiklikler ve teknik alandaki yetersizliklerin, Batı'nın teknolojik üstünlüğüyle kıyaslanarak ifade edilmesi, onun bu soruna nasıl yaklaşacağını gösterir. Safa, Türkiye'nin teknik alanda Batı'nın gerisinde olmasının yalnızca maddi bir eksiklikten kaynaklanmadığını, bunun aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir sorunun yansıması olduğunu savunmaktadır.

"Evet, O Kadar Geriyiz!" başlıklı makalesinde, günlük yaşamda kullanılan her türlü malzemenin ve teknolojinin Batı menşeli olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu anlamda bağımlılığını vurgulamıştır. Safa, bu durumu kabullenmekle birlikte, Batı'nın ilerlemesini sadece teknik ve ekonomik düzeyde değerlendirmemek gerektiğini de ifade ederken Türkiye'nin Batı'nın gerisinde olmasının sadece teknik açıdan değil kültürel ve entelektüel bir boşlukla da ilgili olduğunu belirtmektedir.

Peyami Safa, Batı'nın gerisinde kalmış olmanın Türk toplumu için bir "aşağılama" duygusu yaratabileceğini ancak bu duygunun doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerektiğini savunur.

Türkiye'nin Batı'ya karşı duyduğu aşağılık duygusunun toplumsal bir bilinçaltı haline gelmesinin zararlı olduğunu şu ifadelerle belirtir: *"Bu duygu, menfi istikamette, çeşitli ve sinir bozukluklarına sebep olur. Fakat müsbet istikamette yaratıcıdır. Bütün büyük adamlar ve büyük milletler, aşağılık duygularının verdiği utanç ve sıkıntıdan kurtulmak için yükselmişlerdir."* (Milliyet, 1956). Bu görüşüyle Safa, Batı ile olan ilişkilerde aşağılık duygusunun, Türk toplumunun kalkınma sürecini ve yeniliklere açık olma isteğini tetikleyebileceğini de düşündürmektedir.

Eğitim ve Üniversitelerdeki Geriliğin Eleştirisi

Safa, Türkiye'deki eğitim sistemini derinlemesine eleştirmiş ve üniversitelerin Batı'daki üniversitelerle karşılaştırıldığında yetersiz olduğunu belirtmiştir. 1950'li yıllarda İstanbul Üniversitesi ve diğer Türk üniversitelerinin eksikliklerini vurgulayan Safa, bu eksikliklerin sadece maddi imkânsızlıklardan kaynaklanmadığını, aynı zamanda eğitimin içerik ve öğretim kadrosunun da zayıf olduğunu ifade etmiştir. Üniversitelerdeki öğretim üyelerinin yetersizliği, bilimsel çalışmaların eksikliği ve eğitimdeki genel kalite sorunu Safa'nın dikkat çektiği en önemli konulardandır. Türkiye'de yeni üniversiteler açılmasından çok mevcut üniversitelerin niteliksel gelişimine odaklanılması gerektiğini savunur. Eğitim kurumlarının sadece fiziki büyüme değil; öğretim elemanı, kaynak ve laboratuvar gibi altyapı bakımından da gelişmeleri gerektiğini belirtir. Üniversitelerde sadece akademik eğitim değil, sosyal ve kültürel destek sistemlerinin de yetersiz olduğu eleştirisini yaparak barınma, beslenme, konferans ve seminer gibi bilimsel ortamları güçlendirecek imkânların eksikliği nedeniyle öğrencilerin gelişiminin engellendiğini savunmaktadır.

Safa, üniversitelerdeki bu geriliği sadece öğretmenlerin eksiklikleriyle değil, aynı zamanda Türk eğitim sistemindeki geçmişten gelen yanlışlıklarla ilişkilendirir. Eğitimde Batı'dan alınan modeli mekanik bir şekilde uygulamanın yeterli olmadığını, bunun bir kültürel dönüşüm süreci gerektirdiğini vurgulamaktadır. Yani eğitimde yapılacak değişiklikler sadece yapısal değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal düzeyde olmalıdır.

1950'lerde Türkiye'deki üniversitelerin durumu hakkında yaptığı eleştiriler, eğitimdeki kalitesizlik ve Batı ile karşılaştırıldığında üniversitelerin yetersizliği üzerinde yoğunlaşmıştır. Safa, Türk üniversitelerindeki bilimsel ve akademik düzeyin Batı'daki üniversitelerle eşdeğer olabilmesi için daha derin bir reform sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtir. Bir yazısında, üniversitelerdeki eksiklikleri şöyle ifade eder: *"Birçok profesörlerin eserleri olmadığı gibi basılmış ders takrirleri de yoktur. Dışarıda büyük taahhüt işleri alırlar, günde kırk hastaya bakarlar. Yazıhaneleri ve muayenahaneleri dolup taşar. Büyük araştırmalar yapmağa, kitap okumağa değil, gazete okumağa bile vakitleri kalmaz."* (Milliyet, 1958). Sadece görevlerini yerine getirmemekle kalmadıklarını, aynı zamanda ilim yerine menfaat peşinde koşan, bilimsel sorumluluklardan uzak bireyler olduklarını vurgular. Akademideki klikleşme ve liyakatsizliğin bilimsel gelişmenin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini belirtmektedir. Bu eleştiriler, Türkiye'deki eğitim sisteminin Batı'daki bilimsel çalışmalarla aynı seviyede olabilmesi için hem bireysel hem de kurumsal düzeyde önemli bir dönüşüm sürecine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Batı'dan Teknik Alandaki İthalat ve Kültürel Bağımsızlık

Peyami Safa, Türkiye'nin Batı'dan teknik alanda birçok yeniliği ithal etmesinin önemli olduğunu kabul etse de, bunun kültürel bir bağımlılıkla sonuçlanmaması gerektiğine dikkat çeker. Teknik gelişmelerin sadece dışarıdan alınan araç ve gereçlerden ibaret olmaması, bunun bir kültürle birlikte içselleştirilmesi gerektiğini savunur. *"Tekniğin iki türlü girişi"* düşüncesi, bu bağlamda önemlidir. Tekniğin bir ülkeye iki şekilde girebileceğini belirtmiştir: Birincisi, teknik bilgilerin ve araçların kültürel bağlamdan kopuk bir şekilde, sadece sonuç odaklı olarak ithal edilmesidir.

İkincisi ise, teknik bilgilerin ve araçların, o ülkenin kültürel ve manevi değerleriyle bütünleşik bir şekilde benimsenmesidir. Safa, ilk yaklaşımı "hazıra konmak" olarak nitelendirirken, ikinci yaklaşımı daha sürdürülebilir ve kültürel açıdan zenginleştirici olarak değerlendirmiştir. Safa, Batı'dan alınan teknolojilerin sadece birer ürün değil, aynı zamanda Batı kültürünün bir parçası olduğunu ifade etmekte ve Türkiye'nin sadece teknoloji ithal etmenin ötesine geçerek bu teknolojiyi kendi kültürüyle sentezlemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Safa, teknik gelişmenin kökeninde kültür olduğunu belirtir. Ona göre, kültür olmadan teknik mümkün değildir. Kültür, sadece bilgiye dayalı bir yapı değildir, bilgiyi işleyen bir zekâ sistemidir. Bilimsel ve teknik gelişmelerin, felsefi ve kültürel arka planlardan beslendiğini, dolayısıyla teknik ilerlemenin kültürel bir altyapı gerektirdiğini ifade etmektedir.

Tekniğin değerini, hele Türkiye'deki acele olarak ihtiyaçlar bakımından önemini indirmeye çalışacak değilim. Evrensel bir ihtiras halini alan teknik (makine tekniği), bugünkü medeniyetin en şahane eseridir; fakat her eser gibi o da bir müessirin neticesidir. Bu müessir kültürdür. (Türk Düşüncesi, 1957)

diyerek teknik gelişmelerin sadece dışarıdan alınan araç ve gereçlerden ibaret olmaması gerektiğini, bunların bir kültürle birlikte içselleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Batı'dan alınan teknolojiyi sadece birer ürün olarak almak yerine, bu teknolojiyi Türk kültürüne adapte ederek kullanmanın gerekliliğini vurgulayan Safa, Türkiye'nin Batı'dan sadece hazır teknolojiler almak yerine, kendi teknoloji üretim altyapısını ve kültürel değerlerini geliştirmesi gerektiğini savunur. "*Meyveyi manavdan alan adam hazıra konar. Motoru ve makineyi Batıdan alan memleket de onun gibidir.*" (Türk Düşüncesi, 1957) düşüncesiyle de Batı'dan teknoloji almakla yetinilmemesi, bunun bir kültürel dönüşüm sürecine dahil edilmesi gerektiğini anlatmaktadır.

Spor, Sanat ve Edebiyat Alanlarındaki İlerlemeler

6

Peyami Safa, Türkiye'nin teknik alanda Batı'nın gerisinde kalmış olmasına rağmen, bazı kültürel alanlarda Batı ile aynı seviyeye geldiğimizi ya da daha ileride olduğumuzu belirtir. Özellikle spor, güzel sanatlar ve edebiyat gibi alanlarda Türkiye'nin Batı ile benzer bir seviyede olduğunu savunmaktadır. Safa'nın bu görüşü doğrultusunda, kültürel gelişme sadece teknik ve ekonomik düzeyde değil, aynı zamanda toplumsal değerlerle de şekillenmektedir.

Safa'nın bir eleştirisi de 20. yüzyıldaki teknik ilerlemelerin güzel sanatları geri plana ittiğine yöneliktir. Sanat, felsefe ve bilgi gibi değerlerin göz ardı edilmesinin, medeniyetin sadece teknik boyutuyla gelişmesine neden olduğunu, bu durumun ise sağlıklı bir ilerleme anlayışı yarattığını savunmaktadır. Ayrıca modern dünyanın faydayı estetiğin önüne koymasının doğru olmadığını şu ifadelerle izah etmektedir:

Faydalının güzele tercih edildiği bir dünyada olduğumuza şüphe yok. İnsanın başına gelen bütün belalara başka bir sebep aramayınız. Tekniği baş tacı edip şımartan, estetiği lüzumsuz ve tasfiyeye mahkûm bir gelenek sayan ahmaklık yirminci asrın dehasıdır. Asıl bu ters görüşün baş aşağı gelmeğe mahkûm olduğunu umabiliriz. İnsanın tarihinden çıkan mâna, bize, değerler silsilesinden faydanın en aşağı basamakta, güzelin en tepede olduğunu gösteriyor (Ulus, 1950).

Ona göre, insanın tarihsel serüveni, faydadan çok güzelliğe ve estetiğe olan yönelimiyle şekillenmiştir. Teknik ilerlemenin estetik duygudan bağımsız olamayacağını belirten Safa, insanın tarih boyunca estetikle olan ilişkisinin (örneğin, savaş aletlerine kuş ve çiçek resimleri kazınması gibi) güzellik duygusunun köklü ve vazgeçilmez olduğunu düşünmektedir. Sanat ve edebiyatın özgün bir şekilde gelişebileceğini savunan Safa, Batı'nın teknik üstünlüğüne karşılık, Türk kültürünün ve sanatının Batı ile rekabet edebilecek kapasiteye sahip olduğunu dile

getirmiştir. Türkiye'nin kültürel gelişiminin sadece Batı ile kıyaslanamayacak kadar özgün ve derin olduğunu düşünmektedir.

SONUÇ

Peyami Safa, çalışma kapsamında ele alınan yazılarında Türk toplumunun Batı karşısındaki durumu ve eğitimin rolü üzerine çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. Özellikle eğitim ve teknik gelişmelerin toplumsal yapıyı nasıl etkilediği konusunda özgün fikirler geliştiren yazar, bu görüşlerini açık, anlaşılır bir üslupla dile getirmiştir. Batı'dan geri kalmışlık, teknik alanındaki eksiklikler, eğitimin kalitesi ve kültürel yozlaşma gibi konulara dair yaptığı eleştiriler, sadece dönemin değil, günümüz Türk toplumunun da gelişim süreçlerini anlamada önemli ipuçları vermektedir.

Türkiye'nin Batı ile olan ilişkilerini değerlendiren yazar, teknik alandaki geri kalmışlığımızı kabul etmenin ve bu durumu düzeltmeye çalışmanın önemli olduğunu savunmaktadır. Sadece teknik gelişmelerin değil kültürel, toplumsal ve eğitimsel dönüşümün de gerekli olduğuna dikkat çekmektedir. Safa'nın fikirleri, Türkiye'nin Batı ile olan ilişkisini sadece ekonomik ve teknik düzeyde değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel düzeyde de yeniden şekillendirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bu bağlamda, Safa'nın eleştirileri ve önerileri, yalnızca 20. yüzyılın ortasında değil, günümüz Türkiye için de önemli bir yol haritası sunmaktadır. İncelenen yazılarda Safa ısrarla, bir ülkenin medeniyet seviyesinin sadece teknolojik ve endüstriyel ilerlemeyle ölçülemeyeceğini; Türkiye'nin kültürel değerlerine sahip çıkması, bu değerleri geliştirmesi ve yaratıcı bir şekilde ilerlemesi gerektiği mesajını vermektedir.

Safa'nın bilim, teknoloji ve eğitim içerikli fikir yazılarında önemle vurgulanan “geri kalmışlığın kabulü” ve bunun yükselmek ve gelişmek için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğidir. Geriliği inkâr etmek sadece toplumun gelişimine engel olur, bu geri kalmışlık farkındalığını güçlü bir motivasyon kaynağı haline getirerek, ulusal kabiliyetleri bilim, teknoloji, sanat alanlarında en iyi şekilde kullanmak gerekmektedir.

KAYNAKÇA

- Aksakal, H. (2023). *Avrupa'da bir cevelan daha: Peyami Safa'nın Avrupa gözlemleri ve Türk oksidentalizminin doğası üzerine. Peyami Safa. Büyük Avrupa Anketi. Ötüken.*
- Atay, S. (2023). *Peyami Safa. Büyük Avrupa anketi. Ötüken.*
- Büyükkavas Kuran, Ş. (2018). *Peyami Safa'nın insanları. Ötüken.*
- Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F. (2009). *Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.*
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel araştırma yöntemleri. M. Bütün & S.B. Demir (Çev.). Siyasal Kitabevi.*
- Patton, M. Q. (2014). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. M. Bütün & S. B. Demir (Çeviri Ed.). Pegem Akademi.*
- Safa, P. (1954). *İnsanın yeni manası. Türk Düşüncesi.*
- Safa, P. (1 Eylül 1957). *Hazıra konuculuk ve yaratıcılık. Türk Düşüncesi.*
- Safa, P. (1 Ocak 1950). *Geçen yarım asra bir bakış. Ulus.*
- Safa, P. (1 Şubat 1959). *Batıyı niçin yanlış anlıyoruz. Türk Düşüncesi.*

- Safa, P. (13 Eylül 1956). Hayırlı bir aşağılık duygusu. *Milliyet*.
- Safa, P. (15 Ekim 1943). Menfaatçiler ve hakikatçiler. *Tasvir-i Efkâr*.
- Safa, P. (15 Ekim 1957). Şiirsiz dünya hayali. *Türk Düşüncesi*.
- Safa, P. (15 Ocak 1958). Üniversitelerimizin hali. *Milliyet*.
- Safa, P. (17 Ağustos 1939). Amerika'da bir Türk gencinin icadı. *Cumhuriyet*.
- Safa, P. (18 Eylül 1950). Güzel ve faydalı. *Ulus*.
- Safa, P. (1934). Asıl Harp. *Hafta*.
- Safa, P. (1935). Şark-Garb münakaşasına bir bakış. *Kültür Haftası*.
- Safa, P. (2 Ocak 1950). Yine bu asır. *Ulus*.
- Safa, P. (22 Eylül 1956). Evet, o kadar geriyiz!. *Milliyet*.
- Safa, P. (22 Nisan 1955). Yeni üniversiteler açabilir miyiz?. *Milliyet*.
- Safa, P. (23 Mart 1960). Üniversitelerimizin verimsizliği. *Tercüman*.
- Safa, P. (25 Ekim 1959). Gençliğin geçirdiği büyük fırtına. *Tercüman*.
- Safa, P. (25 Eylül 1950). Teknik ve manevi seviye. *Ulus*.
- Safa, P. (7 Temmuz 1955). Teknik ve kültür. *Milliyet*.
- Şahin, V. (2010). Peyami Safa'nın "Fatih Harbiye" adlı romanında simgesel değerler. *Bilig* (55), 147-164.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Yazarların araştırma sürecindeki katkıları şu şekildedir: Kavramsallaştırma, G.K. (%50), N.K. (%30), A.D.E.Y. (%20); yöntem, G.K. (%50), N.K. (%50); veri analizi, G.K. (%40), N.K. (%30) ve A.D.E.Y. (%30); literatür tarama, G.K. (%50) ve A.D.E.Y. (%50); verileri/dokümanları belirleme ve ulaşma G.K. (%100); veri düzenleme, G.K. (%40), N.K. (%30), A.D.E.Y. (%30); yazma-inceleme ve düzenleme G.K. (%40), N.K. (%30) ve A.D.E.Y. (%30).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

The contributions of the authors in the research process are as follows: Conceptualization, G.K. (50%), N.K. (30%), A.D.E.Y. (20%); methodology, G.K. (50%), N.K. (50%); data analysis, G.K. (40%), N.K. (30%) and A.D.E.Y. (30%); literature review, G.K. (50%) and A.D.E.Y. (50%); identifying and accessing data/documents, G.K. (100%); organizing data, G.K. (40%), N.K. (30%), A.D.E.Y. (30%); writing-reviewing and organizing, G.K. (40%), N.K. (30%) and A.D.E.Y. (30%).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

All authors have read and accepted the published version of the article.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. Journal of Education Language and Literature (EDE) and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.

Vesîletü'n-Necât'tan Taş Baskı Metinlere: Mevlid Metinlerinde Muhteva*From Vasîlatu'n-Nejât to Lithographed Texts: Content in Mawlid Manuscripts*Muhammet Çaçâ^{1*}Songül Aydın Yağcıoğlu²**Öz**

Mevlid, kelime anlamı olarak doğum, Hz. Muhammed'in doğumu, Hz. Muhammed'in doğum yeri anlamlarına gelir. Edebî bir tür olarak Hz. Muhammed'e duyulan saygıyı, sevgiyi dile getirmek, onu hatırlatmaktır. Vesîletü'n-Necât, mevlid türüne ait Türk edebiyatındaki en bilindik eserdir. Türe ait birçok eseri etkilemiştir. Ayrıca halk arasında, devlet erkanında özel günlerde ve törenlerde okunmuştur. Bu yönüyle Türkçe yazılmış dinî eserler arasında da önemli bir yere sahiptir. Eserin bilinirliği ve yaygınlığı onun birçok nüshasının oluşmasını sağlamıştır. Bu nüshalardan biri de XIX. yüzyılda ortaya çıkarılan taş baskılardır. Bu çalışmada, taş baskı mevlid metinleri içerdikleri konular yönüyle incelenmiştir. Vesîletü'n-Necât'ın XV-XIX. yüzyıllar arasındaki nüshalarının zamana göre muhtevasının nasıl şekillendiği, metinlerin son haliyle genel çerçevesinin belli olduğu taş baskı mevlid metinlerinin konuları karşılaştırmalı şekilde ele alınmıştır. Taş baskı mevlid metinlerinin Vesîletü'n-Necât'a benzerliğini gösterme adına tablo hazırlanmıştır. Taş baskı mevlid metinlerini muhteva yönüyle yansıtabilecek olan Nafiz Paşa Koleksiyonu 1213 numaralı taş baskı metin ile Vesîletü'n-Necât'ta yer alan bölümlerin başlıkları tablo ile verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mevlid, Vesîletü'n-Necât, Taş Baskı**ABSTRACT**

The term Mawlid refers to "birth" in its literal sense and specifically denotes the birth and birthplace of the Prophet Muhammad. As a literary genre, it expresses reverence and love for the Prophet and serves as a reminder of his legacy. Vasîlatu'n-Nejât is the most renowned work of this genre in Turkish literature and has significantly influenced many subsequent texts. It has been traditionally recited on special occasions and ceremonies, both among the public and within state institutions. Due to its prominence, the work has been reproduced in numerous manuscripts, including lithographed editions that emerged in the 19th century. This study examines lithographed Mawlid texts in terms of their thematic content. It explores how the content of Vasîlatu'n-Nejât manuscripts evolved from the 15th to the 19th century and offers a comparative analysis of the themes found in these later lithographed versions, which represent the genre's stabilized form. A table has been prepared to illustrate the thematic parallels between the lithographed Mawlids and Vasîlatu'n-Nejât. The lithographed copy numbered 1213 from the Nafiz Pasha Collection has been used to represent the thematic content of the lithographed texts, and its section titles are presented in comparison with those in Vasîlatu'n-Nejât.

Keywords: Mawlid, Vasîlatu'n-Nejât, Lithographed Texts*** Sorumlu yazar / Corresponding author**¹ İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-mail: muhammetcaca@gmail.com

ORCID: 0009-0004-4527-9516

² İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-mail: songaydin24@yahoo.com

ORCID: 0000-0002-5044-3649

Başvuru/Submitted: 09.04.2025 Düzeltme/Revision: 12.05.2025 Kabul/Accepted: 13.05.2025

Turnitin Similarity Index 13%

GİRİŞ

İslam'ın kabulüyle toplumsal hayatta, düşünce dünyasında, kültürde ve edebiyatta büyük değişimler olmuştur. İslamî öğretiler, kavramlar, dinî şahsiyetler ve bu kişilere yönelik duygular edebî eserlerde kendini göstermiştir. Bu kişilerin başında İslam Peygamberi Hz. Muhammed gelir. Hz. Muhammed'e duyulan sevgi; naat, mevlid, siyer, mirâciye, şefâatnâme, hilye, şemâyil, kırk hadis, yüz hadis, bin hadis tercümeleri, esmâ-i Nebî, mu'cizât-ı Nebî, ahlâku'n-Nebî, gazavât-ı Nebî, hicretü'n-Nebî, vefâtü'n-Nebî gibi edebî türlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Eroğlu, 2010, s. 126; Ak, 2022, s. 91). Bu türlerden mevlid, Hz. Muhammed'e duyulan muhabbetin ve bağlılığın göstergesidir. Hz. Muhammed'in doğumu ile dünyayı şerefliendirdiği günü kutlamak, ona yönelik sevgiyi gönüllere nakşetmek ve onun şefaatinin kazanmak amacıyla yazılan bu metinler, İslam coğrafyasında geniş kitlelerce benimsenmiştir.

Mevlid, 'Peygamber'in doğumu, Peygamber'in doğum zamanı, Peygamber'in doğum yeri' manasına gelir (Metin, 2020, ss. 1650-1651). İslam geleneğinde Hz. Muhammed'in doğduğu vakit olarak kullanmıştır (Kuşcu, & ve Arslan, 2022, ss. 614-615). Hz. Muhammed hayattayken Abdullah b. Revaha (ö.8/629), Ka'b b. Zühre (ö.24/645) ve Hassan b. Sabit (ö.54/674) Peygamber'in hayatını konu edinen, ona saygıyı ve sevgiyi ifade eden eserler vermişlerdir (Aksoy, 2002). Bu eserler, türün ilk ürünleri olarak yorumlanabilir. Türk dünyasında edebî bir tür olarak mevlidin diğer İslam edebiyatlarından ayrı bir yeri vardır (Şengün, 2008, s. 420). Edebî bir tür olarak mevlid, ilk olarak X. yüzyılda Arap edebiyatında görülür. Mevlid türünde ilk eserler Ebu'l-Kâsım es-Sebtî, İbn Dihye, Zemlakânî'nin eserleri sayılabilir. Mevlid ismiyle mevlid türünde müstakil ilk eser, Ebu'l-Ferec el-Cevzî'ye ait "Mevlidü'n-Nebî"dir (Eroğlu, 2010, ss. 126-127).

Mevlidin temel yazılma amacı; Hz. Muhammed'e saygı, sevgi ve onu hatırlatma çabasıdır. Kemikli (2016, ss. 20-21) genel tanımlardan farklı olarak dönemin kötü şartlarından Allah'a sığınmak için Hz. Muhammed'in öğretilerine başvurmayı, mevlidin yazım amaçları arasına dahil eder. Bu amaçla yazılan mevlide fetret döneminde rastlanıldığını ifade eder.

Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ının gördüğü büyük ilgi mevlid türüne olan ilginin de artmasını sağlamıştır. Pek çok şair Vesîletü'n-Necât'ın etkisinde kalmış ve ona benzer mevlidler ortaya koymuşlardır (Mazıoğlu, 1974, s. 59; Timurtaş, 1990, s. X, XI; Mermutlu, 2019, ss.35-88; Ekinci, 2011, ss. 262-289; Kayalık Şahin, 2018, ss. 539-572). Türk edebiyatında Süleyman Çelebi dışında; Kerîmî, Ahmed, Hâfî, Hocaoğlu, Sinanoğlu, Gülşenî-i Saruhânî, Cefâyî, Mustafaoğlu, Ebülhayr İpsalalı, Yahyâ, Emîrî önde gelen mevlid yazarlarıdır. Ayrıca XVI. asırda Halil, Hamdullah Hamdi, Zâtî, Muhibbî, Şemsî, Hasan Bahrî, Abdî, Bihiştî, Mehmed Hevâî, Şâhidünnâyî, Şehîdî, Visâlî Ali Çelebi; XVII. asırda Abdurrahman Ankaravî; XVIII. asırda Dede Mehmed Efendi, Nahîfî, Ahmed Mürşidî, Salâhi (Uşşâkî) Efendi, Bekâî, Beyzâde Mustafa, Selâmî Mustafa Efendi; XIX. asırda, Hasan İlmî, Molla Halil Siirdî, Tâhir Ağa, Kâmî, Edirne Müftüsü Fevzî Efendi, Keşfi-i Saruhânî, Mehmet Rifat mevlid yazan diğer şairlerdendir. Bu şairlere ek olarak ne zaman yazıldığı tespit edilmemiş çok sayıda mevlid bulunmaktadır. (Durmuş, 2004).

Türk edebiyatında bilindik mevlid örneği, Süleyman Çelebi'nin yazdığı Vesîletü'n-Necât'tır (H. 812 / M. 1409). Vesîletü'n-Necât'ın yaygınlığı ve bilinirliği, eserin türle özdeşleşmesini sağlamıştır (Köksal, 2011, s. 20). Ak (2022), Vesîletü'n-Necât'ı türün zirve ürünü olarak tanımlar. Vesîletü'n-Necât'ın, Türk edebiyatında mevlid türünde en meşhur eser olması ve kendisinden sonra yazılan mevlid türünde eserlere ilham vererek onları etkilemesi, türünün zirve eseri olarak tanımlanmasında öne çıkan sebepler olarak gösterilebilir. Top (2017) Türkiye'de mevlid denildiğinde akla gelen ilk eserin, Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât olduğunu ifade eder.

Okiç (1975) ise eserin tüm Osmanlı coğrafyasında okunduğunu, bestelendiğini ve farklı dillere çevrildiği belirtir. Hatta Süleyman Çelebi'den sonra yazılan mevlidlerin bir kısmı Vesîletü'n-Necât'ın tesirinde kaleme alınmış; bir kısmı da ona benzer şekilde vücuda getirilmiştir. Anlaşıyor ki Vesîletü'n-Necât, Türk edebiyatında mevlid türüne etki eden, kendisinden sonra yazılacak eserlere kılavuz niteliğinde olan bir kurucu metindir. Bilal Kemikli "kurucu metin", "kök metin", "zemin metin" ifadelerine şu cümlelerle açıklık getirmiştir: Her üç isimlendirmede de kastedilen mana, hemen hemen aynıdır. Bu metinler, bir yandan telif edildiği dönemde geniş kitleleri etkileyerek gelenek oluşturduğu gibi, daha sonraki dönemlerde edebî ve sosyal hayatı derinden etkileyen metinlerdir (Kemikli, 2016). Mevlid türüne ve bu türde yazılan eserle etkisi göz önüne alındığında Vesîletü'n-Necât'ı kurucu veya zemin metin olarak görmek mümkündür.

Vesîletü'n-Necât'tan önce de mevlid türünde eserler yazılmıştır. Bunlardan biri Ahmet Fakih'in (ö. 650/1252) Çarhnâme'sidir. Çarhnâme'deki ifadelerle Vesîletü'n-Necât'ın Hatime kısmındaki beyitler arasında benzerlikler vardır (Kayaokay, 2020, s. 13). Erzurumlu Darîr'in manzum mensur eseri Tercüme-i Siyer-i Nebî'nin (H. 790 / M. 1388) manzum kısımları, mevlid özellikleri gösterir. Ayrıca Tercüme-i Siyer-i Nebî'nin manzum kısımlarıyla Vesîletü'n-Necât'ın bazı beyitleri benzeşir (Durmuş, 2004).

Mevlid türünde birçok eser üretilmiştir. Pekolcay (2018, s. 29) mevlid türündeki eserleri tasnif ederken Vesîletü'n-Necât'ı kriter olarak alır. Pekolcay incelemesini Vesîletü'n-Necât dışındaki mevlid metinlerinin muhtevalarını dikkate alarak yapar. Pekolcay'ın (2018, s. 29) tasnifinde eserler şu başlık altında toplanır: Süleyman Çelebi mevlidine benzer olanlar, Süleyman Çelebi mevlidindeki motifleri de başka motifleri de ihtiva edenler ve Süleyman Çelebi mevlidinden tamamen farklı olanlar.

Vesîletü'n-Necât'ın Türkiye yazma eser kütüphanelerinde pek çok yazması bulunur. Bu nüshalar, beyit sayıları ve muhtevaları açısından farklılık gösterir. Pekolcay, eserin nüshalarını şu şekilde tasnif eder:

- Yalnız mevlidi içeren metinler,
- Mevlid ve miracı içeren metinler,
- Mevlid, miraç ve vefatı içeren metinler,
- Mevlid, miraç ve vefât-ı Nebî'den başka vefât-ı Fatıma'yı içeren metinler,
- Mevlid, miraç, vefât-ı Nebî'den ve vefât-ı Fatıma'dan başka deve hikâyesi, destân-ı geyik vb. hikâyelerin ekli olduğu metinler (Pekolcay, 2018, s. 32)

Görülebileceği üzere eserin nüshaları arasında içerik ve beyit sayıları yönüyle ciddi farklar vardır. Pekolcay (2018), Süleyman Çelebi'ye ait Vesîletü'n-Necât'ın yazma metinlerindeki muhteva özellikleri, taş baskı metin dönemine geçildiğinde gösterdiği değişim, eserin çerçevesi, standart bir görünüm kazanma durumu bu metinlerin yazmalardan ayrıştığını belirtir. Pekolcay (2018), ayrıca XX. yüzyılın ilk çeyreğinde basılan on bir adet taş baskı mevlid metnini muhteva yönüyle ele almış ve inceleme sonucunda metinlerin Hz. Peygamber'in doğumu, miracı, vefatı ve diğer İslami konularda birçok bahsi ihtiva ettiğini ortaya koymuştur. Bu veri Pekolcay'ın (2018, s. 32) tasnifiyle birlikte dikkate alındığında XIX. yüzyılda basılmış taş baskı mevlid metinleri de Pekolcay'ın tasnifindeki 'Mevlid, miraç, vefât-ı Nebî'den ve vefât-ı Fatıma'dan başka deve hikâyesi, destân-ı geyik vb. hikâyelerin ekli olduğu metinler' içinde değerlendirilebilir.

Taş baskı mevlid metinleri, XIX. yüzyılda ve XX. yüzyılın başlarında sıklıkla görülür. Bu çalışmada, taş baskı mevlid metinleri içerdikleri konular yönüyle incelenmiştir. Ayrıca Vesîletü'n-Necât'ın XV-XIX. yüzyıllar arasındaki nüshalarının zamana göre muhtevasının nasıl

şekillendiği, metinlerin son haliyle genel çerçevesinin belli olduğu taş baskı mevlid metinlerinin konuları karşılaştırmalı şekilde ele alınmıştır.

Mevlid Meclisleri Geleneği ve Taş Baskı Mevlid Metinlerine Etkisi

Mevlid türü, Osmanlı döneminde yaygınlaşmış ve önem kazanmıştır. Okiç (1975), Pekolcay (2004) ve Özcan, (2004) Vesîletü'n-Necât'ın yaygınlığını ve kabul görme durumuna vurgu yapar. Üç araştırmacı da eserin mevlidin Osmanlı coğrafyasının hemen her yerinde bestelendiğini, özellikle Hz. Peygamber'in doğum günlerinde okunduğunu, farklı dillere çevrildiğini ve nazireler yazıldığını öne çıkarır. Ayrıca Pekolcay (2004) eserin başta Balkanlar olmak üzere çeşitli İslâm ülkelerinde bir ibadet anlayışı içinde mübarek gün ve geceler yanında doğum, ölüm, sünnet, evlenme, askere gönderme gibi pek çok vesile ile okunduğunu aktarır.

Mevlid kutlamalarına devlet düzeyinde ilk defa Şii Fatimiler zamanında rastlanır (Özel, 2004). Şii Müslümanlarda öne çıkan uygulamalardan biri de Hz. Muhammed ve Ehl-i Bey'inin doğum veya vefat yıl dönümlerine meclisler düzenlenmesidir. Bu meclislere katılanlar, Hz. Peygamber ve hanedanının üzüntüsü veya mutluluğunu paylaşmış olur. 12 İmamların ilki olan Hz. Ali'den ve altıncısı olan İmam Cafer-i Sadık'tan şöyle rivayet edilmiştir: "Yüce Allah yere baktı, bizleri seçti ve bize yardım edecek şiiiler (takipçiler) seçti ki bizim mutluluğumuzla mutlu olurlar ve bizim üzüntümüzle üzülmürler" (Meclîsî -114). Fatimiler Devleti'nde Hz. Peygamber mevlidinin yanında Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Fatıma, Hz. Hüseyin ve dönemin sultanına yönelik kutlamalar da organize edilmiştir (Akt. Şengün, 2008, s. 421). Osmanlı Devleti'nde ise III. Murad döneminde (1554-1585) mevlid, resmî törenlerde kullanılmaya başlanmıştır. Padişah III. Murad'ın emriyle Hz. Muhammed'in doğum gününde, bütün minarelerde kandil yakılmış; camilerde, mescitlerde mevlid okunmuştur. Bu tarihten itibaren padişah, devlet erkanı ve halkın katılımıyla büyük ve teşrifatlı bir merasim yapılmış; konaklarda ve evlerde mevlid okutulmuştur (Şeker, 2004).

Vesîletü'n-Necât dokuz bölümden oluşur. Her bölüme *bahir* adı verilir. Münacat, yazar için dua ve kitaptan dolayı özür dileme, âlemin yaratılması sebebi- Muhammed Ruhunun yaratılması- Muhammed nûrunun intikali, Velâdet, Peygamber'in mucizeleri, Miraç, Peygamber'in vasıfları, Peygamber'in vefatı, Kitabın sonu (Altınar, 2008, s. 3) mevlidin bölümleridir. Her bahir, kendi arasında fasıllara ayrılmıştır.

Mevlid okutma geleneği ve halk içerisinde mevlid meclislerinin yaygınlaşması, mevlid metinlerinin muhtevasını etkilemiştir. Taş baskı mevlid metinlerindeki dua kısımlarında, mevlid meclisi düzenleyene ve katılana dua edilmektedir. Bu dualardan, meclislerde okunmak üzere mevlid metinlerinin basıldığı anlaşılmaktadır. Meclislerde okunmak üzere basılan metinlerinin muhtevasının; meclisin daha coşkulu, daha öğretici, daha etkileyici olması amacıyla düzenlenmesi muhtemeldir. Bununlar beraber, taş baskı mevlid metinlerinin Vesîletü'n-Necât'tan hareketle oluşturulduğu görülmektedir. Süleyman Çelebi'nin adının geçtiği beyitlerin de dahil olduğu birçok beytin taş baskı mevlid metinlerinde aynen tekrar ettiği görülür. Aşağıdaki beyit, bu duruma örnektir:

Hem Süleyman-i fakire rahmet it

Yoldaşın iman makamın cennet it (Süleymaniye Ktp. Nafiz Paşa Koleksiyonu, No. 1213, s. 25/12).

Taş baskı mevlid metinlerinde içerik, Vesîletü'n-Necât'a göre daha sadedir. Vesîletü'n-Necât'ta miraç ve vefat bahisleri yer alır. Taş baskı metinlerde, Vesîletü'n-Necât'ta olmayan çeşitli hikâyeler ve manzumeler de bulunur.

Taş baskı mevlid metinlerinde mevlid, miraç ve vefat bahisleri; Vesîletü'n-Necât'ta da vardır ve taş baskı metinlere mezkûr eserden alındığı anlaşılmaktadır. Bu bahisler taş baskı metinlerde

okuyucuya aktarılmak istenen asıl kısımlardır. Taş baskılardaki diğer tüm manzume ve hikâyeler, asıl bahisler etrafında şekillenir. Buna göre velâdet bahsinden önce okuyucuyu bu bahse hazırlamak için Allah'ın birliği ve Hz. Muhammed'in övgüsü hakkında çeşitli manzumeler verilir. Bu manzumeler duru ve temiz bir Türkçe ile yazılmıştır ve halk içinde bilinirliği yüksek manzumelerdir. Yazma nüshalardan farklı olarak taş baskı mevlid metinleri, insanları mevlid okumaya/okutmaya teşvik etmek amacı taşıyan bir hikâye ile başlar (bk. Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Paşa Koleksiyonu, No. 1213). Bu hikâyede; kendisine miras olarak bir miktar para kalan kişi, gördüğü rüyadan etkilenerek her yıl mevlid meclisleri düzenler, öldüğünde cennete gider. Bu hikâyeyle; mevlid meclisindeki kişiler, benzer meclisler düzenlemeye teşvik edilir, içinde buldukları meclisin önemini kavramalarını sağlar ve okunacak mevlidi dikkatle dinlemeye yöneltilir. Velâdet, miraç ve vefat bahsinden sonra Hz. Fatıma'nın vefatı, Hz. İbrahim, Deve, Kesik Baş, Geyik hikâyesi gibi hikâyeler bulunur. Bu hikâyeler sevgi ve fedakârlık unsurlarını barındıran, kahramanlıkları ve olağanüstü olayları içerir. Bu hikâyelerin okuyucunun ve/veya dinleyicinin duygularına hitap edecek, onların coşkusunu artıracak hikâyeler olduğu söylenebilir. Ayrıca eserlerde bir Yahudi çiftin Müslüman olup mevlid meclisleri düzenlemelerini anlatan ve kitabın başındaki hikâyeye benzer amaca sahip bir hikâye de mevcuttur. Ek olarak metinlerdeki mensur dua kısımlarında mevlid meclisini düzenleyen kişi için dua edilir. Bu durum metnin meclislerde okunmak amacıyla oluşturulduğu şeklinde yorumlanabilir.

Mevlid meclisleri düzenlenmesi ve bu meclislerde mevlid türünde eserler okunması, gelenek haline gelmiştir. Bu sonuç, mevlid metinlerinin muhtevasında değişikliklere neden olmuştur. Meclislerde okunmak üzere mevlid metinlerinin basıldığı düşünüldüğünde, metinlerin muhtevasının, bu meclislere göre şekillenebileceği düşünülebilir. Taş baskı mevlid metinlerindeki hikâye ve manzumeleri dikkate alarak, muhtevanın dinleyicileri yormamak, onların dikkatini çekmek, meclisteki coşkuyu yüksek tutmak ve onların mevlid meclislerine ilgisini arttırmak gibi amaçlarla şekillendirilmiş olduğu söylenebilir.

Taş Baskı Mevlid Metinlerinin Genel Görünümü

Daha önce de belirtildiği gibi Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ı XV. yüzyılda yazılmıştır. Eserin XV. ve XVI. yüzyılda istinsah edilmiş çok sayıda nüshası vardır. Vesîletü'n-Necât'ın yazma nüshalarında yer alan çok sayıda manzume ve bölüm; taş baskı mevlid metinlerinde görülmez. Söz konusu yazmalar ile XIX. yüzyılda basılan taş baskı mevlid metinleri arasındaki fark incelendiğinde; taş baskı mevlid metinlerine Vesîletü'n-Necât'ta yer alan çok sayıda beytin alınmadığı görülür. Bununla beraber aynı taş baskı mevlid metinlerine farklı şairlerin naat ve diğer dinî içerikli manzumeleri eklenmiştir. Taş baskı mevlid metinlerinde İslami içerikli farklı konulara değinen Deve Hikâyesi, Güvercin Hikâyesi, Kesik Baş Hikâyesi gibi birçok hikâye de eklenmiştir.

Taş baskı mevlid metinlerinde Vesîletü'n-Necât'ta yer alan mevlid, miraç ve vefat bahisleri vardır. Metinlerde, eserin müellifi Süleyman için dua istenen beyit de yer alır. Bu veri, taş baskı ve matbu mevlid metinlerinin Vesîletü'n-Necât'tan hareketle oluşturulduğu şeklinde yorumlanabilir.

Aşağıda on tanesi XIX. yüzyılda, biri XX. yüzyılın ilk çeyreğinde basılan toplamda on bir adet taş baskı mevlid metni, başlıkları ve muhtevalarıyla verilmiştir. Taş baskı mevlid metinlerine daha fazla örnek verilebilir. Bazı metinler içerik, bahis yönüyle birebir aynıdır. Aşağıdaki listede yer alan örnekler, farklı tarihlerde basılmış, çeşitli kütüphane ve/veya koleksiyonlarda bulunan mevlid baskılarıdır. Ancak incelenen eserler arasında yukarıda bahsedilen ortaklıkların bir

örneği olarak birbiriyle tamamen aynı basım olan basmalar da yer alır. İncelenen metinler, diğer metinlerden muhteva olarak ayrıştıkları hususlarla birlikte verilmiştir.

1. Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Paşa Koleksiyonu 1213 Numaralı Nüsha

Miladi 1854 -1861 yılları arasında basılmıştır. Basmada düşülmüş bir tarihe rastlanamamıştır ama Dua kısmından Sultan Abdülmecid Han döneminde (1854-1861) basıldığı anlaşılmaktadır.

2. Hicri 1285 (M. 1868-1869) yılında basılan Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâki Tekkesi Koleksiyonu 340504 Numaralı Nüsha
3. Hicri 1270 (M. 1853-1854) yılında basılan Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâki Tekkesi Koleksiyonu 340105 Numaralı Nüsha

İlgili taş baskı nüshada, diğer taş basmalardan farklı olarak Vefât-ı Fâtîme'den sonra fazladan iki bölüm bulunur. Bu bölümler Mirâciyye-i İsmail Hakkı Efendi adıyla bir manzume ve Du'â-i Mevlüd-i Şerîf'tir. Ayrıca Du'â-i Mevlüd-i Şerîf kısmından sonra ve Destân-ı Geyik kısmından itibaren sayfa numaraları baştan başlamıştır.

4. Hicri 1269 (M. 1852-1853) yılında basılan Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâki Tekkesi Koleksiyonu 340187 Numaralı Nüsha

Diğer taş basmalardan farklı olarak bu metinde Hikâye-i Mevlüd, Kaside-i Mevlüd, Kesik Baş, Hikâye-i İslam-ı Yahudi bölümleri bulunmaz.

5. Süleymaniye Kütüphanesi Cahit Öztelli Koleksiyonu 645171 Numaralı Nüsha

Bu taş baskı nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi 340187 numaralı nüsha ile tamamen aynıdır. Bu nüshada düşülmüş bir tarih görülememiştir. Süleymaniye Kütüphanesi 645171 numaralı nüsha, Hicri 1269 (1852-1853) yılında basıldığı için bu nüshanın da aynı tarihte basılmış olma ihtimali yüksektir.

6. Hicri 1305 (M. 1887-1888) yılında basılan Süleymaniye Kütüphanesi Uşşâki Tekkesi Koleksiyonu 340506 Numaralı Nüsha

İlgili taş baskı nüshada mevlidin sonuna başka bir kitabın sayfaları eklenmiştir. Eklenen kısım, Hz. Ali'nin oğlu Muhammed Hanefî'nin ve kenarlarında da İbrahim Ethem'in hikâyelerini içerir.

7. Hicri 1272 (M. 1855-1856) yılında basılan Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 258062 Numaralı Nüsha
8. Millet Kütüphanesi A.E. Şeriyeye Koleksiyonu 166494 Numaralı Nüsha

Miladi 1861 -1876 yılları arasında basılmıştır. Basmada düşülmüş bir tarihte rastlanılamamıştır. Fakat Dua kısmından Sultan Abdülaziz döneminde (1861-1876) basıldığı anlaşılmaktadır.

9. Hicri 1286 (M. 1869-1870) yılında basılan Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Hüdâî Efendi Koleksiyonu 367077 Numaralı Nüsha
10. Hicri 1329 (M. 1911) yılında basılan Konya Yazma Eserler Kütüphanesi Bölge Yazma Eserler Basma Koleksiyonu 66675 Numaralı Nüsha

Diğer taş baskı mevlid metinlerinde bulunan bazı bölümler bu metinde yoktur. Örneğin Kasîde-i Tevhid-i Şerîf adlı manzumenin sadece 4 beyti vardır. Nafiz Paşa 1213 numaralı nüshada velâdet kısmından hemen önce yer alan Arapça kaside, bu basmada ilgili bölümde bulunur. Hikâye-i Kesik Baş ise bu baskıya alınmamıştır. Derkenar olarak manzumeler bulunmaktadır.

11. Hicri 1303 (M. 1885-1886) yılında basılan Edirne Selimiye Kütüphanesi Selimiye Basmalar Koleksiyonu 463458 Numaralı Nüsha

Diğer taş basma mevlid metinlerindeki bazı bölümler bu metinde yoktur. Örneğin Kadise-i Tevhid'in sadece 4 beyti alınmıştır. İbrahim Hakkı kasidesi ise alınmamıştır. Diğer metinlerde velâdet kısmından hemen önce yer alan Arapça kaside, bu basmada Kasîde-i Mevlüd-i Şerîf kısmında bulunur. Hikâye-i İslâm Yahudi ve Hikâye-i Kesik Baş da bu baskıya alınmamıştır.

Taş baskı mevlid metinlerindeki bölümler, kimi metinlerde görülen birkaç eksik veya birkaç fazla bölüm dışında genel olarak aynıdır. Bu bölümlerde işlenen bahisler ve ihtiva edilen beyitler de küçük farklılıklar dışında ortaklık gösterir. Metinlerin hemen hepsinde ortak 13 bölüm başlığı sırasıyla şunlardır: Hikâye-i Mevlüd, Kasîde-i Mevlüd-i Şerîf, Mevlüd-i Şerîf, Mi'râc'ın-Nebiyi Aleyhisselâm, Vefât'ın-Nebiyi Sallallâhu Aleyhi Vesellem, Vefât-ı Fatime Raziyyallâhu Anha, Destân-ı Geyik, Destân-ı Güğercin, Destân-ı İbrahim Aleyhisselâm, Destân-ı Kesik Baş, Hikâye-i İslâm Yahudi, Destân-ı Deve, Du'â-ı Mevlüd-i Şerîf. Ayrıca XIX. yüzyılın ikinci yarısında ve XX. yüzyılın başlarında görülen matbu metinlerin de mevlid, miraç ve vefat bölümlerini ihtiva ettiklerini belirtmekte fayda vardır. Ancak matbu metinler genellikle; mevlid, miraç ve vefat bölümlerinden oluşup taş baskılarda görülen diğer bahisleri, hikayeleri ihtiva etmez.

Taş baskı mevlid metinleri kendi içinde genellikle aynı hikâyeleri ve manzumeleri aynı sıra ile ihtiva eder. Manzumelerdeki beyit sayısı, bazı manzumelerin veya hikâyelerin varlığı, yine bazı hikâye veya manzumelerin veriliş sırasında farklılıklar görünse de metinler arasında muhteva açısından büyük benzerlik mevcuttur. Metinlerin farklı yıllarda ve farklı basım evlerinde baskılarında da durum aynıdır.

Vesîletü'n-Necât'ın Taş Baskı Mevlid Metinlerine Etkisi

Vesîletü'n-Necât, Türkçe yazılan mevlid türündeki ilk eserdir (Sudan, 2024, s. 5). Eser, yazıldığı andan itibaren Türk milleti arasında fazlasıyla itibar görmüş ve birçok kişi tarafından okunup benimsenmiştir (Doğan, 2024, s. 7). Esere yönelik ilgi İngilizce, Boşnakça, Gürcüce, Arapça, Arnavutça gibi farklı dillere çevrilmesini sağlamıştır (Kemikli, 2016, s. 25). Eserin XV. ve XVI. yüzyılda istinsah edilmiş çok sayıda nüshası vardır. XIX. yüzyılda ise taş baskılar görülür. Taş baskı mevlid metinlerinin Vesîletü'n-Necât'a benzerliğini gösterme adına tablo hazırlanmıştır. Taş baskı mevlid metinlerini muhteva yönüyle yansıtabilecek olan Nafiz Paşa Koleksiyonu 1213 numaralı taş baskı metin ile Vesîletü'n-Necât'ta yer alan bölümlerin başlıkları tablo ile verilmiştir¹. Tabloda her iki metinde ortaklık gösteren bölüm başlıkları italik olarak vurgulanmıştır.

Tablo 1. Taş Baskı Mevlid Metinleri ve Vesîletü'n-Necât Yazmalarında Bölümler

Süleymaniye Kütüphanesi Nafiz Paşa Koleksiyonu 1213 numaralı Taş Baskı Mevlid Metninin Bölümleri	Vesîletü'n-Necât'ın Bölümleri
Hikâye-i Mevlüd-i Şerîf	Kitâbu Vesîletü'n-Necât Fî Mevlidi Eşrefi'l-Mevcûdât - aleyhi efdalu's-salavât ve ekmelu't-tahiyât- (Mensur)
Kasîde-i Mevlüd-i Şerîf <i>Mevlüd-i Şerîf</i>	<i>Hâzâ Evvelu Kitâbi Mevlidi'l-Mustafâ -aleyhisselâm- Fî İltimâsi't-Du'â'i Li'n-Nâzımı ve Fî Özri'l-Kitâbi Fî Beyâni Sebebi Fıtrati'l-Âlem</i>

¹ Tabloda Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ı ile ilgili bölümlerde Köksal'ın (2022) hazırladığı *Süleyman Çelebi ve Vesîletü'n-Necât* adlı çalışma esas alınmıştır.

	Fî Beyâni Fırtatı'l-Alem ve Rûhî Muhammedin -aleyhis-selâmu-
	Fî Medhi'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	<i>Fî Medhi'n-Nebiyi -aleyhisselâm-</i>
	Fî Beyâni Zuhûri Vucûdi Muhammedin
	-salla'llâhu 'aleyhi ve sellem-
	<i>Fî Beyâni Hikati Âdem -aleyhisselâm- ve İntikâli Nûri Muhammedin ve Ensâbihî -aleyhisselâm-</i>
	<i>Fasl (Velâdet bahsine dinleyicileri hazırlama niteliğinde)</i>
	Fî Medhi'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	Fî Beyâni Mâ Zahara Fî Vakti Viladeti'l-Mustafâ
	-aleyhi efdalu's-salavât-
	<i>Fasl (Hz. Muhammed'in doğumundan hemen önce gerçekleşenler)</i>
	Fî Medhi'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	<i>Kasîdetu Melihâtî</i>
	Fî Medhi'l-Mustafâ
	-aleyhi efdalu's-salavât ve ekmelu't-tahiyyât-
	<i>Fasl (Peygamber'in doğumundan hemen sonra yaşananlar)</i>
	<i>Fasl (Velâdetinin ardından gök ehlinin Peygamber'i ziyaret etmesi)</i>
	<i>Fasl</i>
	<i>(Peygamber'in mucizeleri ve faziletleri)</i>
	Min Mu'cizâtî'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	Fî Medhi'n-Nebiyi
	-sallallâhu aleyhi vesellem-
	<i>Fî Mu'cizâtî'l-Mustafâ -aleyhi's-salâtu ve's-selâm-</i>
	Fî Medhi'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
<i>Mi'râci'n-Nebiyi Aleyhisselâm</i>	<i>Fî Mi'râci'l-Mustafâ -salavâtullahi aleyhi's-selâmihi-</i>
	Fî Mi'râci'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	Fî Hicreti'n-Nebiyi
	-sallallâhu ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem-
	<i>Fî Ba'zi Evsâfi'l-Mustafâ -aleyhi's-salâtu ve's-selâm-</i>
	Fî Ba'zi Menâkibi'n-Nebiyi -aleyhisselâm-
	<i>Fasl (Ümmetin sorumlulukları)</i>
	<i>Kasîdetü Rabbâniyyeti</i>
	<i>(Arapça, Allah'a yakarış ve af dileme)</i>
	<i>Fasl (Ümmetin sorumlulukları)</i>
	<i>Fasl (Peygamber'in ömrü boyunca yaptıkları)</i>
	Li-'Alî -kerremallâhu vecchêhû-
	<i>(Hz. Ali'nin hikmetli sözleri)</i>
	<i>Fî Vefâtî'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-</i>
	<i>Teslimen Dâ'imen Kesîran İlâ Yevmi'd-Dîn</i>
	Fî Medhi'n-Nebiyi -sallallâhu aleyhi vesellem-
	<i>Fasl (Hz. Peygamber'in vefat etmesi)</i>
	Fî Mersiyeti'l-Mustafâ -aleyhisselâm-
	Ş'ru Safiyye Binti Abdi'l-Muttalibi Ammi'n-Nebiyi Fî Mersiyeti'n-Nebiyi -aleyhisselâm-
	<i>Fasl (Peygamber'in vefatından defni)</i>
	<i>Fî Hâtîmeti'l-Kitâb</i>

(Nasihat, Allah'tan af dileme, müellif için dua ve eserin
Bursa'da 812'de tamamlandığı)

Vefât-ı Fâtîme Raziyyallâhu Anha

Destân-ı Geyik

Destân-ı Gügercin

Destân-ı İbrâhim Aleyhisselâm

Hâzâ Destân-ı Kesik Baş

İslam-ı Yahudi ve Hikâye-i

Yahudi

Destân-ı Deve

Du'â-i Mevlüd-i Şerîf

Yukarıda sıralanan taş baskı nüshaların muhtevası göz önüne alındığında, Vesîletü'n-Necât'ın XV. ve XVI. yüzyıldaki yazma nüshaları ile, genellikle XIX. yüzyılda basılan taş baskı mevlid metnlerinin muhtevası; bölümler/bahisler açısından önemli ortaklıklar gösterir. Taş baskı mevlid metinleri, yazmalardaki beyitlerden bir kısmını aynen korurken bir kısmını da birtakım değişimlere uğramış halde ihtiva etmektedir. Özellikle Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât'ında öne çıkan mevlid, miraç ve vefat bahislerinin; taş baskı mevlid metinlerinde, metindeki diğer hikâyelere ve manzumelere göre ön planda olduğu görülür. Ayrıca taş baskı mevlid metinleri, yazmalarda olmayan ve birçoğu mevlid türü ile de ilgili olmayan konularda bölümler/bahisler de içerir. Bu bölümler çoğunlukla dinleyicileri mevlid okutmaya ve mevlid meclislerine katılmaya teşvik etmeyi, onların coşkusu korumayı ve Hz. Muhammed'e minnet duygusunu arttırmayı hedefleyen hikâyelerdir.

Taş baskı mevlid metinleri ayrıntılı olarak incelendiğinde; Nafiz Paşa 1213 numaralı nüshada, metnin başında yer alan bir hikâye ile öncelikle okuyucu veya dinleyicilerin mevlid meclislerine katılmaya ve böyle meclisler düzenlemeye teşvik edildiği görülür. Bu bölümden sonra ve mevlid bahsinden önce Allah'ın birliği, Hz. Muhammed'in övgüsü ve sevgisini içeren manzumeler bulunur. Bu manzumelerle, okuyucuları veya dinleyicileri mevlid bahsine hazırlamanın ve meclisin coşkusu artırmanın amaçlandığı söylenebilir. Hz. Muhammed'in mevlid, miraç ve vefatını anlatan kısımlardan sonra gelen hikâyelerin konuları farklıdır. Peygamber'in fedakarlıklarını öne çıkaran, mucizeler veya olağanüstü kahramanlıklar içeren, mevlid meclislerine katılmanın ve meclis düzenlemenin önemini anlatan hikâyeler mevcuttur. Hikâyelerin; mevlid veya benzeri meclislerde okunduğunda ilgi çekici, dinleyiciyi hikâyeye bağlayıcı oldukları görülebilir. Ayrıca ilgili basmanın sonunda dua kısmı vardır ki bu bölümde mevlid meclisini düzenleyen kişiye ve meclise katılanlara dua edilir.

Taş baskı mevlid metnlerinin; Vesîletü'n-Necât'ın yazma nüshalarına göre sadeleştirilmiş olması, söz konusu yazmalardaki esas denilebilecek bahisleri içermesi, yazma nüshalarda olmayan ancak mevlid meclisleri için çok elverişli birtakım hikâyelerle zenginleştirilmesi, dua kısmında meclisi düzenleyene ve katılanlara dua edilmesi gibi muhteva özellikleri dikkat çekicidir.

SONUÇ

Vesîletü'n-Necât, Türk milletinin Hz. Peygamber'e olan aşkının Türk diliyle şiirleştirildiği, Türkçenin bir *din dili* olmasının önünü açmış çok önemli bir eserdir (Yavuz, 2023, s. 12). Eser, mevlid türünün teşekkülünde, tekâmülünde kurucu ve öncü bir mahiyet arz eder (Kiraz, 2022, s. 642).

Eser çok rağbet görmüş, meclislerde, devlet erkanında, halk arasında yaygınlaşmıştır. Bu sayede eser, türe yönelik ilgiyi artırmıştır. (Mazıoğlu, 1974, s. 59; Okiç, 1975; Timurtaş, 1990: X, XI; İsen, 1994, ss. 101-102; Şeker, 2004; Aksoy, 2007; Mermutlu, 2019, ss. 35-88). Kendisinden sonra yayımlanan mevlid türündeki eserleri etkilemiştir. Eserin XV. ve XVI. yüzyılda istinsah edilmiş çok sayıda nüshası vardır. Ayrıca eserin nüshalarından dikkat çekici olanların başında taş baskı olanlar gelir. Taş baskı metinlerin, Vesîletü'n-Necât ile ciddi benzerlikleri vardır. Bu çalışmada taş baskı mevlid metinleri, içerdikleri konular yönüyle incelenmiştir.

Bu çalışma kapsamında Vesîletü'n-Necât ve taş baskı mevlid metinleri karşılaştırıldığında, Vesîletü'n-Necât'taki gibi taş baskı mevlid metinlerinde de velâdet, miraç ve vefat bahisleri diğer bahislere göre öne çıkar. Ancak taş baskı mevlid metinleri, Vesîletü'n-Necât'ta bulunan birçok manzumeyi ve beyti içermez. Ayrıca taş baskı mevlid metinleri hikâye ve manzumelerle genişletilmiştir. Söz konusu hikâyeler, İslami içeriklidir. Ancak hikayelerin mevlid türüyle doğrudan ilişkisi yoktur.

Vesîletü'n-Necât'ın esas alındığı basma ve matbu mevlid metinlerinin muhtevasının şekillenmesi ile meclislerde mevlid okutulması geleneğinin yaygınlaşmasının doğrudan ilişkisi görülmektedir. Meclislerde mevlid okuma/okutma geleneğinin; metinlere, zemin metne bağlı kalınarak çeşitli hikayeler, dinî unsurlar ve bölümler eklenmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Metnin girişinde mevlid okutmaya teşvik amacı taşıyan hikâye ve metindeki Destân-ı Geyik, Destân-ı Gügercin, Destân-ı Kesik Baş, Destân-ı Deve gibi halk hikayeleri, bu duruma örnek olabilir. Bu hikayeler, mevlid meclislerindeki coşkuyu korumayı, meclisleri daha etkileyici ve ilgi çekici kılmayı sağlayabilecek; mucizeler, kahramanlıklar, olağanüstü varlıklar ve olaylar, büyük fedakarlıklar ve duygusal anlatımlar içerir. Bu karşılıklı ilişkinin sonucu olarak taş baskı mevlid metinleri, nihai şeklini alarak belli bir çerçeveye yerleşmiştir. Sonuç olarak Vesîletü'n-Necât'a bağlı kalınarak oluşturulan taş baskı mevlid metinlerinin, mevlid meclislerinde okunmak amacıyla hazırlanmış bir el kitabı formu kazandığını söylemek mümkündür.

KAYNAKÇA

- Ak, M. (2022). Bir âdemiyet anlatısı olarak Vesîletü'n-Necât. *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, (55), 89-102. <https://doi.org/10.21563/sutad.1163212>
- Aksoy, H. (2002). Türk edebiyatında mevlidler. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, & Salim Koca (Eds.) *Türkler* (c. 11, ss. 758-761) içinde. Yeni Türkiye Yayınları.
- Aksoy, H. (2007). Eski Türk Edebiyatı'nda mevlidler. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi*, 5(9), 323-332. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/655283>
- Altiner, S. (2008). *Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'n-Necât adlı eseri üzerine bir söz dizimi incelemesi*. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
- Doğan, S. (2024). *Vesîletü'n-Necât'ta eylem işletimi*. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
- Durmuş İ. (2004). Mevlid. *TDV İslam Ansiklopedisi* içinde (c. 29, ss. 480-482). Diyanet Vakfı Yayınları.

- Ekinci, R. (2011). Erzurumlu Osman Siraceddin ve Mevlid-i Şerifi. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 262-289. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/45938>
- Eroğlu, S. (2010). Edebî bir tür olarak mevlitler-şekil özelliklerine dair bazı değerlendirmeler. *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(18), 125-142. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214395>
- Eroğlu, S. (2010). Edebî bir tür olarak mevlitler. *U.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(18), 125-142. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214395>
- Kayalık Şahin, D. (2018). Seyyid Muhammed Ali Rızâ'nın Mevlid'i. *Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 17(34), 539-572. <https://doi.org/10.14395/hititilahiyat.505033>
- Kayaokay, İ (2020). *Hâfız Ahmedî Şükrî'nin Mevlûdü'n-Nebî'si*. DBY Yayınları.
- Kemikli, B. (2016). *Mevlid külliyyâtı I*. Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
- Kiraz, S. (2022). Vesîletü'n-Necât'ın mevlid dışındaki eserlere etkisi: İndî'nin Hac Davetiyesi örneği. *TUDED*, 62(2), 639-655. <https://doi.org/10.26650/TUDED2022-1182759>
- Köksal, MF. (2022). *Süleyman Çelebi ve Vesîletü'n-Necât*. TDK Yayınları.
- Köksal, MF. (2011). *Mevlid-nâme*. Türkiye Diyanet Yayınları.
- Kuşçu, SY., & Arslan, N. (2022). Dini kişilikler çerçevesinde 19. yüzyıl mevlidlerinin Vesîletü'n-Necât ile mukayesesi. *Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 612-652. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2594538>
- Mazıoğlu, H. (1974). Türk edebiyatında mevlid yazan şâirler. *Türkoloji Dergisi*, 6(1), 35-62. https://doi.org/10.1501/Trkol_0000000069
- Meclîsî, M. B. (1983). *Bihâru'l-Envâr*. El-Vefâ Yayınları.
- Mermutlu, M. S. (2019). Abdurrahman mevlidi. *Turkish Academic Research Review*, 4(1), 35-88. <https://doi.org/10.30622/tarr.484761>
- Metin, İ. (2020). Türklere Hz. peygamber sevgisine bir örnek olarak Süleyman Çelebi'nin "Vesîletü'n-Necât" adlı eseri. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 7(3), 1644-1672. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1365589>
- Okiç, M. T. (1975). Çeşitli dillerde mevlidler ve Süleyman Çelebi mevlidinin tercemeleri. *Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Mecmuası*, 1, 17-78. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31056>
- Özcan, N. (2004) Mevlid. *TDV İslam Ansiklopedisi* içinde (c. 29, ss. 484-485). Diyanet Vakfı Yayınları.
- Özel, A. (2004). Mevlid. *TDV İslam Ansiklopedisi* içinde (c. 29, ss. 475-479). Diyanet Vakfı Yayınları.
- Pekolcay, N. (2004). Mevlid. *TDV İslam Ansiklopedisi* içinde (c. 29, ss. 485-486). Diyanet Vakfı Yayınları.
- Pekolcay, N. (2018). *Mevlid-Vesîletü'n-Necât-Süleyman Çelebi*. TDV Yayınları.
- Sudan, B (2024). *Vesîletü'n-Necât'taki Türkçe söz varlığının Türkiye Türkçesi ağızlarına yansımaları*. Yüksek Lisans Tezi, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane.

- Şeker, M. (2004). Mevlid. *TDV İslam Ansiklopedisi* içinde (c. 29, ss. 479-480). Diyanet Vakfı Yayınları.
- Şengün, N. (2008). Hz. Fatıma Mevlidi ve Vesîletü'n-Necat ile mukayesesi. *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 12(2), 419-438. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/221562>
- Timurtaş, FK. (1990). *Mevlid Vesîlet-ün-Necât*. MEB Yayınları.
- Top, Y. (2017). Ayasofya Hatîbi Hamdullâh Hamdî'nin Mevlûdü'n-Nebî'si. *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, (19), 345-432. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3169914>
- Yavuz, S. (2024). *Vesîletü'n-Necât'ta ad işletimi*. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Çalışmanın Tasarımı, M.Ç. (%60) ve S.A.Y. (%40); Veri Toplama, M.Ç. (%60) ve S.A.Y. (%40); Araştırma ve Analiz, M.Ç. (%60) ve S.A.Y. (%40); Orijinal Taslak, M.Ç. (%60) ve S.A.Y. (%40); İnceleme ve Düzenleme, M.Ç. (%60) ve S.A.Y. (%40).

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan herhangi bir süreç içermemektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmasına gerek yoktur.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Bu makale, Prof. Dr. Songül Aydın Yağcıoğlu danışmanlığında Muhammet Çaça tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Tüm yazarlar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

Study Design, M.Ç. (60%) and S.A.Y. (40%); Data Collection, M.Ç. (60%) and S.A.Y. (40%); Research and Analysis, M.Ç. (60%) and S.A.Y. (40%); Original Draft, M.Ç. (60%) and S.A.Y. (40%); Review and Editing, M.Ç. (60%) and S.A.Y. (40%).

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article does not contain any studies with human participants performed by any of the authors.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

This article is derived from a master's thesis prepared by Muhammet Çaça under the supervision of Prof. Dr. Songül Aydın Yağcıoğlu. All authors have read and accepted the published version of the article. All authors have read and accepted the published version of the manuscript.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journal of Education Language and Literature (EDE) or its editors. EDE and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.

Yabancı Öğrencilerin A1 Düzeyinde Türkçe Dil Bilgisi Yeterliklerini Değerlendirmeleri

An Evaluation of Foreign Students' A1-Level Turkish Language Proficiency

Melike Erdil^{1*}

ÖZ

Bu çalışmada yabancıların, A1 düzeyinde Türkçe dil bilgisi yeterliklerine dair değerlendirmelerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Araştırma tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme kapsamında belirlenmiştir. 3 kız ve 7 erkek olmak üzere 10 yabancı öğrenciden oluşan katılımcılar, 19-45 yaş aralığındadır ve 7 ülkeden gelmektedir. Katılımcılar ile *Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin A1 Türkçe Ders Kitabının* dil bilgisi konuları kapsamında görüşmeler yapılmıştır. Standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu ile elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda araştırma verileri "1 kod (dil bilgisi)", "12 kategori (tanışma/tanıtma, dilekler, Türk alfabesi, mevsimler-aylar-günler, çokluk eki, soru eki, renkler, isimler, bulunma durumu eki, isim cümleleri, sayılar, sıfatlar)" ve "25 temaya" ayrılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre yabancı öğrenciler, tanışma diyalogu kurabilmekte (%100), kendilerini Türkçe tanıtabilmekte (%100), Türkçe dilekleri bilmekte (%100), alfabeyi (%90), mevsimleri, ayları ve günleri (%80) öğrenmişlerdir. Türkçe tekil isimleri, çoğul yapabilmekte (%100), Türkçe soru ekini ayırt edebilmekte (%70), Türkçe renkleri söyleyebilmektedirler (%80). A1 düzeyinde Türkçe isimleri bilmektedirler (%100). Türkçe bulunma durumu ekini ayırt edebilmektedirler (%80). Türkçe yok kelimesinin kastettiği anlamı öğrenmişler (%90), Türkçe 1'den 20'ye kadar sayabilmektedirler (100). Ancak Türkçe sıfatları bilmemektedirler (%90).

Anahtar kelimeler: A1-Düzeyi, Türkçe Dil Bilgisi, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi, Yabancılar

ABSTRACT

This study aims to determine the evaluations of foreign learners regarding their proficiency in A1-level Turkish grammar. The research was conducted using a survey model. The study group was determined through purposive sampling and consisted of 10 foreign students (3 female, 7 male), aged between 19 and 45, from seven different countries. Interviews were conducted with these learners using the grammar topics in the *Yeni İstanbul A1 Turkish Coursebook for International Students* as a framework. Data were collected using a standardized open-ended interview form and analyzed through content analysis. As a result of the analysis, the data were organized under one code ("grammar"), twelve categories (greetings and introductions, wishes, the Turkish alphabet, seasons-months-days, plural suffix, question particle, colors, nouns, locative case suffix, nominal sentences, numbers, and adjectives), and twenty-five themes. According to the findings, the participants were able to conduct introductory dialogues (100%), introduce themselves in Turkish (100%), understand and use Turkish expressions of wishes (100%), recognize the alphabet (90%), and learn seasons, months, and days (80%). They could also pluralize Turkish singular nouns (100%), identify the Turkish question particle (70%), and name colors (80%). All learners were familiar with Turkish nouns at the A1 level (100%) and could use the locative case suffix (80%). Furthermore, 90% understood the meaning implied by the word *yok* and all participants were able to count from 1 to 20 in Turkish. However, 90% of the learners did not demonstrate knowledge of Turkish adjectives.

Keywords: A1-Level, Turkish Grammar, Turkish Education, Teaching Turkish As A Foreign Language, Foreigners

* Sorumlu yazar / Corresponding author

¹ Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye E-mail: merdil@gtu.edu.tr

ORCID: 0000-0001-8146-2183

Başvuru/Submitted: 04.05.2025 Düzeltme/Revision: 02.06.2025 Kabul/Accepted: 27.06.2025

Turnitin Similarity Index 18%

GİRİŞ

Yabancılara Türkçe öğretiminde dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin öğretimi esastır. Ancak her ne kadar temel dil becerilerinin edinimi baz alınarak Türkçe öğretilse de her becerinin ediniminde dil bilgisi kurallarının öğretilmesi gerekmektedir. Becerilerin, dil bilgisi öğretiminden soyutlanarak edinilmesi mümkün değildir.

Yabancılara Türkçe öğretiminde beceriler kapsamında dil bilgisi kurallarının öğretimine yer verilse de aynı durum yabancıların, kendi ana dilini öğrenme sürecinde farklılık gösterir. İnsan, ana dilini öğrenirken dil bilgisine ihtiyaç duymaz. Uzun bir zaman içinde ezber yoluyla dili öğrenir. Yabancılara Türkçe öğretmek için ise dil bilgisine ihtiyaç vardır. Çünkü öğrenciler ana dilleri dışında bir dil öğrenmektedirler. Öğrendikleri dili kendi dilleriyle devamlı karşılaştırmaktadırlar (Barın, 1994, s. 54).

Yabancılar genellikle Türkçe kursuna giderek bir eğitmenin yardımıyla Türkçe öğrenirken bazı yabancılar ise kendi kendilerine Türkçe öğrenmeyi tercih etmektedir. Kendi kendilerine Türkçe öğrenmeyi tercih edenler, bir eğitmenin yönlendirmesi olmadığı için Türkçe öğrenme materyallerine kendileri ulaşırlar. Yöntem ve teknikleri kendileri belirler. Öğrenme sürecinden verim almaları, bireysel akademik performanslarına bağlıdır. Türkçe öğrenme sürecine dair ölçme ve değerlendirmeyi de yine kendileri yaparlar.

Kendi kendine Türkçe öğrenme alanında akademik çalışmalar da yürütülmektedir. Ermağan (2021, s. 214), kendi kendine Türkçe öğrenmeyi amaçlayan 10 kitabı belirlemiş ve bu kitaplarda Türkçedeki seslerin, İngilizceyle karşılaştırmasını incelemiştir. Telaffuz öğretiminin bazı kitaplarda Türkçenin telaffuzunda etkili olan öğeler dikkate alınarak yapıldığını, bazılarında ise sınırlı bilgi verilerek işlendiğini tespit etmiştir.

Yabancı dil öğretim yöntemleri, Türkçe kursuna giderek Türkçe öğrenenlerin de kendi kendine Türkçe öğrenmeyi tercih edenlerin de yararlandığı yöntemlerdir. Yabancı dil öğretiminde sıklıkla kullanılan yöntemler vardır. Doğal yöntem, dil bilgisi-çeviri yöntemi, kulak-dil alışkanlığı yöntemi, iletişimsel yöntem, telkin yöntemi ve seçmeci yöntem bu yöntemlerden bazılarıdır:

1.Doğal Yöntem: Dil bilgisi-çeviri yöntemine karşı olarak çıkmıştır. Bu yöntem, ilk kez dil öğrenen bir çocuğun iletişim kurarak dili öğrenmesi gibi yabancı dil öğrenen bireylerin de dili, doğal ortamında öğrenebileceğini belirtmektedir.

2.Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi: Geleneksel dil yöntemi olarak da bilinmektedir. Bu yöntem, yabancı dil öğrenen bireylerin, metinleri çevirmelerini esas alır. Bu evrede, dil bilgisi kurallarının öğretimine ağırlık verilir. Yapılan çevirilerin ardından okuma becerisinin edinimine öncelik verilir. Sonrasında dinleme ve konuşma becerileri öğretilir.

3.Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi: Bu yöntemde, yeni öğrenilen cümleler öncelikle sesli olarak dinlenir. Ardından bu cümleler, tekrar edilir. Tekrarın amacı cümle kalıplarını anlamak yerine öncelikle ezberlemektir. Ezberlenen cümle kurulumuna uygun olarak benzer cümleler kurulur.

4.İletişimsel Yöntem: Bu yöntem yalnızca dilin kurallarına uygun konuşabilme yetisini esas almaz ayrıca dili konuşurken beden dilinin de etkili ve yetkin olarak kullanımını esas alır. İletişimsel yöntem de hem dili, doğru ve kurallarına uygun olarak konuşmak hem de etkili iletişim kurabilmek önemlidir.

5.Telkin Yöntemi: Bu yöntem, insan beynini hızlı ve sürekli olarak çalışmaya sevk eder. Bu yöntemin uygulanabilmesi için sınıflar, ev ortamına uygun olarak hazırlanır. Evde bulunan eşyalar, sınıfa getirildiği için sınıfta bu eşyaların adını söyleyerek dil öğretiminin hızlı bir şekilde

gerçekleşmesi amaçlanır. Günlük hayattan metinler üzerinde konuşularak dil öğretimi yapılır ve öğretmen tarafından öğrencilere, az ödev verilir. Ancak bu ortamın her sınıf koşuluna uyum sağlaması mümkün değildir ve bu açıdan eleştirilen bir yöntemdir.

6.Seçmeci Yöntem: Bu yöntemde, tek bir yöntemin değil her konuya uygun farklı yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken unsur ilk öğrenilen konunun sonraki konuyla bağdaştırılarak öğretilmesidir. Konular arasında kurulan bağ ile dilin kolay öğrenileceği belirtilir. Bir konu tam olarak öğrenilmeden diğer konuya geçilmez. Bu sebepten dolayı basitten karmaşığa, kolaydan zora ilkesi esas alınarak dil öğretimi gerçekleşir.

Yabancılara Türkçe öğretirken farklı dil öğretim yaklaşımları ve yöntemlerinden yardım alınmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisi öğretiminde kullanılan dil bilgisi çeviri, doğrudan, işitsel/dilsel, sessiz yol, telkin, grupla dil öğretimi, toplu fiziksel tepki, iletişimsel, içerik temelli dil öğretimi, görev temelli dil öğretimi (Larsen-Freeman & Anderson, 2011) gibi dil öğretim yaklaşım ve yöntemleri içinde iletişimsel yaklaşım diğerlerine göre sık kullanılan bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır (Yıldız & Sertoğlu, 2020, s. 3338).

Yabancılara Türkçe dil bilgisi öğretimine dair çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalardan bazıları şunlardır: Çangal ve Başar (2018), yabancılara Türkçe öğretiminde ad durum eklerinin yan işlevlerinin öğretilmesi üzerine bir araştırma yapmışlardır. Alanda kullanılan ders kitaplarında, ad durum eklerinin öğretilmesiyle ilgili bir standardın olmadığını, bazı kitaplarda ad durum eklerinin bazı yan işlevlerine yer verilirken bir diğerinde bu işlevlere yer verilmediğini tespit etmişlerdir.

Doğru (2022), yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel (A1-A2) seviyesinde işlevsel dil bilgisi öğretimi üzerine bir çalışma yürütmüştür. Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılmak amacıyla hazırlanmış en kapsamlı beş farklı ders ve çalışma kitabını, dil bilgisi açısından incelemiştir. İncelediği kitaplarda konu anlatımlarında, kullanılan terimlerde dil bilgisi konularının sıralanmasında ve farklı seviyelerde değişik dil bilgisi kurallarının anlatımında farklılıklar gözlemlemiştir. Bu farklılıkların öğrencilerin Türkçe öğreniminde oluşturduğu olumlu ve olumsuz etkilerini, yapmış olduğu öğrenci ve öğretici anketleriyle tespit etmiştir.

Saat, Kanmaz ve Kılıçaslan (2024), tarafından yabancılara Türkçe öğretiminde işlevsel dil bilgisinin dört temel dil becerisiyle ilişkisi üzerine bir araştırma yapmışlardır. Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik metinler üzerinden yapılan incelemeyle işlevsel dil bilgisinin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini gerçek hayat içinde doğru ve etkili kullanımına yansımaya dikkat çekilmiştir. Bu sayede dil bilgisinin dört beceriyle bütünleşik bir fonksiyona sahip olduğu vurgulanmak istenmiştir.

Bu çalışmada, A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin, dil bilgisi yeterliklerine dair kendi değerlendirmelerine başvurulmuştur. Bu değerlendirmeye ihtiyaç duyulmasının nedeni, yabancı öğrencilerin kendi öz değerlendirmeleriyle dil bilgisi alanına dair bir farkındalık oluşturmaktır. Bu farkındalıkla yabancı öğrencilere, dil bilgisi konularında yeterli oldukları ve geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanları “ayırt edebilme bilincini” kazandırmak hedeflenmiştir.

Araştırmanın Önemi

Bu çalışmada A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin, dil bilgisi yeterliklerine dair değerlendirmeleri tespit edilecektir. İlgili literatür taramasında dil bilgisi alanında yabancıların kendilerini değerlendirdikleri bir çalışmaya daha önce yer verilmediği saptanmıştır. Alandaki bu ihtiyacı giderebilme adına çalışmamız önem arz etmektedir.

Bu çalışmanın aynı zamanda yabancı öğrencilerin, dil bilgisi alanındaki eksikliklerini fark etmelerini, ilgili konulara özen göstererek çalışmalarını ve bu çalışmalarının A1 kuru ölçme ve değerlendirme sınavındaki başarılarına da etki edeceği öngörülmektedir.

Araştırmanın Amacı

Yabancı öğrenciler, Türkçe dil bilgisi kurallarını öğrenirken zorluk yaşamaktadır. Türkçede çok sayıda dil bilgisi kuralı mevcuttur. Yabancı öğrenciler, Türkçe cümle kurarken dil bilgisi kuralına uygun konuşup konuşmadıklarını teyit etme ihtiyacı hissetmekte ve yanlış cümle kurmamaya özen göstermektedirler. Ancak her hafta artan dil bilgisi konularının yoğunluğuna bağlı olarak konuların zorluk düzeyi de artmaktadır. Bu çalışmayla yabancı öğrencilerin, A1 düzeyinde Türkçe dil bilgisini öğrenme sürecinde yaşadıkları zorlukları dikkate alarak kendi değerlendirmeleriyle zorlandıkları dil bilgisi konularını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bireysel değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmasının nedeni ise Türkçe dil bilgisi konularına dair farkındalıklarını arttırmak, eksik oldukları konuları tespit edebilmelerini sağlamak, bilinçli ve verimli çalışmalarını teşvik etmektir.

Araştırma Sorusu

Araştırmada, “Yabancılar, A1 düzeyinde Türkçe öğrenirken kendilerini hangi dil bilgisi konularında yeterli bulmaktadır?” sorusuna yanıt aranacaktır.

Araştırmanın Alt Soruları

Araştırma sorusu kapsamındaki alt sorular şunlardır:

1. Yabancı öğrenciler, Türkçe tanışma diyalogu kurabiliyor mu?
2. Yabancı öğrenciler, kendilerini Türkçe tanıtabiliyor mu?
3. Yabancı öğrenciler, Türkçe dilekleri biliyor mu?
4. Yabancı öğrencileri Türk alfabesini bakmadan söyleyebiliyor mu?
5. Yabancı öğrenciler, Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyebiliyor mu?
6. Yabancı öğrenciler, Türkçe tekil isimleri, çoğul yapabiliyor mu?
7. Yabancı öğrenciler, Türkçe soru ekini ayırt edebiliyor mu?
8. Yabancı öğrenciler, Türkçe renkleri söyleyebiliyor mu?
9. Yabancı öğrenciler, A1 düzeyinde Türkçe isimleri biliyor mu?
10. Yabancı öğrenciler, Türkçe bulunma durumu ekini ayırt edebiliyor mu?
11. Yabancı öğrenciler, Türkçe yok kelimesinin kastettiği anlamı biliyor mu?
12. Yabancı öğrenciler, Türkçe 1’den 20’ye kadar sayabiliyor mu?
13. Yabancı öğrenciler, A1 düzeyinde Türkçe sıfatları biliyor mu?

YÖNTEM

Bu çalışmada, yabancı öğrencilerin kendi dil bilgisi yeterliklerini değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Araştırmanın Modeli

Araştırma, tarama modeliyle yürütülmüştür. Tavşancıl Tarkun’a (2000, s. 29) göre tarama modelindeki araştırmalar nicel ve nitel araştırma olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle yürütülen bu çalışmada, öğrencilerin dil bilgisi yeterliklerine dair değerlendirmelerini beyan ettikleri şekilde yansıtmak amaçlandığı için tarama modeline ihtiyaç duyulmuştur.

Araştırma Grubu

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de üniversiteler bünyesinde A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler kapsamaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 10 yabancı öğrenciden oluşmaktadır. (bk. Tablo 1).

Tablo 1. Araştırmanın Örneklemini

Eğitim- Öğretim Yılı	Dönem	Üniversite	Bölüm/Merkez	Ders/Kurs	Sayısı
2023-2024	Bahar	Gebze Teknik Üniversitesi	Türkçe Hazırlık Bölümü	TÜR-104 Yabancı Öğrenciler İçin A1- Türkçe Dersi (Erasmus Programı)	4
2024-2025	Güz	Gebze Teknik Üniversitesi	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Yabancı Uyruklular İçin A1-Türkçe Kursu	6

Araştırmanın örneklem seçiminde, amaca yönelik örnekleme/amaçlı örnekleme seçilmiştir. Amaçlı örnekleme kapsamında seçilen Avrupa Kıtası (Fransa), Asya Kıtası (İran, Irak, Yemen), Afrika Kıtası (Etiyopya) Güney Amerika Kıtası (Kolombiya), Avustralya Kıtası’ndan (Yeni Kaledonya) olmak üzere katılımcılar, 5 kıtadan gelmektedir. Yabancı katılımcılar, dünyada yer alan tüm kıtalara ulaşabilme amacıyla özel olarak seçilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini, 3 kız ve 7 erkek olmak üzere 10 yabancı katılımcıdan oluşmaktadır.

Örneklem olarak belirlenen katılımcı profiline dair bilgiler, Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2. Katılımcı Bilgileri

No.	Öğrenciler	Yaş	Ülke	Üniversite	Program	Meslek	Türkçe Düzeyi	TR’de Yaşam Süresi
1	Kız Öğrenci (K1)	19	Fransa	Gebze Teknik Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisli ği	Öğrenci	TÜR-104 Yabancı Öğrenciler İçin A1- Türkçe Dersi (Erasmus)	3 Ay
2	Erkek Öğrenci (E1)	19	Fransa	Gebze Teknik Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisli ği	Öğrenci	TÜR-104 Yabancı Öğrenciler İçin A1- Türkçe Dersi (Erasmus)	3 Ay
3	Erkek Öğrenci (E2)	19	Fransa	Gebze Teknik Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisli ği	Öğrenci	TÜR-104 Yabancı Öğrenciler İçin A1- Türkçe Dersi (Erasmus)	3 Ay
4	Erkek Öğrenci (E3)	34	Yeni Kaledony a	Gebze Teknik Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisli ği	Yüksek Lisans Öğrencis i	TÜR-104 Yabancı Öğrenciler İçin A1- Türkçe	3 Ay

							Dersi (Erasmus)		
5	Erkek Öğrenci (E4)	25	Etiyopya	Gebze Teknik Üniversitesi	İşletme	Öğrenci	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	2 Ay	
6	Kız Öğrenci (K2)	27	Irak	Ninevah Üniversitesi	Bilgisayar Mühendisli ği	Ev Hanımı	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	6 Ay	
7	Kız Öğrenci (K3)	45	İran	İslami Azad Üniversitesi	Fars Dili ve Edebiyatı	Ev Hanımı	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	6 Yıl	
8	Erkek Öğrenci (E5)	25	Etiyopya	Gebze Teknik Üniversitesi	İşletme	Öğrenci	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	2 Ay	
9	Erkek Öğrenci	23	Yemen	Gebze Teknik Üniversitesi	Elektronik Mühendisli ği	Öğrenci	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	2,5 Ay	
10	Erkek Öğrenci (E7)	33	Kolombiy a	Universidad de Medellín	Hukuk	Avukat	Yabancı Uyruklular İçin A1- Türkçe Kursu	5 Ay	

Katılımcılar, 19-45 yaş aralığındadır ve 7 ülkeden gelmektedir. Türkiye’de yaşam süreleri, 2 ay ve 6 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

E4 ve E5 kodlu katılımcı profilinin benzerlik göstermesinin nedeni ikiz erkek kardeş olmalarıdır.

Araştırmanın Tekniği

Araştırmanın verileri görüşme tekniğiyle elde edilmiştir. Bu çalışmada, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tercih edilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 151). 13 sorudan oluşan standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu soruları, 10 yabancı öğrencinin kendi ana diline çevrilmiştir. Uygulama öncesi soruları anlayabilmelerine yönelik plot uygulama yapılmıştır. Çeviri yapılmasının nedeni ise çalışma grubunun A1 düzeyinde Türkçe öğrenmesidir.

Bu çalışmada, A1 kurunun seçilmesinin nedeni ise yabancı öğrencilerin, Türkçe dil bilgisi konularıyla karşılaştıkları ilk kur düzeyi olmasıdır. Orta ve ileri düzeyde Türkçe dil bilgisi konularına dair kendi çalışma metotlarını oluşturan yabancı öğrencilerin, araştırma sorularını ön bilgilerine dayalı değerlendirebilecekleri öngörülmüştür. Bu durumun sağlıklı veriler elde edilmesine engel teşkil edeceği saptanmıştır. Bu sebepten dolayı A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, araştırmacı tarafından bilinçli olarak seçilmiştir.

Görüşme formunun hazırlanma sürecinde, yabancılara Türkçe öğretimi doktora programından mezun olan 2 uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşme ile elde edilen verilerin kaydedilmesinde izlenen iki temel yöntem vardır: cihaz ile kaydetme ve not alma (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 175). Araştırma verileri, yabancı öğrencilerin yanıtları doğrultusunda not alma yöntemi ile kayıt altına alınmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Bu araştırmada, Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Dil Öğretim Setiyle Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerle görüşme yapılmıştır.

Araştırma kapsamında incelenen Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin A1-Türkçe Ders Kitabındaki dil bilgisi konu dağılımı Tablo 3'te yer almaktadır.

Tablo 3. Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin A1-Türkçe Kitabının Dil Bilgisi İçerikleri

Ünite	Dil Bilgisi İçerikleri	Ünite	Dil Bilgisi İçerikleri
1.Merhaba	-----	4.Benim Dünyam	-----
A-Tanışma, Selamlaşma, Dilekler	-----	A-Ailem	İyelik Ekleri
B-Alfabe	Türk Alfabesi	B-Arkadaşlarım	Ülke, Milliyet, Dil Adları
C-Bu ne? O kim?	Bu-Şu-O/ Kim? Ne? Çoğul Eki (-IAr), Soru Eki (-mI)/ Burası Neresi?	C-Ailemden uzakta	Belirtme Durumu -(y)I
2.Nerede?	-----	5.Zaman Zaman	-----
A-Okulda	Bulunma Durumu (- DA)/ Var-Yok	A-Saatler	Saatler -DAn -(y)A kadar
B-Sayılar	Sayılar/ Kaçınıcı?	B-Bayramlar	Belirli Geçmiş Zaman
C-Şehirde	İsim Cümleleri	C-Özel günler	-DAn önce/-DAn sonra/ mAdAn önce/-Dİktan sonra/-DAn beri/-Dİr
3.Ne Yapıyorsun?	-----	6.Çevremiz ve Biz	-----
A-Bir günüm	Şimdiki Zaman	A-Ailem	İsim Tamlamaları
B-Boş zamanlarım	Yönelme (- (y)A/Uzaklaşma (-DAn) Durumu	B-Nerede?	-ki Eki
C-İstanbul'da geziyorum	-mAk İstemek	C-Vücudumuz	Karşılaştırma (Daha, En)

Bu araştırmada, Erasmus programıyla üniversitemize gelen ve Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler, araştırma örnekleminin bir bölümünü oluşturmaktadır. İlgili örneklem baz alınarak Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin A1-Türkçe Ders Kitabının yalnızca ilk 2 ünitesine dair veriler elde edilmiştir. İlk 2 ünitenin seçilmesinin nedeni, Erasmus programıyla ülkemize gelen yabancı öğrenciler, 1 dönem boyunca [14 hafta (vize+final)] yalnızca 2 saat Türkçe eğitimi almaktadır. Bu süre zarfında ilk 6 ünitenin yalnızca ilk 2 ünitesi işlenebilmektedir.

Araştırma soruları hazırlanmadan önce A1-Türkçe ders kitabının ilk 2 ünitesinin sonunda yer alan Öz Değerlendirme (Bölükbaş & Yılmaz, 2020, s. 27) başlıklı bölüm incelenmiştir. İncelenen bu bölümün, görüşme sorularının hazırlanma sürecinde yönlendirici bir etkisi olmuştur. Alınan uzman görüşlerinin ardından ilk 2 ünitenin dil bilgisi içerikleri kapsamında araştırma soruları hazırlanmıştır.

Erasmus programının süresinin az ve ders saatinin kısa olmasından dolayı Türkçe A1 düzeyinin temelini oluşturan konular öncelikle belirlenmiştir. A1 düzeyindeki dil bilgisi konularının dağılımı, diğer dil setlerinde farklılık göstermektedir (Erdil & Açık, 2021, ss. 135-137). Bu araştırma, diğer dil setlerindeki dil bilgisi konu dağılımını da dikkate alarak A1 düzeyinin temel dil bilgisi konuları üzerinden yürütülmüştür. Bu dil bilgisi konuları şunlardır: Tanışma, kendini tanıtmak, dilekler, alfabe öğretimi, isimler, mevsimler, aylar, günler, çoğul eki, soru eki, renkler,

isimler, bulunma durumu, sayılar, sıfatlar. Bu konuların tamamına bu çalışmada yer verilmiştir ve ilgili konu başlıkları, bulgular bölümünde Tablo 4’te sırasıyla yer almaktadır.

Verilerin Analizi

Araştırma verileri, kod, kategori ve tema boyutunda incelenmiştir. Temaların bulunması için önce kodlar bir araya getirilir ve incelenir (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 268). Bu çalışmada, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formuyla elde edilen veriler, içerik analizine tâbi tutulmuştur. Araştırmada yapılan kodlama, daha önceden belirlenmiş kavramlara göre yapılan kodlama türüne girmektedir. İçerik analizi sonucunda araştırma verileri; “1 kod (dil bilgisi)”, “12 kategori (tanışma/tanıtma, dilekler, Türk alfabesi, mevsimler-aylar-günler, çoğul eki, soru eki, renkler, isimler, bulunma durumu eki, isim cümleleri, sayılar, sıfatlar)” ve “25 temaya” ayrılarak incelenmiştir. Katılımcıların isimleri gizli tutulmuştur. Yabancı kız öğrencilerin görüşleri (K1), erkek öğrencilerin görüşleri ise (E1) şeklinde kodlama yapılarak analiz edilmiştir.

Verilerin Geçerliliği, Güvenilirliği ve Tutarlılığı

Araştırmanın geçerliliği, bireylerin görüşlerine doğrudan yer verilerek sağlanmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2013, s. 291). Araştırmanın güvenilirliği, zamana bağlı güvenilirlik yöntemi ile sağlanmıştır. Kirk ve Miller (1986), nicel geleneğe özgü dış ve iç güvenilirlik kavramlarını zamana bağlı güvenilirlik ve gözleme bağlı güvenilirlik başlıkları altında ele almakta ve nicel araştırmacı gibi bu kavramalara neden aynı biçimde yaklaşamayacağını açıklamaktadır. Zamana bağlı güvenilirlik ölçülen olgunun geçen zaman içinde aynı biçimde ölçülebilmesi anlamına gelir (dış geçerlik). Araştırmanın tutarlılığı, katılımcı teyidi ile sağlanmıştır. Araştırma soruları, 2 hafta sonra yabancı katılımcılara tekrar sorulmuştur ve katılımcıların benzer cevaplar verdikleri tespit edilmiştir.

Etik Beyan

Bu araştırma, 2023-2024 ve 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yıllarında elde edilen verilerden oluşmaktadır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına ait verilerin, etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 01.04.2024 tarih ve 2024/05-05 oturum sayılı toplantısında alınan resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılına ait verilerin, etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 10.03.2025 tarih ve 2025/06-09 oturum sayılı toplantısında alınan resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde, yabancı öğrencilerin A1 düzeyinde Türkçe dil bilgisi yeterliklerini değerlendirmelerine dair bulgulara yer verilecektir.

Yabancı Öğrencilerin A1-Düzeyinde Türkçe Dil Bilgisi Yeterliklerini Değerlendirmelerine Dair Bulgular

10 yabancı öğrenciyle A1-Türkçe dil bilgisi yeterliklerini değerlendirmelerine dair bireysel görüşme yapılmıştır. Görüşme kapsamında elde edilen bulgular Tablo 4’te yer almaktadır.

Tablo 4. Bireysel Görüşme Bulguları

Görüşler	Katılımcılar	Frekans	Oran
	Tanışma		
“Türkçe, “Merhaba! Nasılsınız? İyiyim.” gibi tanışma diyalogu kurabilirim.”	K1, E1, E2, E3, E4, K2,	10	%100

	K3, E5, E6, E7		
Tanıtma			
"Kendimi Türkçe tanıtabilirim. Adımı, soyadımı, yaşımı ve nereli olduğumu söyleyebilirim."	K1, E1, E2, E3, E4, K2, K3, E5, E6, E7	10	%100
Dilekler			
"Türkçe 'İyi ki Doğdun!' söyleyebilirim."	E4, K3, E5	3	%30
"Türkçe 'Geçmiş Olsun!' söyleyebilirim."	K1, E2, E3	3	%30
"Türkçe, 'Nice Senelere!' söyleyebilirim."	K2, E6	2	%20
"Türkçe, 'Mutlu Yıllar!' söyleyebilirim."	E1, E7	2	%20
Türk Alfabetesi			
"Türk alfabetesini, bakmadan söyleyebilirim."	K1, E1, E2, E3, E4, K2, K3, E5, E7	9	%90
"Türk alfabetesini, bakmadan söyleyemem."	E6	1	%10
Mevsimler, Aylar, Günler			
"Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyebilirim."	K1, E1, E2, E3, K2, K3, E5, E6	8	%80
"Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyemem."	E4, E7	2	%20
Çoğul Eki			
"Türkçe 'sınıf, okul, masa, kalem, defter, öğrenci, öğretmen, ev, ağaç, otobüs' kelimelerini çoğul yapabilirim."	K1, E1, E2, E3, E4, K2, K3, E5, E6, E7	10	%100
Soru Eki			
" 'Ali, okulda mı?' cümlesinde '-mI' soru ekini ayırt edebilirim."	K1, E1, E2, E3, E5, E6, E7	7	%70
" 'Ali, okulda mı?' cümlesinde soru ekini ayırt edemem."	E4, K2, K3	3	%30
Renkler			
"Türkçe renkleri, ders kitabına bakmadan söyleyebilirim."	K1, E1, E2, E3, K2, K3, E6, E7	8	%80
"Türkçe renkleri, ders kitabına bakmadan söyleyemem."	E4, E5	2	%20
İsimler			
"Türkçe 'öğretmen, öğrenci, okul' isimlerini biliyorum."	K1, E1, E2, E4, K3, E5	6	%60
"Türkçe 'sıra, masa, kalem' isimlerini biliyorum."	K2, E6, E7	3	%30
"Türkçe 'bardak, teşekkür, merhaba, güzel' isimlerini biliyorum."	E3	1	%10
Bulunma Durumu (-DA)			
" 'Ayşe sınıfta mı?' cümlesinde bulunma durumu ekini '-ta/-da' ayırt edebilirim."	K1, E1, E2, E4, K2, E5, E6, E7	8	%80
" 'Ayşe sınıfta mı?' cümlesindeki bulunma durumu ekini ayırt edemem."	E3, K3	2	%20

İsim Cümleleri (Var-Yok)

“ ‘Ahmet, sınıfta yok.’ cümlesinde ‘yok’ olumsuz anlamdadır.”	K1, E1, E2, E4, K2, K3, E5, E6, E7	9	%90
“ ‘Ahmet, sınıfta yok.’ cümlesinde olumsuz anlamdaki kelimeyi bilmiyorum.”	E3	1	%10
Sayılar			
“Türkçe 1’den 20’ye kadar sayabilirim.”	K1, E1, E2, E3, E4, K2, K3, E5, E6, E7	10	%100
Sıfatlar			
“Türkçe sıfat bilmiyorum.”	K1, E1, E2, E3, E4, K3, E5, E6, E7	9	%90
“ Türkçe ‘çalışkan, düzenli, hızlı’ sıfatlarını biliyorum.”	K2	1	%10

Tablo 4 incelendiğinde, bulguların 12 kategori altında toplandığı görülmektedir. Bu kategoriler şunlardır: tanışma, tanıtmaya, dilekler, Türk alfabesi, mevsimler-aylar-günler, çoğul eki, soru eki, renkler, isimler, bulunma durumu, isim cümleleri, sayılar ve sıfatlar.

A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler, “Türkçe, ‘Merhaba! Nasılsınız? İyiyim.’ gibi tanışma diyalogu kurabilirim (%100).” şeklinde görüşlerini ifade etmişlerdir ve tanışma diyalogu kurabildiklerini belirtmişlerdir.

“Kendimi Türkçe tanıtabilirim. Adımı, soyadımı, yaşımı ve nereli olduğumu söyleyebilirim (%100).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, kendilerini Türkçe tanıtabildiklerini beyan etmişlerdir.

“Türkçe ‘İyi ki Doğdun! (%30)’, ‘Geçmiş Olsun! (%30)’, ‘Nice Senelere! (%20)’, ‘Mutlu Yıllar! (%20)’ söyleyebilirim.” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, ‘Türkçe dilekleri’ bildiklerini belirtmişlerdir.

“Türk alfabesini bakmadan söyleyebilirim (%90).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türk alfabesini öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 1 yabancı öğrenci ise “Türk alfabesini bakmadan söyleyemem (%10).” şeklinde görüşünü beyan etmiştir.

“Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyebilirim (%80).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri bildiklerini ifade etmişlerdir. 2 yabancı öğrenci ise “Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyemem (%20).” şeklinde görüşlerini beyan etmişlerdir.

“Türkçe ‘sınıf, okul, masa, kalem, defter, öğrenci, öğretmen, ev, ağaç, otobüs’ kelimelerini çoğul yapabilirim (%100).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe tekil isimleri, çoğul yapabildiklerini belirtmişlerdir.

“ ‘Ali, okulda mı?’ cümlesinde ‘-mI’ soru ekini ayırt edebilirim (%70).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe soru eklerini ayırt edebildiklerini belirtmişlerdir. 3 yabancı öğrenci ise “ ‘Ali, okulda mı?’ cümlesinde soru ekini ayırt edemem (%30).” şeklinde görüşlerini beyan etmişlerdir.

“Türkçe renkleri, ders kitabına bakmadan söyleyebilirim (%80).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe renkleri söyleyebildiklerini belirtmişlerdir. 2 yabancı öğrenci ise “Türkçe renkleri, ders kitabına bakmadan söyleyemem (%20).” şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir.

“Türkçe ‘öğretmen, öğrenci, okul (%60)’, ‘sıra, masa, kalem (%30)’, ‘bardak, teşekkür, merhaba, güzel (%10)’ isimlerini biliyorum.” şeklinde yabancı öğrenciler, görüşlerini ifade etmişlerdir.

“Ayşe sınıfta mı?” cümlesinde bulunma durumu ekini ‘-ta/-da’ ayırt edebilirim (%80).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe bulunma durumu ekini ayırt edebildiklerini belirtmişlerdir. 2 yabancı öğrenci ise “ ‘Ayşe sınıfta mı?’ cümlesindeki bulunma durumu ekini ayırt edemem (%20).” şeklinde görüşlerini beyan etmiştir.

“Ahmet, sınıfta yok.” cümlesinde ‘yok’ olumsuz anlamdadır (%90).” şeklinde düşüncelerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe ‘yok’ kelimesinin isim cümlesindeki olumsuzluk anlamına geldiğini beyan etmişlerdir. 1 yabancı öğrenci ise “ ‘Ahmet, sınıfta yok.’ cümlesinde olumsuz anlamdaki kelimeyi bilmiyorum (%10).” şeklinde görüşünü belirtmiştir ve ‘yok’ kelimesi ile kastedilen anlamı bilmediğini beyan etmiştir.

“Türkçe 1’den 20’ye kadar sayabilirim (%100).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe 1’den 20’ye kadar sayabildiklerini belirtmişlerdir.

“Türkçe sıfat bilmiyorum (%90).” şeklinde görüşlerini ifade eden yabancı öğrenciler, Türkçe sıfat bilmediklerini beyan etmişlerdir. 9 yabancı öğrencinin başlangıç düzeyindeki sıfatlara henüz hâkim olmadıkları görülmektedir. 1 yabancı öğrenci ise “ ‘Türkçe çalışkan, düzenli, hızlı’ sıfatlarını biliyorum (%10).” şeklinde görüşünü belirtmiştir.

TARTIŞMA

Dil bilgisinin, dört temel dil becerisinden bağımsız öğretilmesi dilin kurallarının ezberletilmesine yol açar. Bu durumda yabancı öğrenciler, Türkçe öğrenimlerini içselleştiremezler. Böyle bir Türkçe öğretimi de eğitimin amaç ve hedeflerinden uzak bir yaklaşımdır.

Dil bilgisi öğretimini ek, kök verip kural ezberletmek olarak gören yaklaşımların birer birer terk edildiği günümüzde, dil bilgisinin metinler aracılığıyla ve bağlamsal temellere dayandırılarak öğretilmesi gerektiği anlayışı benimsenmektedir. Çünkü çağdaş dil öğretim yaklaşımı olarak kabul edilen eylem odaklı yaklaşım, görev kavramını gerçekleştirmek için anlamsal yetkinliğin önemli bir rol üstlendiğini savunmakta ve öğrenenin dil bilgisel yetkinliğe ulaşması için dil bilgisiyle ilgili öğrendiği içeriği anlamlandırmasını ve dönüştürebilmesini gerekli kılmaktadır (Fişekçioğlu, 2020, s. 74).

Yabancılara Türkçe öğretiminde dört temel dil becerisinin edinimi esastır. Bu doğrultuda Türkçe dil öğretim setleri de dört temel dil becerisi kapsamında hazırlanmaktadır.

Yabancılara Türkçe öğretiminde, dil bilgisinin dört temel dil becerisinden bağımsız öğretilmeyeceği belirtilse de bazı araştırmacıların, dil bilgisinin, dört temel dil becerisi gibi ayrı bir beceri olarak değerlendirilmesi gerektiğine dair aykırı görüşleri de mevcuttur.

Şaf (2010, s. 1), dil bilgisi yapılarının, yalnızca biçim boyutunun değil, anlam ve kullanım boyutlarının da bulunduğu ve bu 3 boyutun ilişkisinin bir bütün olarak ele alınması gerektiğinden söz etmiş ve bu şekilde kurallar dizgesi olmaktan çıkan dil bilgisinin beşinci bir dil becerisi (grammaring) olarak görülebileceğini ifade etmiştir.

Yabancı öğrencilerin Türkçe dil bilgisi kurallarını öğrenme sürecinde yaşadıkları zorlukları tespit eden araştırmalar da mevcuttur. Er, Biçer ve Bozkırlı (2012, s. 63), tarafından yapılan bir araştırmada, “Türkçedeki bazı ses olayları, ünlü ve ünsüz uyumları gibi konularda da yabancıların zorlandığı görülmektedir. Seslerin telaffuzundaki zorluk hedef kitlenin diline göre değişmekle birlikte ğ, ş, ç, ı ve ü gibi sesler yabancıların seslendirmekte zorlandığı

öğelerin başında gelmektedir” şeklinde araştırma bulgularını beyan etmişler ve yabancı öğrencilerin dil bilgisi alanında ses olayları konusunda sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu araştırmada ise yabancı öğrenciler, Türkçe sıfatları (%90) bilmediklerini beyan etmişlerdir.

Yabancıların Türkçe dil bilgisini öğrenirken yaşadıkları sorunların yanı sıra dil bilgisi öğrenirken yaşadıkları kaygı düzeyini belirlemeye yönelik akademik çalışmalar da mevcuttur. Ayhan ve Kana (2019, s. 207), tarafından yapılan bir araştırmada yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimi sırasında nadiren kaygı durumu yaşadıkları tespit etmişlerdir. Bununla birlikte yabancı öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine yönelik öz yeterlik algılarının da orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Yabancılara Türkçe öğretiminde dil bilgisi yapılarının işlevlerine yönelik akademik çalışmaların da yapıldığı görülmektedir. Aydoğdu (2024, s. 188), tarafından yapılan bir araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğreticilerin, A2 seviyesinde dil bilgisi yapılarını en az bir ve en çok yedi işlevle öğrettiklerini tespit etmiştir.

Dil bilgisinin beceri olarak değerlendirilmesi ya da dil bilgisi kurallarını öğrenirken yaşanan sorunların tespitine dair görüşler ve çalışmalar olsa da dil bilgisi kurallarının doğrudan verilmesi ezbere dayalı bir öğretime yol açacağı için dil bilgisi kurallarının, metinlerin içinde sezdirilmesi alanda hâkim olan görüştür. Karadüz (2007, s. 292), “Önemli olan dil bilgisi kurallarının metinde bulunması değil, öğrencilerin bunları doğru kullanması, kullanırken dil becerisine kattığı değeri sezmesi, kendi dil yapısını oluştururken bunları bağlarıyla kullanabilmesidir.” şeklindeki beyanıyla, alana hâkim olan görüşü desteklemektedir.

SONUÇ

Yabancı öğrencilerin Türkçe dil bilgisi yeterliklerini değerlendirdikleri bu çalışmada, kendilerini Türkçe tanıtılabilmeleri, diyalog kurabilmeleri ve temel düzeyde dil bilgisi konularına dair hâkimiyetleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, ayrıntılı verilere ihtiyaç duyulduğu için yabancı öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin yapılmasındaki ana gaye yabancı öğrencilerin Türkçe dil bilgisi konularına dair farkındalıklarının oluşmasını sağlamaktır. Böylece yabancı öğrenciler, Türkçe dil bilgisi konularından, hangi konuya daha fazla önemiyet göstermeleri gerektiği bilincine varacaklar ve bu bilinçle eksiklerini giderme yoluna gideceklerdir. Bu da Türkçenin etkili ve verimli öğretiminin yolunu açacaktır.

Bu araştırmada, A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin, Türkçe dil bilgisi yeterliklerine yönelik değerlendirmelerini tespit edebilmek amacıyla bulgular toplanmıştır ve bu bulgular ışığında elde edilen sonuçlar aşağıda yer almaktadır:

Yabancı öğrenciler, tanışma diyalogu kurabilmektedir (%100). Kendilerini Türkçe tanıtılabilmektedir (%100). ‘Türkçe dilekleri’ bilmektedir (%100). Türk alfabesini (%90) öğrenmişlerdir. Türkçe, mevsimleri, ayları ve günleri ders kitabına bakmadan söyleyebilmektedir (%80). Türkçe tekil isimleri, çoğul yapabilmektedir (%100). Türkçe soru ekini ayırt edebilmektedir (%70). Türkçe renkleri söyleyebilmektedir (%80). A1 düzeyinde Türkçe isimleri bilmektedir (%100). Türkçe bulunma durumu ekini ayırt edebilmektedir (%80). Türkçe ‘yok’ kelimesinin kastettiği anlamı öğrenmişlerdir (%90). Türkçe 1’den 20’ye kadar sayabilmektedir (100). Ancak Türkçe sıfatları bilmemektedir (%90). Türkçe sıfatları bilmeyenlerin oranının (%90) yüksek çıkmasının nedeni, sıfatların son üniteye yer almasından kaynaklı olabilir. Ünite bittikten sonra görüşme sürecine geçilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin son öğrenilen konuya dair çekimser kaldıkları gözlemlenmiştir.

Öneriler

Bu araştırmada, A1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin dil bilgisi yeterliklerini değerlendirmelerine yer verilmiştir. Gelecek araştırmalar için aşağıdaki öneriler sunulabilir:

1. Bu araştırmada, Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin A1-Türkçe Ders Kitabının dil bilgisi içeriklerine dair veriler elde edilmiştir. Gazi Yabancılar İçin Türkçe Dil Öğretim Seti, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Dil Öğretim Seti, Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Dil Öğretim Setlerindeki dil bilgisi içeriklerine dair benzer çalışmalar da yürütülebilir.
2. Yabancı öğrencilerin, Türkçe dil bilgisi yeterliklerini değerlendirdikleri gibi kendi ana dillerine yönelik dil bilgisi yeterliklerini değerlendirdikleri çalışmalar da yapılabilir. Bu araştırmalar, hem ana dili hem de hedef dil kapsamında karşılaştırmalı bulgular elde edilmesini sağlayacaktır. Bu bulgular da bireyin, dil edinimine yakınlığı ve dil becerileri alanındaki yeterliği ile hangi becerileri daha fazla geliştirmesi gerektiğine dair farkındalık oluşturmasını sağlayacak ve bilinçli öğrenme tutumu kazandıracaktır.

KAYNAKÇA

- Aydoğdu, İ. (2024). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A2 seviyesinde öğretilen dil bilgisi yapılarının işlevlerine yönelik öğretici görüşleri. *Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 188-204. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14344870>
- Ayhan, S. & Kana, F. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin dil bilgisi öğrenimine yönelik kaygı düzeyleri. *Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6(23), 207-218. <https://doi.org/10.29228/TIDSAD.39794>
- Barın, E. (1994). Yabancılar Türkçe öğretim metodu. *Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi*, 17, 53-56.
- Çangal, Ö. & Başar, U. (2018). Yabancılar Türkçe öğretiminde ad durum eklerinin yan işlevlerinin öğretilmesi. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 7(19), 155-189. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/652626>
- Doğru, M. (2022). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin temel (A1-A2) seviyesinde işlevsel dil bilgisi öğretimi (anketler-tespitler-eleştirel-öneriler)*. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Erdil, M. & Açık, F. (2021). Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı ile Türkçe öğretim setlerinde dil bilgisi içeriklerinin incelenmesi. *International Journal of Languages' Education and Teaching*, 9(4), 129-161.
- Ermağan, E. (2021). Kendi kendine Türkçe öğrenme kitaplarında telaffuz öğretimi. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (Ö10), 214-237. <https://doi.org/10.29000/rumelide.1011393>

- Er, O., Biçer, N. & Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 1(2), 51-69. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/12842/155584>
- Larsen Freeman, D. (2001). Teaching grammar. M. Celce-Murcia (Eds.), In *Teaching English as a second or foreign language* (pp. 251-266). Heinle & Heinle Thomson Learning.
- Karadüz, A. (2007). Dil bilgisi öğretimi. A. Kırkkılıç & H. Akyol (Eds.), *İlköğretimde Türkçe öğretimi içinde* (ss. 285-318). Pegem.
- Kirk, J. & Miller, M. L. (1986). *Reliability and validity in qualitative research*. Sage.
- Fişekçioğlu, A. (2020). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine giriş açıklamalı ana kavramlar el kitabı (öğretmenlere- lisans- lisansüstü öğrencilerine yönelik)*. Nobel.
- Saat, H., Kanmaz, F. E. & Kılıçaslan, S. (2024). Yabancılara Türkçe öğretiminde işlevsel dil bilgisinin dört temel dil becerisiyle ilişkisi. *Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi*, 7(1), 209-235. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijotfl/issue/85846/1462275>
- Şaf, N. N. (2010). *Yabancı dil öğretiminde üç boyutlu dil bilgisi öğretimi*. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
- Tavşancıl Tarkun, E. (2000). Nitel araştırmalar. *Öneri Dergisi*, 3(14), 29-34.
- Bölükbaş, F. & Yılmaz, M. Y. (Ed.). (2020). *Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler için Türkçe Ders Kitabı*. Kültür Sanat Basımevi.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin.
- Yıldız, Ü. & Sertoğlu, G. (2020). Ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bağlamında Türkçe öğretmen adaylarının dil bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algıları. *Tarih Okulu Dergisi*, 48, 3335-3371. <https://doi.org/10.29228/joh.44098>

Hakem Değerlendirmesi

Dış bağımsız

Yazar Katkısı

Tek yazarlı makaledir ve makalenin tüm aşamaları yazar tarafından hazırlanmıştır.

Veri Seti Erişimi

Mevcut çalışma sırasında kullanılan ve/veya analiz edilen veri setleri, makul bir talep üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir.

Finansal Destek

Sorumlu yazar, bu çalışmanın herhangi bir finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Çıkar Çatışması

Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Bilgilendirilmiş Onam

Bu makale, insan katılımcılarla yapılan bir süreç içermektedir. Bu yüzden etik kurul izni alınmıştır.

Etik Beyan

Bu araştırma, 2023-2024 ve 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yıllarında elde edilen verilerden oluşmaktadır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılına ait verilerin, etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 01.04.2024 tarih ve 2024/05-05 oturum sayılı toplantısında alınan resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılına ait verilerin, etik ilkelere uygunluğunun incelenmesi için T.C. Gebze Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kuruluna başvurulmuş olup ilgili kurul tarafından 10.03.2025 tarih ve 2025/06-09 oturum sayılı toplantısında alınan resmi kararıyla bu çalışmanın etik ilkelere uygun olduğu belirtilmiştir.

Bilgilendirme

Bu makalede araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.

Yazışmalar ve materyal talepleri ile ilgili konular için sorumlu yazarla iletişim kurulmalıdır.

Makale herhangi bir yerde sunulmamıştır.

Yazar, makalenin yayınlanmış versiyonunu okumuş ve kabul etmiştir.

Peer-review

Externally peer-reviewed.

Author Contributions

This is a single-authored article and all stages of the article were prepared by the author.

Data Availability Statement

The data sets used and/or analyzed during the current study are available from the corresponding author upon reasonable request.

Funding

The author declared that this study has received no financial support.

Conflict of Interest

The corresponding author has no conflict of interest to declare.

Informed consent

This article includes a process with human participants. Therefore, ethics committee approval has been obtained.

Ethical Approval

This research consists of data obtained in the 2023-2024 and 2024-2025 Academic Years. An application was made to the Human Research Ethics Committee of the Republic of Turkey, Gebze Technical University, to examine the compliance of the data belonging to the 2023-2024 Academic Year with ethical principles, and with the official decision taken by the relevant committee in its meeting dated 01.04.2024 and numbered 2024/05-05, it was stated that this study complies with ethical principles. An application was made to the Human Research Ethics Committee of the Republic of Turkey, Gebze Technical University, to examine the compliance of the data belonging to the 2024-2025 Academic Year with ethical principles, and with the official decision taken by the relevant committee in its meeting dated 10.03.2025 and numbered 2025/06-09, it was stated that this study complies with ethical principles.

Acknowledgement

Research and publication ethics were followed in this article.

Correspondence and requests for materials should be addressed to Corresponding Author.

The article has not been presented anywhere.

The author has read and accepted the published version of the article.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions, and data presented in all publications are solely those of the individual authors and contributors and do not reflect the views of Journ of Education Language and Litetature (EDE) or its editors. EDE and its editors disclaim any responsibility for harm or damage to individuals or property arising from the ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.